

eco **2** production

Economical & Ecological Production

Final Report

June 1st 2013 - August 31st 2015

EDITORS

<p>Ing. Harald Bleier</p> <p>ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH Niederösterreichring 2 3100 St. Pölten Austria</p>	
<p>Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Friedrich Bleicher</p> <p>Vienna University of Technology – Institute of Production Engineering Getreidemarkt 9/311 1060 Wien Austria</p>	

AUTOREN

DI Ulrich Brandenburg, FIR an der RWTH Aachen

DI Fabian Dür, Vienna University of Technology

DI Matthias Hacksteiner, Vienna University of Technology

Wirt.-Ing. David Holtkemper, FIR an der RWTH Aachen

DI Benjamin Losert, ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

DI Marco Roscher, FIR an der RWTH Aachen

Inhaltsverzeichnis

Abstract	10
Abstract	10
1 Framework	12
1.1 Quick Check	15
1.1.1 Reifegradmodell Energiemanagement	15
1.1.2 Methodik der Auswertung und Auswertungstool	17
1.1.3 Validierung	19
1.1.4 Zusammenfassung und Ausblick	19
1.2 Literaturverzeichnis	20
2 Projektmanagement	22
2.1 Projektorganisation	22
2.1.1 Steering Committee	22
2.1.2 User Committee	26
2.1.3 Projektstruktur	26
3 Energiemonitoring	29
3.1 Vor- und Lastganganalyse	31
3.1.1 Primärenergieanalyse und Benchmark	31
3.1.2 Lastganganalyse	33
3.2 Konzeption eines Energiemonitoringsystems	36
3.2.1 Energiemonitoring auf Maschinen-/Anlagenebene	39
3.2.2 Messtechnik (Hard- und Software)	39
3.3 Praktische Umsetzungsbeispiele	44
3.3.1 Permanentes Energiemonitoring bei KBA	44
3.3.2 Temporäres Energiemonitoring bei Schmid Schrauben	47
3.3.3 Energiemonitoring-Demonstrator bei researchTUb	51
3.4 Zusammenfassung und Ausblick	57
3.5 Literaturverzeichnis	58
4 Maschinen- und Prozess-Benchmark	60
4.1 Maschinenbenchmark durch standardisierte Maschinen-vermessung	61
4.1.1 Aufnahme der Maschinendaten und der technologischen Ausstattung ...	62
4.1.2 Betrachtete Energieflüsse über die Systemgrenze und Detailplanung	
der Messung	63
4.1.3 Analyse aller relevanten Betriebszustände auf Komponentenebene	66
4.1.4 Vermessung der Kennlinien von Achs- und Spindelantrieben	
(Komponententests)	69
4.2 Prozessbenchmark durch standardisierte Prozess-vermessung	73
4.2.1 Ermittlung der prozesscharakteristischen Zeitanteile und des	
Prozesswirkungsgrad	74
4.2.2 Ermittlung der prozessspezifischen Energie	77
4.3 Maschinen-Prozessmodell	79
4.3.1 Modellierungsansatz	79
4.3.2 Validierung	82
4.4 Ermittlung und Umsetzung von Optimierungspotentialen anhand praktischer	
Umsetzungsbeispiele	85
4.4.1 Maschinenvermessung bei Anger Machining	86
4.4.2 Maschinenbenchmark bei GW St. Pölten	92
4.5 Weitere Potentiale durch Erfassung und Interpretation energetischer	
Messdaten auf Maschinen-/Prozessebene	97

4.5.1	Untersuchung von Zerspanungsprozessen über elektrische Leistungsmessung	97
4.5.2	Bewertung der Prozesseffizienz und Produktivität über Mess- und Betriebsdatenerfassung.....	100
4.6	Zusammenfassung und Ausblick	103
4.7	Literaturverzeichnis	104
5	Simulation eines diskreten Fertigungssystems mit Fokus auf energetische Optimierungspotentiale.....	106
5.1	Modellierung und programmtechnische Abbildung des Fertigungssystems ...	108
5.1.1	Modellierung einer Werkzeugmaschine	109
5.1.2	Modellierung der elektrischen Leistungsaufnahme	112
5.1.3	Modellierung des elektrischen Druckluftäquivalents	115
5.1.4	Modellierung des Fertigungssystems der mi-factory	116
5.1.5	Validierung des Simulationsmodells	117
5.2	Simulative Analyse von Alternativszenarien.....	119
5.3	Durchführung der Simulationsexperimente mit Analyse der Einflussfaktoren.....	121
5.3.1	Beschreibung der Experimente	122
5.3.2	Datenanalyse	125
5.3.3	Ausgewählte Fallbeispiele und Erkenntnisse	135
5.4	Zusammenfassung und Ausblick	137
5.5	Literaturverzeichnis	138
6	Energieplanung	140
6.1	Ausgangssituation und Problemstellung	140
6.2	Energieeffiziente, kybernetische Produktionsplanung und -regelung	141
6.3	Kybernetischer Planungsansatz	143
6.4	Energy Event Modell	144
6.4.1	Vorgehensbeschreibung.....	145
6.4.2	Energy Event Modell	146
6.5	Literaturverzeichnis	159
7	Energiemanagementsystem	162
7.1	Ziele der Norm ISO 50001	163
7.2	Gesetzliche Anforderungen	164
7.2.1	Anforderungen und Ziele des Energieeffizienzgesetzes in Österreich ..	165
7.2.2	Anforderungen und Ziele des Energieeffizienzgesetzes in Deutschland	165
7.3	Projektziel.....	166
7.4	Module	166
7.5	Management	167
7.5.1	Organisation.....	167
7.5.2	Ziele und Programme	172
7.5.3	Information	174
7.6	Energetische Analyse	175
7.6.1	Energieplanung	176
7.6.2	Messung.....	186
7.7	Umsetzung im Betrieb	188
7.7.1	Betrieb von Anlagen	189
7.7.2	Instandhaltung.....	192
7.7.3	Einkauf	193
7.7.4	Auslegung	194

7.7.5 Personal	194
7.8 Verbesserung	195
7.8.1 Rechtsregister	195
7.8.2 KVP - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess	195
7.8.3 Internes Audit	196
7.9 Zusammenfassung	196
7.10 Literaturverzeichnis	198
8 Zusammenfassung und Ausblick	199
9 Anhang	202
9.1 PM 01 - Projektstrukturplan CORNET eco2production	202
9.2 PM 02 - Terminplanung CORNET eco2production	203
9.3 ENMA 01 - Energiemanagement Handbuch	204
9.4 ENMA 02 - Verfahrensanweisung	205
9.5 ENMA 04 - Management Review Bericht	206
9.6 ENMA 05 - Checkliste für Energieaudit	207
9.7 ENMA 06 - Energetische Bewertung wesentlicher Verbraucher	208
9.8 ENMA 07 - Energetische Bewertung über die geplante Einsatzdauer	209
9.9 ENMA 08 - Merkblätter und Anweisungen	210
9.10 ENMA 09 - Checkliste für Maschinen und Anlagenbeschaffung	211

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: eco2cut Framework - Ganzheitlicher Ansatz	12
Abbildung 2: Themenfelder CORNET eco2production	13
Abbildung 3: fünf Dimensionen für ein erfolgreiches Energiemanagement	16
Abbildung 4: Qualitativer Reifungsprozess über die Reifegradstufen	16
Abbildung 5: Steering Committee	25
Abbildung 6: User Committee	26
Abbildung 7: Arbeitspakete und Workpackage Leader	26
Abbildung 8: Top-Down-Ansatz für klassisches Energiemonitoring zur Bestimmung der Schwerpunktverbraucher	30
Abbildung 9: Voranalysen als Basis für eine Einschätzung der energetischen Unternehmensperformance	30
Abbildung 10: Ganzheitlicher Ansatz für die Einbindung eines Energiemonitoring- Leitstands in den Energiemanagement-KVP	31
Abbildung 11: Aufschlüsselung des Primärenergieverbrauchs auf die unterschiedlichen Energieträger über mehrere Jahre (am Beispiel Schmid Schrauben)	32
Abbildung 12: Lastganganalyssetool: 3D-Jahreslastgang (am Beispiel LMF)	33
Abbildung 13: Lastganganalyssetool: Dauerlastgang mit Gesamtarbeitszeit (am Beispiel LMF)	34
Abbildung 14: Lastganganalyssetool: Vergleich der Lastgänge verschiedener Tage (am Beispiel LMF)	34
Abbildung 15: Lastganganalyssetool: Vergleich der durchschnittlichen Monatslastgänge und Energieverbräuche (am Beispiel LMF)	35
Abbildung 16: Schematischer Ablauf im Vorfeld der Konzeption und Implementierung eines Energiemonitoringsystems	36
Abbildung 17: Gliederung von Produktionsstandorten als Basis für die Auswahl von Monitoring-Messpunkten	37
Abbildung 18: Energieportfolio - Einteilung technischer Verbraucher nach ihrer Anschlussleistung und Laufzeit	38

Abbildung 19: Granularität von Messdaten und deren Informationsgehalt.....	39
Abbildung 20: Erweiterung der Gliederung von Produktionsstandorten bzw. der Energiemonitoring-Messpunkte um die Komponentenebene	39
Abbildung 21: Messgeräte zur Erfassung und Analyse elektrischer Signale	40
Abbildung 22: Messkonzept für das Monitoring von elektrischen und pneumatischen Größen	41
Abbildung 23: Vergleichsmessung zwischen LMG 500 und PAC 4200	42
Abbildung 24: Typischer Aufbau für die Messung elektrischer Leistung über mobile Messgeräte und anderer Größen (hier: Temperatur, Druck und Volumenstrom) über mobile SPS	43
Abbildung 25: 3D-Jahreslastgang KBA	44
Abbildung 26: Grundriss KBA mit Hauptverteilern und Monitoring-Messpunkten	45
Abbildung 27: Energieflüsse bei KBA (dargestellte Werte entsprechen mittleren Tagesenergieverbräuchen) sowie die Verteilung der Grundlast am Wochenende (dargestellte Werte entsprechen mittleren Leistungsaufnahmen)	45
Abbildung 28: Monitoring-Messpunkte bei Schmid Schrauben.....	48
Abbildung 29: Energieflüsse bei Schmid Schrauben (dargestellte Werte entsprechen mittleren Tagesenergieverbräuchen)	48
Abbildung 30: Vergleich der aufsummierten Messdaten mit EVU-Daten an exemplarischen Wochen- und arbeitsfreien Tagen bei Schmid Schrauben	49
Abbildung 31: Lastgänge diverser Produktionsanlagen (bzw. der entsprechenden Verteiler) und des Kompressors sowie dessen mittlere Leistungsaufnahmen bei entsprechenden Systemdruckniveaus	50
Abbildung 32: Ableitung der Zeitanteile und Leistungsaufnahmen von Produktionsanlagen von Schmid Schrauben in verschiedenen Betriebszuständen aus deren Dauerlastgängen	50
Abbildung 33: Ableitung des durchsatzabhängigen Wirkungsgrad der Härteöfen von Schmid Schrauben basierend auf einer Auswertung von Mess- und Produktionsdaten.....	51
Abbildung 34: Monitoring-Messpunkte in der researchTUb mi-factory	52
Abbildung 35: User Interface „Übersicht Maschinenhalle“ des Monitoring-Systems bei researchTUb.....	53
Abbildung 36: User Interface „Übersicht EMCO MAXXTURN 45“ des Monitoring- Systems bei researchTUb.....	54
Abbildung 37: User Interface „Antriebe EMCO MAXXTURN 45“ des Monitoring- Systems bei researchTUb.....	54
Abbildung 38: Detail aus User Interface „Übersicht Maschinenhalle“ des Monitoring- Systems bei researchTUb.....	55
Abbildung 39: Lastgang einer Werkzeugmaschine und ihrer Antriebe mit zeitlicher Zuordnung der Betriebszustände	55
Abbildung 40: Schematische Funktionsweise der automatischen Betriebszustandserfassung über elektrische Leistungsmessdaten	56
Abbildung 41: Schematische Funktionsweise der an das Energiemonitoringsystem gekoppelten automatischen Druckbandabsenkung bei researchTUb.....	56
Abbildung 42: Ablauf der standardisierten Maschinenvermessung	62
Abbildung 43: Schematische Energie- und Medienströme über die Systemgrenze „Werkzeugmaschine“ und deren rechnerische Darstellung als elektrisches Leistungsäquivalent	63
Abbildung 44: Einschalt- und Hochlaufvorgang einer Werkzeugmaschine als Basis für die Ermittlung der zustandsbezogenen Energieverbräuche	66
Abbildung 45: Elektrisches Leistungsäquivalent und entsprechende Energien verschiedener Komponenten einer Werkzeugmaschine im Betriebszustand „Fertigung“	67

Abbildung 46: Zustandsbezogene Energieverbräuche verschiedener Komponenten bzw. Funktionen einer Werkzeugmaschine.....	68
Abbildung 47: Elektrische Leistungsaufnahme der Antriebe und Druckluftverbrauch einer Werkzeugmaschine bei einem Werkzeugwechsel.....	68
Abbildung 48: Ergebnisse der Komponententests von Antrieben	71
Abbildung 49: Hauptspindel-Kennlinie der Maschine EMCO MAXXTURN 45 ermittelt über einen Komponententest.....	72
Abbildung 50: Aufgewendete und rückgewinnbare Energien bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen von Antrieben, drehzahlabhängige Verlustenergie der Hauptspindel zwischen Beschleunigungs- und Verzögerungs-vorgängen der Maschine EMCO MAXXTURN 45.....	73
Abbildung 51: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz für unterschiedliche Fertigungstechnologien.....	74
Abbildung 52: Leistungsaufnahme des Antriebsmoduls einer Werkzeugmaschine bei einem Fertigungsprozess mit und ohne Werkstück.....	75
Abbildung 53: Ermittlung des Hauptzeitanteils eines Fertigungsprozesses über die kumulative Häufigkeitsverteilung der Leistungsdaten.....	77
Abbildung 54: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz bei der Zerspannung von Legierungen unterschiedlicher Festigkeiten	78
Abbildung 55: Eingriffsgrößen beim Drehen und Umfangsfräsen	78
Abbildung 56: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz bei der Zerspannung des gehärteten Werkzeugstahls 1.2842 mit drei unterschiedlichen Werkzeugen	79
Abbildung 57: Aufteilung eines Fertigungsprozesses in Operationen mit wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Anteilen.....	80
Abbildung 58: Maschinen und Werkstücke für die Validierung des Maschinen-Prozessmodells	82
Abbildung 59: Vergleich der Abweichungen des Maschinen-/Prozessmodells mit Messwerten je Operation anhand der Bearbeitung von Werkstück 1 auf den Maschinen Hermle C42U und HAAS VF-2.....	83
Abbildung 60: Vergleich der Abweichungen des Maschinen-/Prozessmodells mit Messwerten je Operation anhand der Bearbeitung von Werkstück 2 auf der Maschine EMCO MAXXTURN 45.....	85
Abbildung 61: Strategien zur Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs bzw. zur Reduktion der Taktzeit von Produktionssystemen.....	86
Abbildung 62: Maschinenkonzept Transferzentrum und Umsetzungsbeispiel anhand einer HCX-Anlage bei Anger Machining.....	87
Abbildung 63: Sankey-Diagramme des elektrischen Energie- und Druckluft-verbrauchs der untersuchten Anger HCX Anlagen bezogen auf einen Bearbeitungszyklus.....	89
Abbildung 64: Elektrische Leistungsaufnahme einer der untersuchten Anger HCX Anlagen in nicht wertschöpfenden Betriebszuständen	90
Abbildung 65: Lastgänge der Maschinenkomponenten einer der untersuchten Anger HCX Anlagen während einem Bearbeitungszyklus und Detail der Lastgänge der Achs- und Spindelantriebe am Anfang der Bearbeitung	92
Abbildung 66: Energieflussdiagramme der untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten.....	94
Abbildung 67: Typische bei GW St. Pölten gefertigte Bleichteile und Blech für Nibbelversuche zur Analyse des dynamischen Verhaltens der Maschinen	95
Abbildung 68: Auszug der Ergebnisse aus den Nibbelversuchen an der Maschine Pullmax P730: Leistungsaufnahme des Hydrauliksystems abhängig von der im CAM eingestellten und tatsächlichen Blechstärke sowie vom Werkzeugdurchmesser	95

Abbildung 69: Abhängigkeit der elektrischen Leistungsaufnahme der untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten von der Schlagfrequenz.....	97
Abbildung 70: Schnittleistungsverläufe beim Stirnfräsen von IN718 abhängig von der Anzahl der Schnitte (d.h. dem abgespannten Volumen)	98
Abbildung 71: Einfluss des Werkzeugverschleißes auf die Schnittkraft beim Stirnfräsen sowie Vergleich der direkt gemessenen und über elektrische Leistungsmessung berechneten Schnittkraft.....	99
Abbildung 72: Einfluss des Vorschubs und des abgespannten Volumens zweier Werkzeuge auf die Schnittleistung beim Stirnfräsen	100
Abbildung 73: Schematischer Aufbau der Messdatenerfassung an der Maschine EMCO MAXXTURN 45 in der mi-factory und Umsetzung im Schaltschrank der Maschine mit einem mobilen Messgerät und einer fest installierten SPS	101
Abbildung 74: Konzept der Ermittlung verschiedener Benchmark Kennzahlen über die Erfassung von Steuerungsdaten der Maschine EMCO MAXXTURN 45 .	102
Abbildung 75: Handlungsfelder des Themenfelds Energieeffizienz in der Produktion	107
Abbildung 76: Ablauf der Simulationsstudie	108
Abbildung 77: Schema der Betriebs- und Maschinendatenerfassung für die Simulation.....	108
Abbildung 78: Verwendete Bausteine bei der Darstellung einer Werkzeugmaschine in Plant Simulation.....	109
Abbildung 79: Beispiel einer Energie-Registerkarte und der Energiestatistik für ein Materialflussobjekt in Plant Simulation.....	113
Abbildung 80: Quellcode der Methode E_HERMLE in Plant Simulation	114
Abbildung 81: Modellierung der elektrischen Leistungsaufnahme und des Druckluftverbrauchs für eine Maschine in Plant Simulation	115
Abbildung 82: Modellierung des Gesamtsystems mi-factory in Plant Simulation	116
Abbildung 83: Simulierter Lastgang dargestellt mit dem Energy-Analyzer in Plant Simulation.....	117
Abbildung 84: Gegenüberstellung der simulierten und realen Lastgänge aller Maschinen der mi-factory vom 3. Februar 2015.....	118
Abbildung 85: Gegenüberstellung des simulierten mit dem realen Lastgang des Kompressors der mi-factory vom 3. Februar 2015	118
Abbildung 86: Simulierte Tageslastgänge der mi-factory vom 3. Februar 2015 mit unterschiedlichen Optimierungsszenarien	120
Abbildung 87: Schema und Ablauf der Simulationsexperimente	121
Abbildung 88: Werkstücke als Datenbasis für die Simulationen in Plant Simulation ..	123
Abbildung 89: Manipulierter Bauteil-Lastganges mit reduzierter Bearbeitungszeit	124
Abbildung 90: Darstellung der Simulationsergebnisse: Energie pro Stück je Maschine	125
Abbildung 91: Darstellung der Simulationsergebnisse: produzierte Stückzahl.....	125
Abbildung 92: Graphische Gegenüberstellung der standardisierten Regressionskoeffizienten für die produzierte Stückzahl und spezifische Werkstückenergie je Maschine	128
Abbildung 93: Simulationsergebnis der produzierten Gesamtstückzahl und des Gesamtenergieverbrauchs in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios	130
Abbildung 94: Simulationsergebnis der produzierten Gesamtstückzahl und des Gesamtenergieverbrauchs in Abhängigkeit der Losgröße für die Ausgangssituation heruntergebrochen auf einzelne Maschinen.....	131
Abbildung 95: Regressionskoeffizienten der Einflussfaktoren auf die produzierte Stückzahl pro Maschine und Simulationsergebnis der produzierten	

Stückzahl in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios heruntergebrochen auf die einzelnen Maschinen.....	132
Abbildung 96: Regressionskoeffizienten der Einflussfaktoren auf die bauteilspezifische Energie und Simulationsergebnis der Energie pro Werkstück in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios für die untersuchten Werkstücke auf der Maschine HERMLE C42U.....	132
Abbildung 97: Einfluss der vier Faktoren (Bearbeitungs-, Rüst- und Werkstückwechselzeit sowie Losgröße), auf die bauteilspezifische Energie der auf der Maschine HERMLE C42U gefertigten Werkstücke	134
Abbildung 98: Vorgehensbeschreibung: Top-Down und Bottom-Up.....	146
Abbildung 99: Konventionelles Zielsystem ergänzt um energetische Optimierung	147
Abbildung 100: Übersicht des Kennzahlensystem: EEE	149
Abbildung 101: Netznutzungslogik im Ereignismodell	152
Abbildung 102: Produktionsprozess im Ereignismodell	153
Abbildung 103: Energiemonitoring im Ereignismodell Teil 1	155
Abbildung 104: Energiemonitoring durch EEE im Ereignismodell Teil 2	156
Abbildung 105: Lastmanagement im Ereignismodell.....	157
Abbildung 106: Steuerung im Ereignismodell.....	158
Abbildung 107: Energiemanagementsystem - Module	166
Abbildung 108: Struktur des Moduls Management	167
Abbildung 109: Organigramm - Eingliederung in die Organisation	171
Abbildung 110: Energiemanagement Ziele	172
Abbildung 111: Struktur des Moduls Energetische Analyse	176
Abbildung 112: Energiemengen und Energiekosten.....	177
Abbildung 113: Lastganganalyse - Alternative Darstellung zu AP2	178
Abbildung 114: Geordneter Lastgang	178
Abbildung 115: Lastgang - Kontinuierliche Produktion	179
Abbildung 116: Geordneter Lastgang	179
Abbildung 117: 3 Bereiche gemäß EN 16247-1	180
Abbildung 118: Aufteilung der Verbräuche gemäß EN 16247-1	181
Abbildung 119: Sankey-Diagramm - Energiefluss gemäß EN 16247-1	181
Abbildung 120: Installation eines mobilen Energiemonitoringsystems.....	183
Abbildung 121: Sensorik an der Druckluftleitung.....	184
Abbildung 122: Messung Druckluft.....	184
Abbildung 123: Druckluftverbrauch auf der Zeitachse	185
Abbildung 124: Wirtschaftliche Bewertung des Druckluftverbrauchs	185
Abbildung 125: Messstellenplan.....	186
Abbildung 126: Mobiles Messgerät - Daubner Consulting GmbH.....	187
Abbildung 127: Schematischer Aufbau des Energiemonitoringsystems	187
Abbildung 128: Visualisierung via Web-Plattform.....	188
Abbildung 129: Struktur des Moduls Umsetzung.....	188
Abbildung 130: Messung einer Klimaanlage bei TGB	189
Abbildung 131: Kostenaufteilung der Klimaanlage für den Messzeitraum	190
Abbildung 132: Maschinenabschaltplan	192

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projektbudget	27
Tabelle 2: Lastganganalysetool: Auswertungen und Kennwerte (am Beispiel Schmid Schrauben)	35
Tabelle 3: Vergleich der im Projekt verwendeten Leistungsmesstechnik	42
Tabelle 4: Energetische ABC-Analyse der Hauptverbraucher in Objekt 1 bei KBA (über temporäre einphasige Strommessungen am Wochenende)	46
Tabelle 5: Gängige Energiekennzahlen von Schmid Schrauben im Branchenvergleich	47
Tabelle 6: Ergebnisse des Maschinen-/Prozessmodells anhand der Bearbeitung von Werkstück 1 auf den Maschinen Hermle C42U und HAAS VF-2	83
Tabelle 7: Ergebnisse der Validierung des Maschinen-/Prozessmodell anhand der Bearbeitung von Werkstück 2 auf der Maschine EMCO MAXXTURN 45 ..	84
Tabelle 8: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich Spindelkonzept, Taktzeit sowie elektrischem Energie- und Druckluftverbrauch pro Bearbeitungszyklus	88
Tabelle 9: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich elektrischer Messgrößen bezogen auf je einen Bearbeitungszyklus	88
Tabelle 10: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich pneumatischer Messgrößen bezogen auf je einen Bearbeitungszyklus	88
Tabelle 11: Technologischer Vergleich der drei untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten laut Maschinendokumentation	93
Tabelle 12: Leistungsaufnahmen und Druckluftverbräuche der drei betrachteten Werkzeugmaschinen in den relevanten nicht wertschöpfenden Betriebszuständen	113
Tabelle 13: Bearbeitungs- und Rüstzeiten der am 3. Februar 2015 in der mi-factory produzierten Teile	117
Tabelle 14: Abweichungen der Tagesenergieverbräuche vom 3. Februar 2015 der Simulation gegenüber dem realen System der mi-factory	119
Tabelle 15: Optimierungspotential der Alternativszenarien in Bezug auf die Ausgangssituation vom 3. Februar 2015 in der mi-factory	121
Tabelle 16: Eingabewerte für das mehrstufige Simulationsexperiment	124
Tabelle 17: Relevante Korrelationskoeffizienten für produzierte Stückzahl je Maschine	127
Tabelle 18: Relevante Korrelationskoeffizienten für die Energie pro Werkstück	127
Tabelle 19: Kerndaten der in der Simulation berücksichtigten auf der Maschine HERMLE C42U gefertigten Werkstücke	133
Tabelle 20: Bedeutung von Losgröße 1 auf die produzierte Stückzahl und die Energieeffizienz	135
Tabelle 21: Einfluss einer Erhöhung der Rüst- und Werkstückwechselzeiten um 40% auf den Output und die Energieeffizienz	135
Tabelle 22: Einfluss einer Reduktion der Taktzeit um 20% auf den Output und die Energieeffizienz	136
Tabelle 23: Einfluss einer Halbierung der Werkstückwechselzeit auf den Output und die Energieeffizienz	136

Abstract

Im vorliegenden Projekt wurden aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Cornet Projekt eco2cut Modelle, Methoden und Werkzeuge entwickelt, um die Energieeffizienz und die Produktivität in Unternehmen nachhaltig zu steigern. Eine strukturierte kontinuierliche oder punktuelle Energiedatenerfassung (Energiemonitoring) bildet die Basis für die Identifikation und Bewertung von Verbesserungsmaßnahmen. Von der Unternehmensebene bis hinunter auf Anlagen-, Maschinen- und Prozessebene wurden die Top-Down- und der Bottom-Up-Ansätze weiter vertieft.

Weiters wurde eine Materialflusssimulation um den Faktor Energie ergänzt. Basierend auf Monitoring-Daten wurde in der Simulation der Einfluss verschiedener Faktoren, wie beispielsweise Losgröße sowie Rüst- und Bearbeitungszeiten, auf die Energieeffizienz und die Produktivität untersucht.

Die Anforderungen eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001 und die Anforderungen der Unternehmen wurden bei den Forschungsarbeiten stets berücksichtigt und die Ergebnisse auf Praxistauglichkeit getestet.

Abstract

Based on the results of the Cornet project eco2cut models, methods and tools for a sustainable improvement of the energy efficiency and productivity in production companies were developed. A structured continuous or temporal collection of energy data lays the basis for an identification and validation of improvement activities. The top-down and the bottom-up approaches were refined from the company level to the machine and process level.

The factor energy was added to a material flow simulation. The generated monitoring data builds the basis for the simulation in which the influence of different factors like batch size, set-up-time and cycle time to the energy efficiency and productivity were investigated.

In consideration of the requirements of an energy management system the results were tested in practice.

Framework

Autor

DI Benjamin Losert

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

David Holtkemper

FIR - Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen

1 Framework

Die europäische Politik hat sich mit der Richtlinie 2012/27/EU (20-20-20-Ziele) für einen schonenden Umgang mit den vorhandenen Energieressourcen und sich für eine Forcierung der Energiegewinnung durch alternative Energiequellen ausgesprochen. Mit den aktuell diskutierten Energiezielen bis 2030

- 40% weniger Treibhausgasemissionen,
- 27% Anteil erneuerbarer Energie gemessen am Verbrauch und
- 27% Energieeinsparung gemessen am Business-as-usual Szenario

werden diese Aktivitäten im EU Raum weiter voran getrieben (Europäische Union, 2015).

Trotz des anhaltenden Trends, sinkender Energiepreise werden Unternehmen durch Kunden und Politik gefordert einen schonenden Umgang mit den Ressourcen nachzuweisen.

Die Grundidee für das vorliegende Projekt eco2production basiert auf den Ergebnissen des Projektes CORNET eco2cut, das bereits zeigte, dass Energieeffizienz und Produktivität in einem direkten Zusammenhang stehen.

Auf Basis dieser Entwicklungen und der Ergebnisse des abgeschlossenen Projektes eco2cut, entstand die Idee tiefergehendes Know-how zu diesem Thema aufzubauen, mit dem Ziel, gemeinsam mit produzierenden Unternehmen Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, die die Produktivität und die Energieeffizienz steigern.

Abbildung 1: eco2cut Framework - Ganzheitlicher Ansatz

Die Erfolge des Vorgängerprojektes zeigten große Potentiale auf der Maschinenebene, für eco2production sollte jedoch das Thema Energieeffizienz ganzheitlich auf allen Unternehmensebenen erforscht werden. Abbildung 1 zeigt das in eco2cut entwickelte grobe Vorgehen bei der Einführung eines Energiemanagement- und Monitoring Systems. eco2production geht detailliert auf die Methodik in den einzelnen Themenfeldern Energie Monitoring, Maschinen-/Prozessbenchmark, Simulation und Produktionsplanung und Energiemanagement ein (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Themenfelder CORNET eco2production

Projektziel

Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Modellen, Methoden und Tools für die zur Steigerung der Produktivität und Energieeffizienz in produzierenden Unternehmen.

Energie Monitoring

Im Themenfeld Energie Monitoring steht das konkrete Vorgehen bei der Einführung eines Energiemonitoringsystems im Vordergrund. Von der Konzeptentwicklung bis zur Implementierung soll der Prozess begleitet und entwickelt werden. Ziel ist es den Prozess der Implementierung eines Energiemonitoringsystems zu begleiten um tiefgehendes Know-how zu generieren, um daraus eine allgemein gültige Methodik abzuleiten.

Maschinen-/Prozessbenchmark

In diesem Themenfeld soll das Know-how aus dem Bereich Maschinenmessung weiter vertieft werden. Ziel hier ist die Entwicklung einer standardisierten Methode um folgende Frage zu beantworten: „Welche Maschine ist die Beste für einen vorgegebenen Fertigungsprozess hinsichtlich Energie, Kosten und Qualität?“

Simulation und Produktionsplanung

Ziel in diesem Bereich ist die Prognose des Energiebedarfs einer Fertigungslinie, als Basis für eine Energieeffiziente Reihenfolgen- und Losgrößenplanung. Es soll eine Grundlage für eine Energieprognose geschaffen werden die auf der Produktionsplanung beruht. Ziel ist hier die Entwicklung eines Simulationstools um das energetische Verhalten einer Produktionslinie in verschiedenen Szenarios zu testen. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung eines Konzepts die vorhandenen Energiedaten in die Unternehmens-IT zu integrieren und als Optimierungsgröße zu nutzen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen der einzelnen Themengebiete soll ein Quick-Check entwickelt werden, der den Reifegrad eines Unternehmens feststellt und aus dem erste Handlungsempfehlungen abgeleitet werden können.

Energiemanagement

Ziel ist die Entwicklung von eigenständigen Energiemanagement System Modulen die stufenweise eingeführt und an den Bedarf eines Unternehmens, mit Fokus auf KMU, angepasst werden können. Dabei sollen die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus den anderen Themenfeldern miteinfließen.

Projekttablauf

Gemeinsam mit den Partnerunternehmen wurden die individuellen Arbeitsinhalte in den festgelegten Themenbereichen definiert und vereinbart. In den Bereichen Energie Monitoring, Maschinen-/Prozessbenchmark und Energiemanagement wurden Echtzeiten von der Maschinenebene bis hin zur Unternehmensebenen erfasst. Das Vorgehen wurde an die individuellen Gegebenheiten angepasst und iterativ optimiert. Aus diesen Daten und den Erfahrungen konnten Methoden und Tools entwickelt werden die im Bereich Energiemanagement weiterverarbeitet wurden.

Die generierten Daten dienen maßgeblich für das Arbeitspaket Simulation und Produktionsplanung wobei hier zwei Ansätze verfolgt wurden. Zum einen wurde ein Modell Energieprognosemodell basierend auf der Produktionsplanung (Top-Down)

entwickelt und zum anderen ein Energieprognosemodell für einzelne Maschinen (Bottom-Up).

1.1 Quick Check

Ziel in diesem Forschungsteil ist es, ein Tool zu entwickeln, das Unternehmen bei der Strukturierung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz unterstützt und die vorhandenen Hemmnisse zur Umsetzung abbaut. Dazu wird ein Reifegradmodell implementiert, das verschiedene Entwicklungsstufen in Richtung elaborierter schonender Energienutzung beschreibt. Ergänzt wird das Modell durch einen Fragebogen, der die Ist-Situationen in den Unternehmen erfasst. Über das Reifegradmodell kann die Situation später mit einer quantitativen Kennzahl bewertet und Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden. Das Werkzeug wurde mit ausgewählten Unternehmen validiert.

1.1.1 Reifegradmodell Energiemanagement

Da das Reifegradmodell des Managements der Energieeffizienz das gesamte Unternehmen beleuchten muss, ist eine ganzheitliche Analyse notwendig. Hierfür wurden in Anlehnung an [1] fünf Dimensionen definiert, die alle Aspekte des Unternehmens abdecken und ein erfolgreiches Energiemanagement:

- Methodische Unterstützung
- Organisationsstruktur
- Kultur
- Energieleistung und Informationssystem
- Strategie

Die Dimension „Methodische Unterstützung“ begründet sich aus der Befürchtung, dass ein Energiemanagement ohne fundierte Methoden zu reinem Aktionismus werden könnte. Die Dimension „Organisationsstruktur“ erwächst aus der Erkenntnis, dass der Energieverbrauch eine bereichsübergreifende Aufgabe darstellt und daher auch in der Organisationsstruktur verankert werden muss. Innerhalb der Dimension „Kultur“ wird beleuchtet, inwieweit die Unternehmensangehörigen für das Thema Energieeffizienz qualifiziert sind und sich damit identifizieren sowie auch die Idee praktizieren. Durch die Dimension „Energieleistung und Informationssysteme“ wird der Bereich abgedeckt, wie, wann, wo und zu welchem Preis Energie genutzt wird. Zuletzt geht es in der Dimension „Strategie“ darum, wie die Geschäftsführung die Motivation und Kontrolle des Veränderungsprozesses begleitet. [1]

Abbildung 3: fünf Dimensionen für ein erfolgreiches Energiemanagement [1]

Über diese fünf Dimensionen erfolgt ein Reifungsprozess in Richtung eines erfolgreichen Energiemanagements. Dabei werden vier Reifegradstufen durchlaufen (vgl. Abbildung 4):

- Initial: Themen wie Energie bzw. Energieeffizienz spielen im Unternehmen keine Rolle.
- Definiert: Grundlegende Schritte bzgl. des Managements der Energieeffizienz werden vollzogen.
- Gemanagt: Das Unternehmen kennt seinen Ist-Zustand und kann entsprechend darauf reagieren.
- Optimierend: Die Reife des Unternehmens bzgl. des Managements der Energieeffizienz erlaubt kontinuierliche Verbesserungen.

Abbildung 4: Qualitativer Reifungsprozess über die Reifegradstufen

1.1.2 Methodik der Auswertung und Auswertungstool

Die Antwortmöglichkeiten, d. h. die Ausprägungen aller Fragen (bzw. Indikatoren des Reifegrades), werden linear von 0 bis 100% bewertet. [1] Das bedeutet bei fünf Ausprägungen wird z.B. die geringwertigste mit 0% Erfüllungsgrad verbucht, während die zweithöchste mit 75% Erfüllungsgrad in die Bewertung eingeht. Innerhalb jeder Dimension werden Indikatoren auf jeder Reifegradstufe gleichgewichtet [1]. So kommt ein einfacher Mittelwert zustande. Anders verhält es sich bei der Auswertung eines Reifegrades. Hier wird mithilfe eines paarweisen Vergleichs die Bedeutung der einzelnen Kategorie gegenüber gestellt und ein gewichteter Mittelwert gebildet. Dieser gewichtete Mittelwert ist letztlich das Maß für die Erfüllung des jeweiligen Reifegrades. Damit soll der Schwäche des Modells von Introna et al., d.h. der mangelnden Dokumentation der Gewichtung unterhalb der Dimensionen, entgegengewirkt werden. Zum Dokumentationsbedarf von Reifegradmodellen sei auf [2] verwiesen.

Zur Weiterentwicklung des Reifegrades in Form von priorisierten Handlungsmaßnahmen werden zwei Prinzipien verfolgt: [1]

- Die niedrigste Reifegradstufe entwickeln, die noch nicht vollständig erfüllt ist. Die Erfüllung einer Reifegradstufe als gegeben zu erachten, wenn mehr als 85% des Reifegrades erfüllt sind.
- Alle Dimensionen auf niedrigster Reifegradstufe derart fortentwickeln, dass sie gleichmäßig erfüllt sind, da das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens gilt.

Die 85%-Grenze ist aus der Literatur begründet. Sie ist ursprünglich bei Reifegradmodellen im Umfeld der Informationstechnik definiert worden.

Das Auswertungstool für den Fragebogen wurde in Microsoft Excel implementiert. Es ist für die Auswertung eines ausgefüllten Fragebogens konzipiert und darauf ausgelegt, in Zukunft einfach auf veränderte Rahmenbedingungen angepasst zu werden. Beispielsweise kann der zugrunde gelegte Fragebogen, sowie die Gewichtungen innerhalb der einzelnen Reifegraddimensionen jederzeit verändert werden. Dazu wurden Programmierungen in Visual Basic verwendet.

Die grundlegende Idee der Auswertung basiert auf einem Abgleich des vollständigen Fragebogens mit den tatsächlich gegebenen Antworten.

Das Tool gliedert sich in acht Tabellenblätter auf:

- Datenimport
- Fragebogen
- Analyse

- Definiert
- Gemanagt
- Optimierend
- Auswertung
- Übersicht

Auf dem Tabellenblatt Datenimport werden allein die auszuwertenden Daten eingeladen. Die Daten bestehen aufgrund der Struktur des Online-Exports von der Plattform aus 32 Textbausteinen. Dies sind die Texte der ausgewählten Ausprägungen des jeweiligen Indikators des Fragebogens.

Das Tabellenblatt Fragebogen umfasst die Einträge des gesamten Fragebogens. Über die Schaltfläche „Import des Fragebogens“ kann ein neuer Fragebogen importiert werden.

Auf dem Tabellenblatt Analyse wird der Abgleich der importierten Daten mit dem Fragebogen durchgeführt. Darüber hinaus sind die Wertigkeit und die Reifegradstufe, die eine Ausprägung besitzt, hinterlegt. Daraus werden nach oben beschriebener Methodik Erfüllungsgrade für einzelne Dimensionen gekoppelt mit einem bestimmten Reifegrad abgeleitet.

Die Tabellenblätter Definiert, Gemanagt und Optimierend folgen jeweils der gleichen Logik, jedoch bezogen auf den jeweiligen Reifegrad. Zunächst ist eine Gewichtungsmatrix hinterlegt. Diese kann aufgrund der jeweiligen Unternehmenspräferenzen abgeändert werden. Weiterhin werden alle Mittelwerte aus dem Tabellenblatt Analyse übertragen, die zu dieser Reifegradstufe gehören und der Dimension entsprechend gelistet. Diese nicht gewichteten Werte werden darüber hinaus mithilfe der Gewichtung des jeweiligen paarweisen Vergleichs multipliziert und ein gewichteter Mittelwert für die gesamte Reifegradstufe gebildet.

Auf dem Tabellenblatt Auswertung werden alle gewichteten Mittelwerte der Reifegradstufen zusammengetragen und anhand eines Diagramms dargestellt. Anhand der gewichteten Mittelwerte wird entschieden, welcher Reifegrad im Fokus stehen sollte. Diese Auswertung entscheidet, welche priorisierten Handlungsfelder aus welchem Tabellenblatt dargestellt und nach Quick-Wins bzw. mühsamerem Potential geordnet werden. Zusätzlich wird überprüft, ob auf niedrigeren Reifegradstufen Potentiale, die durch die Regelung zur Erfüllung einer Reifegradstufe übergangen wurden, noch nicht abgerufen wurden.

1.1.3 Validierung

Im Hinblick auf die Validierung des Auswertungstools wurden auf der Online-Plattform Testzugänge angelegt, die bestimmte Spezialfälle beleuchten sollten. Zum einen ein reiner Zufallstest, der sich durch eine wahllose Beantwortung der Fragen auszeichnet, und zum anderen ein Testfall, in dem die korrekte Auflistung der Handlungsempfehlungen durchgespielt wurde, in dem alle Indikatoren aller Dimensionen der ersten Reifegradstufe mit gleichen Ausprägungen beantwortet wurden.

Im Ergebnis der Validierung zeigt sich, dass das Tool korrekt berechnet. Kleine Fehler konnten behoben werden und das Tool liefert innerhalb von Sekunden eine Analyse mit Handlungsfeldern zur Steigerung des Reifegrades.

Für die Unternehmen der User Group wurden Zugänge zum Onlinetool angelegt und kommuniziert, die Ergebnisse wurden ausgewertet und den jeweiligen Unternehmen zur Verfügung gestellt.

Zudem wurden der Aufbau des Tools und die Ergebnisse der Einzelauswertungen in Expertenkreisen diskutiert und verbessert.

1.1.4 Zusammenfassung und Ausblick

Das Thema Energie und Energieeffizienzsteigerung rückt aufseiten von Unternehmen immer stärker in den Fokus. Energiepreise und Versorgungssicherheit werden zu strategischen Größen für die Unternehmensentwicklung. Einerseits haben insbesondere KMU aufgrund geringer Personalkapazitäten Schwierigkeiten, sich des Themas Energieeffizienz anzunehmen, andererseits ist jedoch ein tiefgehendes Verständnis der Zusammenhänge zwischen Energieversorgung und Produktion nötig, um Effizienzsteigerungen nachhaltig zu erreichen.

Ziel der Arbeit im Rahmen des Forschungsprojekts eco2production war es daher, ein Tool zu entwickeln, das Unternehmen bei der Strukturierung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz unterstützt. Dazu wurde auf Grundlage der Literatur ein Reifegradmodell weiterentwickelt, das Unternehmen auf dem Weg zu elaboriertem Energiemanagement beschreibt. Es konnte gezeigt werden, dass Energiemanagement einen erheblichen Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leisten kann. Anhand eines Online-Assessments können sich die Unternehmen bewerten und werden mithilfe des Auswertungstools durch quantitative Kennzahlen in Reifegrade

eingeorordnet. Handlungsfelder werden automatisch aufgezeigt und innerhalb eines definierten Prozesses detailliert.

Im Reifegradmodell wurden darüber hinaus Gewichtungen von Dimensionen mithilfe von paarweisen Vergleichen vorgenommen. Mithilfe eines Expertenkreises von Forschungspartnern wurde so eine nachvollziehbare, dokumentierte und weitgehend objektive Lösung herausgearbeitet und das Reifegradmodell verfeinert. Das Reifegradmodell wurde daraufhin im Expertenkreis validiert.

Innerhalb der User Group Österreich wurde das Modell daraufhin angewendet. Sechs Unternehmen haben aktiv teilgenommen. Dabei schnitten die Unternehmen sehr unterschiedlich ab. Eines erreichte den höchsten Reifegrad, während ein anderes Unternehmen deutliche Defizite aufwies. Deutlich geworden ist auch, dass einige Unternehmen große Potentiale in grundlegenden Themen des Energiemanagements ungenutzt lassen, während sie schon detailliertere Aufgaben in Angriff nehmen. Dies widerspricht der strukturierten Vorgehensweise gemäß dem entwickelten Reifegradmodell. Die darüber erlangte Transparenz macht jedoch ein Gegensteuern möglich.

Die weiteren Schritte müssen nun sein, das Tool in breitem Feld anzuwenden. Dies ist auf Grundlage des Entwicklungsprozesses von Reifegradmodellen geboten.

Das Tool macht es auch möglich, eine Datenbank aufzubauen, anhand derer bei ausreichendem Umfang in Zukunft ein benchmarkfähiges System entstehen kann.

1.2 Literaturverzeichnis

[1] INTRONA, V.; CESAROTTI, V.; BENEDETTI, M.; BIAGIOTTI, S.; ROTUNNO, R.: Energy Man-agement Maturity Model: an organizational tool to foster the continuous reduc-tion of energy consumption in companies. In: Journal of Cleaner Production (2014) 83, S. 108-117.

[2] BECKER, J.; KNACKERSTEDT, R.; PÖPPELBUß, J.: Dokumentationsqualität von Reife-gradmodellentwicklungen. Hrsg.: Becker, J.; Hellingrath, B.; Klein, S.; Kuchen, H.; Müller-Funk, U.; Vossen, G. Institut für Wirtschaftsinformatik 2009. Stand: 02.02.2015.

Projektmanagement

Autor

DI Benjamin Losert

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

2 Projektmanagement

Insgesamt 34 Projektpartner, bestehend aus Partnerunternehmen, Forschungseinrichtungen und Verbänden aus Österreich und Deutschland, bildeten das Steering und User Committee.

2.1 Projektorganisation

Die Rolle der Förderwerber in Österreich und Deutschland übernehmen die beiden Verbände ecoplus und FIR, wobei dem FIR eine Doppelrolle zukommt, einerseits Verband, andererseits Forschungseinrichtung. Die Funktion des Projekt-Leaders obliegt dem österreichischen Projektpartner ecoplus, die die Trägerorganisation des Mechatronik-Clusters in Niederösterreich ist.

2.1.1 Steering Committee

Österreich

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Seit über 50 Jahren ist ecoplus als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich offen für Ihre wirtschaftlichen Unternehmungen.

Wir beraten und begleiten Sie bei Betriebsansiedlung und -erweiterung, regionalen Förderungen und Internationalisierung, überbetrieblichen Kooperationen und brancheninternen Netzwerken, schaffen leichteren Zugang zu Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen.

Wir verbinden Wirtschaft und Politik, Bildung und Forschung, Unternehmen und Verwaltung, Investoren und Initiatoren regionaler und internationaler Projekte.

2009 wurde für den Mechatronik-Cluster von ecoplus eine Sondierungsstudie für den Sektor Maschinenbau, Metallbe- und verarbeitung und Mechatronik durchgeführt. Diese in Zusammenarbeit mit der Firma IMG - Innovation-Management-Group GmbH erarbeitete Studie zeigt das große Potential, das in diesem Wirtschaftssektor steckt. Der Bereich gehört mit rund 44.000 Arbeitsplätzen in 1.700 Betrieben zu einem der bedeutendsten Bereiche der niederösterreichischen Wirtschaft.

Eine Auswertung der Statistik Austria zeigt, dass sich Niederösterreich im österreichweiten Ranking in der Anzahl der Betriebe nach Oberösterreich an zweiter Stelle befindet. Bei der Anzahl der Beschäftigten, wie auch bei der Kategorie Umsatz

(Betriebserlöse) belegt Niederösterreich den dritten Platz hinter Oberösterreich und der Steiermark.

Bereits seit 2005 besteht eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Oberösterreich und Niederösterreich im Bereich des Kunststoff-Cluster. 2010 wurde die bundesländerübergreifende Kooperation im Clustersektor ausgeweitet: Am 6. April 2010 erfolgte der offizielle Kick-off für den Mechatronik-Cluster in Niederösterreich.

IFT - Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik der TU Wien

Das Institut für Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik (IFT) ist Teil der Fakultät für Maschinenwesen und Betriebswissenschaften an der Technischen Universität Wien. Mit den beiden Arbeitsbereichen der Spanenden und der Lasergestützten Fertigung deckt das IFT ein breites Feld der Fertigungstechnik und des Werkzeugmaschinenwesens ab. In der Entwicklung von innovativen Prozessen sowie der hierfür erforderlichen Maschinenteknik gilt das Institut als einer der bedeutendsten Standorte fertigungstechnischer Forschung. Technologietransfer durch Projektpartnerschaft ist ein wichtiges Anliegen des IFT zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Unternehmen.

Neben den Forschungsaktivitäten in den klassischen Themenfeldern des Maschinenbaus fokussiert das IFT auf die Entwicklung der Produktionstechnik zu aktuellen Fragestellungen wie der Energie- und Ressourceneffizienz, der mikro- bis makroskopischen Skalierung von Prozessen und Maschinen, der Hochleistungsbearbeitung und vorallem auf die Integration von Kommunikations- und Informationstechnologien. Zum einen wird hier untersucht, wie klassische Fertigungstechnologien auf neue Werkstoffe und Anwendungen übergeführt werden können, zum anderen wird die Gestaltung zukünftiger Fabriken und deren geräte- und informationstechnische Ausstattung erforscht.

In enger Kooperation mit Projektpartnern erarbeitet das IFT in gemeinsamen Forschungsvorhaben vielfältige fertigungstechnische Lösungen und entwickelt Methoden und Prozesse für die Fertigung von morgen.

Das IFT bietet wissenschaftlichen MitarbeiterInnen und Studierenden durch eine umfangreiche Laborausstattung und modernste Gerätetechnik ausgezeichnete Rahmenbedingungen für theoretische und experimentelle Forschung, um ein vernetztes Wissen zu Prozessen, die hierfür erforderlichen Maschinen und Anlagen sowie die Fertigungsautomatisierung bis hin zur begleitenden Qualitätskontrolle und -sicherung zu entwickeln und auch anzuwenden. Die aus der Forschung gewonnenen

Erkenntnisse gehen direkt in die Lehre ein, woraus eine praxisorientierte Gestaltung der Lehrinhalte resultiert und den Studierenden eine umfassende, vertiefende Ausbildung zum Thema der Produktionstechnik eröffnet.

DC - Daubner Consulting GmbH

Wir sind ein engagiertes Team, das Unternehmen jeder Größe bei der Implementierung von Managementsystemen berät, die Implementierungen der Systeme begleitet und auf die Zertifizierungen optimal vorbereitet. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die einfache Darstellung der Prozesse unter Berücksichtigung Ihrer speziellen internen Abläufe.

Unser Tun hat ein klares Ziel - den Erfolg unserer Kunden nachhaltig und langfristig zu sichern.

Gegründet wurde unser Unternehmen im Jahre 2000 von Ing. Günther Daubner, der sich sowohl mit seiner fundierten Ausbildung als auch mit konsequenten und praxisbezogenen Implementierungen von Managementsystemen in der Branche einen erstklassigen Ruf erwarb. Ing. Günther Daubner ist bereits seit 1991 im Bereich Managementsysteme tätig und kann bereits auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als Auditor für internationale Zertifizierungsunternehmen zurückgreifen. In dieser Zeit hat er bereits einige hundert Audits in den unterschiedlichsten Branchen erfolgreich durchgeführt

Ing. Günther Daubner ist außerdem Mitglied der "Arbeitsgruppe Bau" der AUVA und Mitglied im "österreichischen SCC Sektorkomitee".

Deutschland

FIR e. V. an der RWTH Aachen

Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem Gebiet der Betriebsorganisation und Unternehmensentwicklung. Das Institut forscht, qualifiziert, lehrt und begleitet in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen fördert das FIR die Forschung und Entwicklung zugunsten kleiner, mittlerer und großer Unternehmen.

Das FIR blickt auf 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Methoden zur Steigerung von Wachstum und Beschäftigung zurück. Zu unseren

Aufgaben zählen wir neben der Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auch die Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplätze. Dabei verbinden wir auf einzigartige Weise den Aspekt der Wirtschaftlichkeit mit dem der Menschlichkeit.

Industrieorientierte Forschung

Zu unseren Forschungsbereichen zählen Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement und Produktionsmanagement. Neben der Forschungsarbeit in Kooperation mit unseren Partnern aus der Wissenschaft hegen wir einen intensiven Kontakt zu unseren Partnern aus der Industrie. So entwickeln wir einzigartige Methoden und Werkzeuge und gestalten die Betriebsorganisation im Unternehmen der Zukunft.

Wir sind Teil der Exzellenz-Initiative in NRW. Diese Initiative steht für die Clusterstrategie am Wirtschafts- und Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung verfolgt das Ziel, Stärken weiter zu fördern und die Exzellenzen in Nordrhein-Westfalen systematisch auszubauen und zu festigen. Sie hat im NRW-Ziel-2-Programm Wettbewerbe als Hauptinstrument zur Auswahl von qualitativ hochwertigen, innovativen Fördervorhaben bestimmt. So soll den besten Ideen und Konzepten im Lande die Umsetzung ermöglicht werden. Die Wettbewerbe werden hauptsächlich für die 16 NRW-Cluster, für regionale Clusterpotentiale und spezifische Querschnittsthemen durchgeführt.

Abbildung 5: Steering Committee

2.1.2 User Committee

Fördervoraussetzung für dieses Branchenprojekt ist die Bildung eines User Committees an dem zumindest 5 KMU beteiligt sind. 20 Partnerunternehmen in Österreich und 10 in Deutschland bestätigen die Aktualität und Wichtigkeit des Themas Energieeffizienz in der Produktion (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: User Committee

2.1.3 Projektstruktur

Arbeitspakete

Die Projektinhalte wurden in 7 Arbeitspaketen geteilt (vgl. Abbildung 7). Das IFT war für drei Arbeitspakete verantwortlich, das FIR und DC für jeweils ein Arbeitspaket und ecoplus für zwei Arbeitspakete. Ein detaillierter Projektstrukturplan befindet sich im Anhang (siehe PM 01 - Projektstrukturplan CORNET eco2production).

Abbildung 7: Arbeitspakete und Workpackage Leader

Terminplan

Gestartet wurde das Projekt offiziell am 01. Juni 2013 und sollte am 31. Mai 2015 enden. Da die Simulationen mehr Zeit in Anspruch nahmen als geplant, wurde die Projektlaufzeit jedoch um 3 Monate verlängert, somit endete das Projekt am 31. August

2015. Ein detaillierter Terminplan befindet sich im Anhang (siehe PM 02 - Terminplanung CORNET eco2production).

Fortschrittsbericht

Um Abweichungen im Projektplan frühzeitig zu erkennen wurde ein Fortschrittsbericht installiert und ca. alle 4 Monate aktualisiert. Im Anhang befindet sich die finale Version, auf der Fortschrittsverlauf sichtbar ist.

Budget

Das Projektbudget betrug rund EUR 890.000 (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1: Projektbudget

	Personnel	Overheads	Travel & subsistence	Material, consumables, equipment depreciation	Subcontracting costs	Other costs	Total volume of costs	Requested funding
WP 1	€ 108.695	€ 15.587	€ 38.000	€ 0	€ 0	€ 95.000	€ 257.282	€ 154.369
WP 2	€ 85.641	€ 17.128	€ 2.167	€ 2.000	€ 0	€ 0	€ 106.936	€ 64.162
WP3	€ 83.490	€ 16.698	€ 3.000	€ 8.000	€ 0	€ 0	€ 111.188	€ 66.713
WP4	€ 103.641	€ 16.438	€ 2.000	€ 6.913	€ 0	€ 4.000	€ 132.992	€ 79.795
WP5	€ 123.698	€ 12.650	€ 500	€ 2.913	€ 0	€ 0	€ 139.761	€ 83.856
WP6	€ 64.949	€ 14.670	€ 3.000	€ 5.000	€ 0	€ 2.000	€ 89.619	€ 53.771
WP7	€ 25.347	€ 6.825	€ 19.000	€ 1.000	€ 0	€ 0	€ 52.172	€ 31.303
Total costs	€ 595.461	€ 99.996	€ 67.667	€ 25.826	€ 0	€ 101.000	€ 889.950	€ 533.970

Energiemonitoring

Autoren

DI Matthias Hacksteiner

DI Fabian Dür

IFT - Institut für Fertigungs- und Hochleistungslasertechnik

3 Energiemonitoring

Die Energieintensität, also der Anteil der Energiekosten am Umsatz, liegt in den meisten Produktionsbetrieben im niedrigen einstelligen Bereich. Auch durch die unsichere Marktentwicklung (Stichwort Energiewende) und den steigenden internationalen Wettbewerb wird der Kostenfaktor Energie jedoch immer relevanter. Zudem verpflichtet das mit 1. Jänner 2015 in Österreich in Kraft getretene Energieeffizienzgesetz Energieversorger (und somit indirekt Unternehmen), Energieeinsparungen durch Effizienzmaßnahmen jährlich nachzuweisen.

Die Energieverbräuche und -flüsse sind, abhängig von der internen Verbraucherstruktur, sehr individuell. Oft sind produzierende Unternehmen historisch gewachsen und weisen dadurch intransparente Strukturen auf. Im Kontext Energie (also elektrischer Strom, Gas oder etwa auch Druckluft) kann es also passieren, dass man im Betrieb über die Verteiler- und Leitungsinfrastruktur oder auch wesentliche Energieverbraucher gar nicht so genau Bescheid weiß.

Um also eine Basis für Energieeffizienzmaßnahmen zu legen sind transparente Energieverbräuche und -flüsse und somit energetische Messungen unumgänglich. Werden die gemessenen Daten (also etwa elektrische Leistungen, Drücke, Temperaturen oder Volumenströme) über einen längeren Zeitraum zentral erfasst, visualisiert, weiterverarbeitet und gespeichert, spricht man von Energiemonitoring.

Der klassische Monitoring-Ansatz ist jener auf Unternehmensebene, mit welchem die Verbräuche des gesamten Werks und bestimmter Verteiler (Hallen, Bereiche und/oder Kostenstellen) ermittelt werden, siehe Abbildung 8. Bei einem solchen System reicht es in bestimmten Fällen, zeitlich niedrig aufgelöste Messdaten (etwa 15 Minuten-Mittelwerte) zu verwenden.

Mit dieser Methode lassen sich Grundlast- und Schwerpunktverbraucher identifizieren und Anlagen zur Sekundärressourcenbereitstellung (wie etwa Kompressoren oder Kälteanlagen) sowie Verteilernetze überwachen (Condition Monitoring).

Abbildung 8: Top-Down-Ansatz für klassisches Energiemonitoring zur Bestimmung der Schwerpunktverbraucher

Die Entscheidung über die Einführung eines Monitoringsystems auf Unternehmensebene basiert auf Voranalysen der Ausgangssituation im Unternehmen. Als erster Schritt ermöglicht eine Auswertung des vom Energieversorger bereitgestellten Jahreslastgangs in der Regel bereits gewisse Aussagen über das energetische Abschneiden des Betriebes (siehe Abbildung 9). Über eine Analyse der Grund-, Mittel- und Spitzenlast können idealerweise bereits mögliche Einsparpotentiale abgeschätzt werden.

Abbildung 9: Voranalysen als Basis für eine Einschätzung der energetischen Unternehmensperformance

Sofern kein ausreichendes Wissen über die wesentlichen (Grundlast-) Energieverbraucher und deren Betriebsverhalten vorliegt, ist es sinnvoll, diese mittels kurzzeitigen Messungen mit mobilen Messgeräten zu identifizieren und Potentiale zu ermitteln.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse dienen dann als Basis für die Konzeption des stationären Monitoringsystems, also die Auswahl der Messpunkte. Welche Hard- und Softwarelösungen dabei ausgewählt werden, hängt erstens von der Anzahl und Art der Messpunkte ab, zweitens von den individuellen Wünschen und Zielen des Unternehmens und zu guter Letzt natürlich vom Return on Investment (ROI) der Investition ab.

Die schematische Nutzung eines intelligenten Monitoring-Leitstands für den innerbetrieblichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) sind in Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Ganzheitlicher Ansatz für die Einbindung eines Energiemonitoring-Leitstands in den Energiemanagement-KVP

3.1 Vor- und Lastganganalyse

Im vorliegenden Kapitel werden Konzepte und ein Tool zur Analyse von Daten, die von Energieversorgungsunternehmen bereitgestellt werden, erläutert. Es wird dargestellt, welche Information aus dieser Datenanalyse generiert und welche Schritte daraus abgeleitet werden können. Es soll erwähnt sein, dass die dargestellten Visualisierungen auf Basis von Daten ausgewählter Projektpartner (Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, LMF - Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH & Co.KG und KBA-Mödling GmbH) erstellt wurden.

3.1.1 Primärenergieanalyse und Benchmark

Als erster Schritt ist eine Analyse der Zusammensetzung der im Unternehmen verbrauchten Primärenergieträger und der zeitlichen Entwicklung der Verbräuche über mehrere Jahre sinnvoll. Dazu werden die im Unternehmen genutzten Ressourcen (z.B. elektrischer Strom, Gas oder Heizöl sowie Sekundärressourcen wie Druckluft oder Dampf) in ihre jeweiligen Energieäquivalente umgerechnet und gegenübergestellt (siehe Abbildung 11). Dies hilft oft schon, gewisse Trends bzw. Abhängigkeiten (z.B. Produktionserweiterung, Austausch gewisser technischer Anlagen, logistische Veränderungen, Außentemperaturen o.ä.) energetisch nachzuvollziehen und dient als Basis für eine Energieplanung bzw. Energieziele.

Abbildung 11: Aufschlüsselung des Primärenergieverbrauchs auf die unterschiedlichen Energieträger über mehrere Jahre (am Beispiel Schmid Schrauben)

Im selben Schritt ist es sinnvoll, aus den vorliegenden Jahresverbrauchsdaten Kennwerte zur Energieeffizienz (Energiekennzahlen bzw. Energy Performance Indicators EnPI) abzuleiten. Diese ermöglichen über eine branchenspezifische Gegenüberstellung eine grobe energetische Bewertung des Unternehmens. Ein Vergleich mit dem Branchendurchschnitt etwa mag zwar weniger aussagekräftig sein als der direkte Vergleich mit einem vergleichbaren Unternehmen (mit ähnlichen Produkten oder Prozessen), kann jedoch in gewissen Fällen bereits den Anstoß geben, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen, also Gründe für Abweichungen zu analysieren und etwaige Optimierungsmaßnahmen zu erwägen.

Typischerweise werden Energiekennzahlen berechnet, indem Jahresenergieverbräuche in Bezug zu einer Vergleichsgröße gesetzt werden. Sie dienen dann als Indikator zur kontinuierlichen Beobachtung, Kontrolle und Verbesserung. [1]

Folgende Kennzahlen können für die produzierende Industrie von Relevanz sein, wobei der genannte „Energieverbrauch“ verschiedene Energieträger beinhalten und auch durch die jeweiligen Kosten (bzw. vice versa) ersetzt werden kann: [2, 3]

- Energieverbrauch pro Masseneinheit verarbeiteten Rohstoffs [kWh/kg]
- Energieverbrauch pro produzierter Einheit (pro Fertigungsstufe bzw. über den gesamten Produktionsprozess) [kWh]
- Energieverbrauch pro Bereich, Abteilung oder Kostenstelle [kWh]
- Energieverbrauch pro Mitarbeiter [kWh]
- Energieverbrauch pro Betriebsfläche [kWh/m²]
- Verhältnis des Energieverbrauchs der Produktionsanlagen zum Verbrauch für die Sekundärressourcenbereitstellung oder zum Gesamtverbrauch
- Verhältnis der Energiekosten zu den Gesamtkosten [%]
- Verhältnis der Energiekosten zum Umsatz (Energieintensität) [kWh/€]

3.1.2 Lastganganalyse

Für die Analyse des vom Energieversorgungsunternehmen (EVU) zur Verfügung gestellten Lastgangs (15 Minuten Mittelwerte der elektrischen Gesamtwirkleistungsaufnahme bzw. ggf. auch des Verbrauchs anderer Energieträger) des Unternehmens wurde ein Excel-Tool entwickelt. Dieses soll einen Nachweis der kontinuierlichen Verbesserung der Energieeffizienz erleichtern und ermöglicht

- die Visualisierung, Analyse und den Vergleich der Lastgänge innerhalb eines Jahres (Tages-, Wochen- oder Monatslastgänge),
- einen Vergleich der Lastgänge unterschiedlicher Jahre,
- eine Ableitung von Dauerlastganglinien,
- einen Vergleich zwischen Unternehmen über Energiekennzahlen und
- eine Analyse des Einflusses der mittleren Außentemperatur (also der Heizgradtage) auf die Grundlast.

Um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und globale Auffälligkeiten erkennen zu können ist es sinnvoll, den Jahreslastgang zu visualisieren, siehe Abbildung 12. So ist es etwa möglich, saisonale Trends über das Grundlastverhalten zu erkennen oder Lastspitzen zu veranschaulichen.

Abbildung 12: Lastganganalysetool: 3D-Jahreslastgang (am Beispiel LMF)

Für eine genaue Quantifizierung der Grundlast wird das Grundband definiert. Es entspricht dem Mittelwert der täglichen Minima des betrachteten Zeitraums. Im Gegensatz dazu entspricht der Spitzenlastbereich allen Werten, die über dem Mittelwert der täglichen Maxima liegen. Eine Darstellung der entsprechenden Bereiche, also der Wirkleistung über die Gesamtzeit, nennt sich Dauerlastgang und ist in Abbildung 13 dargestellt.

Abbildung 13: Lastganganalysetool: Dauerlastgang mit Gesamtarbeitszeit (am Beispiel LMF)

Über das Tool lassen sich beliebige Tage miteinander vergleichen, nämlich entweder 2 frei wählbare oder 7 aufeinanderfolgende (siehe Abbildung 14). Weiters kann eine monatliche Energieverbrauchsdarstellung aufgeteilt in den Grundlastanteil und die Gesamtenergie durchgeführt werden (siehe Abbildung 15).

Abbildung 14: Lastganganalysetool: Vergleich der Lastgänge verschiedener Tage (am Beispiel LMF)

Abbildung 15: Lastganganalysetool: Vergleich der durchschnittlichen Monatslastgänge und Energieverbräuche (am Beispiel LMF)

Über diese Darstellungen sind bestimmte Charakteristika wie etwa Pausen, Schichtszenerarien oder charakteristische Ereignisse (Maschinenanlauf, Wartungszeiten etc.) erkenn- und quantifizierbar.

Tabelle 2 zeigt eine Auswertung verschiedener Kennwerte aus dem EVU-Lastgang. Diese können als Basis für das weitere Vorgehen dienen, also etwa einer Optimierung der Grund- oder Spitzenlast. So kann etwa eine hohe Grundlast (also ein hoher Verbrauch in der arbeitsfreien Zeit) darauf hindeuten, dass gewisse technische Verbraucher nicht bedarfsgerecht eingesetzt werden und dies durch technische oder organisatorische Maßnahmen behoben werden können.

Tabelle 2: Lastganganalysetool: Auswertungen und Kennwerte (am Beispiel Schmid Schrauben)

	gesamt	Arbeitstage	WE/FT
Anzahl Tage im betrachteten Jahr	365	248	117
Mittlere Grundlast	350 kW	424 kW	192 kW
Mittlere Last	570 kW	703 kW	287 kW
Mittlere Spitzenlast	808 kW	1.010 kW	379 kW
Spitzen- zu Grundlast	2,3	2,4	2,0
Mittlerer Tagesenergieverbrauch	13,6 MWh	16,9 MWh	6,9 MWh
Jahresenergiebedarf	4.990 MWh	4.185 MWh	805 MWh
Jahresenergiebedarf Grundband	3.063 MWh	2.523 MWh	540 MWh
Anteil an Jahresenergiebedarf	61%	60%	67%
		84%	16%

Dazu ist jedoch ein entsprechendes Wissen über die technische Infrastruktur, also Maschinen und Anlagen, Versorgungs- und Gebäudetechnik, EDV etc. nötig. Ist dieses, etwa aufgrund fehlender Dokumentation in historisch unübersichtlich

gewachsenen Unternehmensstrukturen, nicht vorhanden, werden tiefergehende Analysen benötigt, d.h. temporäre oder permanente Messungen der entsprechenden energetischen Größen. Diese Erfassung, Verarbeitung und Visualisierung von Energieströmen bezeichnet man als Energiemonitoring.

3.2 Konzeption eines Energiemonitoringsystems

Abbildung 16 zeigt das schematische Vorgehen vor der Konzeption und Umsetzung eines temporären oder permanenten Energiemonitoringsystems. Wie bereits im letzten Kapitel erläutert, werden auf Basis der EVU-Daten Analysen zum energetischen Ist-Zustand durchgeführt. In Gesprächen mit Zuständigen im Unternehmen (Energie-, Umwelt- oder Facility Manager, Betriebselektriker, Haustechniker o.ä.) wird unter Zuhilfenahme von Plänen, Verbraucherlisten und -datenblättern sowie Expertenwissen versucht, die Ergebnisse der Voranalysen zu interpretieren und Einsparpotentiale abzuschätzen.

Auf Basis dieser Potentiale wird dann die Entscheidung getroffen, ob eine temporäre Erhebung der Ist-Situation (im ersten Schritt) ausreicht oder ein permanentes Energiemonitoringsystem eingeführt werden soll. Letzteres rentiert sich in der Regel nur, wenn das erwartete Einsparpotential signifikant höher ist als die Kosten für die benötigte Monitoring-Hard- und -Software sowie etwaige dazugehörige Dienstleistungen (wie etwa Konzeption, Installation oder Datenanalyse).

Abbildung 16: Schematischer Ablauf im Vorfeld der Konzeption und Implementierung eines Energiemonitoringsystems

Bei der eigentlichen Konzeption ist der erste Schritt die Definition der Anzahl und Position der Messstellen. Als erste sinnvolle Messpunkte bieten sich die Haupteinspeisung sowie die relevanten Abgänge vom Hauptverteiler an, wobei hier die Anschlusswerte (einfach zu erkennen an den verwendeten Sicherungen) bei der Auswahl helfen. Von hier aus kann dann im Top-Down-Ansatz der Detaillierungsgrad erhöht, d.h. in Unterverteiler oder auch Schaltschränke von konkreten technischen Verbrauchern Messpunkte gesetzt werden (siehe Abbildung 17). Dabei soll

berücksichtigt werden, dass nur bei Verbrauchern, bei welchen es auch die Möglichkeit gibt, das energetische Verhalten zu beeinflussen, ein Monitoring sinnvoll ist.

Über eine intelligente Wahl der Messpunkte kann auch das energetische Verhalten nicht erfasster Verbraucher oder Unternehmensbereiche über Differenzrechnungen ermittelt werden, wobei es sich dann um sogenannte virtuelle Messpunkte handelt.

Abbildung 17: Gliederung von Produktionsstandorten als Basis für die Auswahl von Monitoring-Messpunkten (vgl. [4])

Sofern es im Vorfeld bereits Vermutungen bzgl. der Hauptverbraucher gibt, ist es sinnvoll, deren tatsächliches energetisches Verhalten durch kurzzeitige Messungen zu überprüfen. Sofern der Messzeitraum dabei lang genug gewählt wird können bei diesen temporären Analysen oft bereits interessante Erkenntnisse bzgl. des Nutzungsprofils des entsprechenden Verbrauchers gewonnen werden und evtl. im Vorfeld getätigte Annahmen widerlegt werden.

Es empfiehlt sich bei klassischen Betrieben (Ein- bis Drei-Schicht Betriebe mit Ruhezeiten am Wochenende) bei Voranalysen, die Messdauer auf mindestens eine Woche anzusetzen, da so das Betriebsverhalten des Verbrauchers auch in der arbeitsfreien Zeit analysiert werden kann. So kann sich etwa bei Verbrauchern mit geringer bis mittlerer Leistungsaufnahme (wie etwa Kompressoren, Lüftungsanlagen oder Kühlaggregate) herausstellen, dass diese durch eine hohe Laufzeit (bzw. sogar Dauerbetrieb) höhere Verbräuche aufweisen als Verbraucher mit hoher Leistungsaufnahme und verhältnismäßig kurzen Laufzeiten (wie etwa Ladestationen, Reinigungs- oder Lackieranlagen und Härteöfen, die nur sporadisch in Betrieb sind).

Um für die einzelnen Energieträger die jeweiligen energetischen Hotspots zu identifizieren, bietet sich die Energieportfolio-Analyse an. Sie kategorisiert energetische Verbraucher in kritische und (vorerst) unkritische Verbraucher. Abbildung 18 gibt einen Überblick über das sogenannte Energieportfolio und entsprechende Handlungsempfehlungen für verschiedene Verbrauchertypen.

Abbildung 18: Energieportfolio - Einteilung technischer Verbraucher nach ihrer Anschlussleistung und Laufzeit (vgl. [5])

Auf Basis von Anschlusswerten und Laufzeiten werden vier Kategorien von Verbrauchern unterschieden. Kritische Verbraucher werden sogleich in den Fokus für tiefere Mikroanalysen gerückt. Diese bestehen aus messtechnikunterstützten Ansätzen zur Leistungs-, Zeit- und Parameteranalyse von Prozessen, Maschinen oder Anlagen. Diese systematische Vorgehensweise erlaubt die Fokussierung, auf energetische Treiber und eignet sich über die Aktualisierung mit Messwerten auch für die spätere kontinuierliche Anwendung.

In weiterer Folge wird die gewünschte Auflösung der Messdaten definiert. An Messstellen innerhalb der energetischen Verteilerstrukturen sind hohe zeitliche Auflösungen nur selten notwendig, es kann also eine Granularität im Sekunden- oder gar Minutentakt ausreichen. In den Ästen der Verteilerstruktur, also etwa auf Maschinenebene, werden zur Interpretation technischer Prozesse und damit zur Ableitung von Effizienzmaßnahmen jedoch oft hochauflösende Messdaten benötigt (d.h. im Sub-Sekundentakt, siehe Abbildung 19).

Abbildung 19: Granularität von Messdaten und deren Informationsgehalt

3.2.1 Energiemonitoring auf Maschinen-/Anlagenebene

Bei der Messung auf Maschinen- bzw. Anlagenebene ist in den meisten Fällen zielführend, zur Erlangung eines tiefergehenden Verständnis des energetischen Verhaltens zusätzlich zum jeweiligen Gesamtverbrauch noch ausgewählte Untermesspunkte zu definieren (siehe Abbildung 20). Dies können je nach Anlage etwa unterschiedliche Antriebe, Hydraulikaggregate, Heiz- oder Kühlsysteme sein.

Abbildung 20: Erweiterung der Gliederung von Produktionsstandorten bzw. der Energiemonitoring-Messpunkte um die Komponentenebene

3.2.2 Messtechnik (Hard- und Software)

Der Markt stellt eine Vielzahl an Geräten für die messtechnische Erfassung von Energiedaten zur Verfügung. Die Auswahl der Geräte obliegt der Strategie des Betreibers und muss den individuellen Bedürfnissen entsprechend erfolgen. Grob kann zwischen Geräten für den mobilen Gebrauch und fest installierten Messgeräten unterschieden werden.

Für mobile, temporäre Messungen eignet sich im betrieblichen Umfeld vor allem der Multimeter-Datenlogger. Bei der Messung im Dreiphasenwechselstromkreis kommen dabei teilbare Messzangen (Stromwandler) oder Rogowskispulen in Verbindung mit Spannungsklemmen zum Einsatz. Aus den gemessenen Stromstärken und Spannungen werden nach geräteinterner Signalumwandlung vom Prozessor

bestimmte Größen berechnet. Dafür kommt meist eine geräte- oder herstellerspezifische Software zum Einsatz. Die Messwerte können direkt am Gerät abgelesen, im Datenlogger gespeichert und/oder an einen PC gesendet werden.

Fest installierte Geräte sind für den Verbleib an der Messstelle konzipiert. Ihr Funktionsumfang ist so angepasst, dass sie sich zur dauerhaften Überwachung energetisch relevanter Größen in Maschinen und Anlagen eignen. In der Regel erfolgt der spannungsseitige Anschluss direkt am Niederspannungsnetz. Für die Strommessung werden je nach Gerät wiederum entweder Stromwandler oder Rogowskispulen verwendet.

Der Funktionsumfang dieser Geräte reicht von Strommessungen über kontinuierliche Erfassung unterschiedlicher Energiedaten bis hin zu Diagnosefunktionen und Überwachung der Netzqualität (siehe Abbildung 21). [6,7]

Abbildung 21: Messgeräte zur Erfassung und Analyse elektrischer Signale (vgl. [6])

Aus diesem Grund ist es wichtig, vor der Realisierung eines Messkonzeptes die Erwartungen an ein Energiemesssystem zu konkretisieren und eine Strategie zu erarbeiten. Dabei müssen u.a. folgende Punkte geklärt werden:

- Messgrößen
- Auflösung der Messdaten
- Anzahl der Messstellen
- Kosten pro Messstelle
- Möglichkeit der Einbindung in vorhandene Software-Systeme (systemübergreifender Datenaustausch über offene Standard-Schnittstellen)

Das im Projekt verfolgte Messkonzept ist in Abbildung 22 ersichtlich. Es eignet sich sowohl für permanente, als auch temporäre Messungen. Für letztere Anwendung wurden die entsprechenden Komponenten in entsprechende Gehäuse verbaut, die eine einfache und sichere Installation sowie einen flexiblen Betrieb ermöglichen.

Die Messung elektrischer Größen erfolgt mittels Multifunktionsmessgeräten, Messleitungen für die Spannungsabnahme und Stromwandlern. Druckluftparameter (Drücke und Volumenströme), Temperaturen (von Widerstandsthermometern bzw. Thermoelementen) sowie beliebige andere Analog-Messsignale (wie etwa 0-10 V oder 4-20 mA) von entsprechenden Sensoren werden über speicherprogrammierbare Steuerungen erfasst und verarbeitet. Die Kommunikation mit dem Messrechner erfolgt entweder über ein vorhandenes Ethernet-Netzwerk (LAN) oder drahtlos (WLAN).

Abbildung 22: Messkonzept für das Monitoring von elektrischen und pneumatischen Größen

Über eine Vergleichsmessung der Gesamtleistung eines Bearbeitungszentrums während eines hochdynamischen Bearbeitungsvorgangs mit dem Präzisions-Leistungsmessgerät LMG500 und dem für viele Anwendungen im Projekt verwendeten SENTRON PAC 4200 wurde dessen Tauglichkeit hinsichtlich der benötigten Dynamik und Genauigkeit am Anfang des Projektes validiert (siehe Abbildung 23).

Abbildung 23: Vergleichsmessung zwischen LMG 500 und PAC 4200

Abbildung 24 zeigt beispielhafte Aufbauten von Messpunkten sowohl für elektrische Leistung, als auch für Analogsignale. Im Falle mehrerer elektrischer Messpunkte können die Leiterspannungen zwischen den einzelnen Messgeräten zur Vereinfachung des Messaufbaus weitergeführt werden, ohne dass dadurch ein relevanter Messfehler entsteht. Mittels Ethernet Switch werden die einzelnen Geräte entweder über ein bestehendes Netzwerk oder per WLAN an einen oder mehrere Messrechner (für redundante Systeme und/oder solche mit mehreren Benutzern) angebunden.

Tabelle 3 zeigt einen Überblick über im Projekt einerseits für Energiemonitoring, andererseits für temporäre Messungen verwendete Geräte für die Messung elektrischer Größen.

Tabelle 3: Vergleich der im Projekt verwendeten Leistungsmesstechnik

Hersteller	Messgerät	Abmessungen und Gewicht	U _{max} (AC)	Datenrate	Genauigkeit		Kommunikation	Zubehör und weitere Funktionalitäten
					U, I, P	Q		
Siemens	SENTRON PAC 4200	96x96x82 mm, 450 g	400 V	200 ms	U, I, P S Q	0,2% 0,5% 1,0%	MODBUS TCP	interner Speicher für 3840 Perioden, Gehäuse für mobilen Einsatz, diverse teilbare Stromwandler, Speicherkarten
Siemens	SENTRON PAC 3200	96x96x56 mm, 325 g	400 V	200 ms	U, I P Q	0,3% 0,5% 2,0%	MODBUS TCP	Gehäuse für mobilen Einsatz, diverse teilbare Stromwandler, Speicherkarten
Siemens	SENTRON PAC 3100	96x96x56 mm, 325 g	277 V	200 ms	U, I, P, S Q	1,0% 3,0%	MODBUS RTU	Gehäuse für mobilen Einsatz, diverse teilbare Stromwandler, Speicherkarten
Weidmüller	POWER MONITOR 51A	96x96x68 mm, 386 g	289 V	100 ms	U, I, P Q	0,5% 2,0%	MODBUS RTU	Gehäuse für mobilen Einsatz, diverse teilbare Stromwandler, Gateway zur Wandlung der Signale von bis zu 32 Geräten auf MODBUS TCP
ZES Zimmer	LMG 500	433x148x506 mm, 12 kg	1000 V	50 ms	0,015% vom Messwert + 0,01% vom Messbereich		RS232-USB	elektronischer Stromwandler (0,3% Grundgenauigkeit, automatische Anpassung des Messbereichs), Erfassung von bis zu 8 Analogsignalen (0-10 V/4-20 mA)

Als Monitoring-Software am entsprechenden Messrechner wurde die modular aufgebaute SCADA Software WinCC OA eingesetzt. Dabei handelt es sich prinzipiell um ein Software-Paket für automatisierungstechnische Anwendungen, dessen Haupteinsatzgebiet die Bedienung und Überwachung technischer Anlagen darstellt.

Die Anwendung bietet neben der visuellen Darstellung aktueller Prozesszustände auch die Möglichkeit, Befehle an Prozess-Steuerungseinrichtungen zu übermitteln und somit steuer- und regelungstechnische Funktionalitäten zu realisieren. WinCC OA unterstützt verschiedene Kommunikationsschnittstellen wie etwa die direkte TCP/IP Kommunikation (z.B. MODBUS TCP oder S7 Industrial Ethernet), Feldbusse oder UPC (UA). Das Softwarepaket hat eine integrierte Datenbank zur performanten Archivierung einer Vielzahl an Datenpunkten mit Datenraten von (standardmäßig per Polling) bis zu 100 ms und frei konfigurierbare Datenverdichtungs- und -sicherungsoptionen. Sie ermöglicht die flexible Erstellung verschiedenster Benutzeroberflächen sowie die Programmierung vielseitiger Funktionalitäten. So wurden im Laufe des Projektes unterschiedliche Tools erstellt, etwa zum komfortablen CSV-Datenexport (über SQL-Abfragen aus der programminternen Datenbank) oder zur mathematischen Echtzeit-Interpretation von Messdaten.

Aus diesen Gründen, vor allem aber wegen der Flexibilität sowie der leistungsfähigen Kommunikations- und Archivierungsfunktionalitäten fiel die Entscheidung auf diese SCADA-Software und nicht eine (zu dem Zeitpunkt teilweise noch nicht verfügbare) handelsübliche Energiedatenerfassungs-Software.

Abbildung 24: Typischer Aufbau für die Messung elektrischer Leistung über mobile Messgeräte und anderer Größen (hier: Temperatur, Druck und Volumenstrom) über mobile SPS

3.3 Praktische Umsetzungsbeispiele

In den folgenden Kapiteln werden Auszüge aus der in Partnerunternehmen angewandten Methodiken präsentiert. Dabei wurde darauf geachtet, thematisch unterschiedliche Ergebnisse und Erkenntnisse darzustellen, um die verschiedenen Potentiale von Energiemonitoring hervorzuheben.

3.3.1 Permanentes Energiemonitoring bei KBA

Als Sondermaschinenbauer entwickelt und produziert das Unternehmen KBA in Mödling auf einer Betriebsfläche von etwa 32.000 m² vor allem Banknoten- und Wertpapierdruckmaschinen und dazugehörige periphere Anlagen. [8]

Die Ausgangslage bei KBA war die, dass knapp 60% des elektrischen Energieverbrauchs durch die Grundlast verursacht wird. Diese beträgt bei einem niedrigen Spitzen- zu Grundlastverhältnis von 3,4 rund 460 kW und der Energieverbrauch ist kaum saisonal abhängig (siehe Abbildung 25). Somit wurde ein sehr hohes Einsparpotential vermutet (in GWh-Größenordnung), was rasch zur Entscheidung führte, aufgrund der vermuteten kurzen Amortisationszeit ein permanentes Energiemonitoringsystem einzuführen.

Abbildung 25: 3D-Jahreslastgang KBA

Abbildung 26 zeigt den Firmengrundriss mit den ausgewählten Messpunkten. Bei den farblichen Markierungen handelt es sich um die durch geographisch getrennte Niederspannungshauptverteiler versorgte Bereiche. Bei den Messstellen handelt es sich um sechs Transformatoren, 24 Messstellen an entsprechenden Unterverteilern zur Eingrenzung der Energieflüsse auf Bereiche und sechs mobile Messpunkte. Letztere wurden vorgesehen, um flexibel detailliertere Messungen durchführen zu können.

Abbildung 26: Grundriss KBA mit Hauptverteilern und Monitoring-Messpunkten

Abbildung 27 zeigt aus ersten generierten Messdaten abgeleitete Energieflussdiagramme. Das obere Diagramm zeigt den auf die jeweiligen Messpunkte heruntergebrochenen Tagesenergieverbrauch, das untere eine Auswertung der Grundlast am Wochenende (d.h. im entsprechenden Schichtzenario in arbeitsfreier Zeit). In beiden Diagrammen fällt auf, dass augenscheinlich das Objekt 1 mit rund 46% den Schwerpunktverbrauchsbereich darstellt. Aus diesem Grund wurde dieser als erster Schritt eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses genauer beleuchtet.

Abbildung 27: Energieflüsse bei KBA (oben, dargestellte Werte entsprechen mittleren Tagesenergieverbräuchen) sowie die Verteilung der Grundlast am Wochenende (unten, dargestellte Werte entsprechen mittleren Leistungsaufnahmen)

Seitens der im Unternehmen für das Thema zuständigen Personen gab es keine Vermutungen, welche Schwerpunktverbraucher die hohe Grundlast in Objekt 1 verursachen. Aus diesem Grund wurden in temporären Messungen mit mobilen Messgeräten am Wochenende die einphasigen Stromverbräuche verschiedener Abgänge und Verbraucher untersucht und daraus eine Abschätzung auf die entsprechende (dreiphasige) Gesamtleistung getätigt:

$$P_{ges} = \sum_{i=1}^3 U_i I_i \approx 3 * 230 * I_{Messung} \quad (1)$$

Es sei erwähnt, dass eine genaue Ermittlung der Leistungsaufnahme hier weniger im Vordergrund steht als eine qualitative Identifikation der wesentlichen Verbraucher in Anlehnung an eine ABC-Analyse.

Auszüge der Ergebnisse dieser Analyse sind in Tabelle 4 dargestellt und die entsprechenden Klassen farblich markiert. Es ist ersichtlich, dass ein Großteil der überschlägig ermittelten Leistungsaufnahme von Objekt 1 auf mehrere baugleiche Heizlüftungsanlagen und unterschiedliche nicht ausgeschaltete Maschinen und Anlagen zurückzuführen ist.

Das verlässliche Abschalten letzterer in der arbeitsfreien Zeit könnte durch konsequente Mitarbeiter-Bewusstseinsbildung erfolgen. Es hat sich herausgestellt, dass die Heizlüfter kontinuierlich mit konstanter Drehzahl und einem konstanten Frischluftanteil von 30% durchlaufen. Eine Optimierung könnte also durch eine einfache steuerungstechnische Reduktion ebenjener Parameter in der arbeitsfreien Zeit erfolgen.

Tabelle 4: Energetische ABC-Analyse der Hauptverbraucher in Objekt 1 bei KBA (über temporäre einphasige Strommessungen am Wochenende)

Abgang	Verbraucher	I _{Messung} in A	P _{ges} in kW	Anteil	Anteil kumuliert	Klasse
HV003	Kühlgerät KSS	36,0	24,9	15,6%	15,6%	A
HV006	3 Heizlüfter	35,0	24,2	15,2%	30,8%	A
HV001	2 Heizlüfter	22,6	15,7	9,8%	40,7%	A
IH111	Brünieranlage	20,0	13,9	8,7%	49,4%	A
HV 37	Heizungsanlage	18,0	12,5	7,8%	57,2%	A
IH 146	WFL	17,0	11,8	7,4%	64,6%	A
HV005	Lüftungsanlage Schleiferei	12,5	8,7	5,5%	70,1%	B
HV5	Heizlüfter	11,6	8,0	5,0%	75,1%	B
HV2	Heizlüfter	10,5	7,3	4,6%	79,7%	B
HV4	Heizlüfter	10,3	7,1	4,5%	84,1%	B
HV3	Heizlüfter	8,6	6,0	3,8%	87,9%	B
IH008	Mori SL25	7,9	5,5	3,5%	91,3%	B
IH 225	Moriseiki	4,2	2,9	1,8%	93,2%	B
IH 226	Moriseiki	3,2	2,2	1,4%	94,5%	B
IH 171	MCM	1,7	1,2	0,8%	95,3%	C
IH 172	MCM	1,7	1,2	0,8%	96,0%	C
IH 173	MCM	1,7	1,2	0,8%	96,8%	C
IH 29	Tachella 3m	1,8	1,2	0,8%	97,6%	C
IH223	Rosa Gold	1,8	1,2	0,8%	98,3%	C
IH 33	Tachella	1,5	1,0	0,6%	98,9%	C
IH 107	FPT LEM 935	1,3	0,9	0,6%	99,5%	C

Es ist also ersichtlich, dass eine erste, wesentliche Reduktion des Energieverbrauchs von Objekt 1 durch verhältnismäßig einfache und kostengünstige Maßnahmen erreichbar wäre. Diese sogenannten „Quick-Wins“ machen gemeinsam überschlagsmäßig etwa 10% des elektrischen Energieverbrauchs und etwa 8% des Gasverbrauchs des Unternehmens aus, was die Investition in die Effizienzmaßnahmen und das Energiemonitoringsystem bereits nach kurzer Zeit amortisieren würde.

3.3.2 Temporäres Energiemonitoring bei Schmid Schrauben

Schmid Schrauben produziert in Hainfeld auf etwa 23.000 m² Holzbau- und Sonderschrauben. [9] Ein in der Voranalyse durchgeführter Branchenbenchmark ergab, dass das Unternehmen vergleichsweise hohen Energieverbrauch aufweist (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5: Gängige Energiekennzahlen von Schmid Schrauben im Branchenvergleich [2]

Kennzahl	Unternehmen	Wert
Gesamtenergieeinsatz pro Betriebsfläche	Oberflächenveredler (Mittelwert)	753 kWh/m ²
	Schmid Schrauben	586 kWh/m ²
	Hersteller sonstiger Metallwaren (Mittelwert)	285 kWh/m ²
Elektrischer Energieeinsatz pro Beschäftigtem	Schmid Schrauben	31,25 MWh
	Hersteller sonstiger Metallwaren (Mittelwert)	11,96 MWh
	Oberflächenveredler (Mittelwert)	10,56 MWh
	Maschinen- und Stahlbauindustrie bzw. Eisen- und Metallwarenindustrie	7,75 MWh
Energiekosten in Prozent des Umsatzes	Oberflächenveredler (Mittelwert)	4,41%
	Schmid Schrauben	3,12%
	Hersteller sonstiger Metallwaren (Mittelwert)	2,13%
	Maschinen- und Stahlbauindustrie bzw. Eisen- und Metallwarenindustrie	0,70%

Weiters hat Schmid Schrauben, wie auch das Unternehmen KBA, mit etwa 350 kW Grundlast und einem Spitzen- zu Grundlastverhältnis von 2,9 einen verhältnismäßig hohen Grundlastverbrauch. Jedoch war den Zuständigen im Unternehmen schon im Vorfeld klar, dass die zum Härten und Anlassen der produzierten Schrauben verwendeten beiden elektrischen Durchlauföfen die Schwerpunktverbraucher darstellen und die Verbräuche dieser Öfen schwer zu reduzieren sind.

Aus diesem Grund wurde hier die Entscheidung gefällt, vor der evtl. späteren Einführung eines permanenten Energiemonitoringsystems in temporären Voranalysen das Betriebsverhalten dieser Öfen sowie weiterer Verbraucher (u.a. vier repräsentative Produktionsanlagen sowie der Kompressor) zu identifizieren. Die Lage der entsprechenden insgesamt 11 Messpunkte ist im Firmengrundriss in Abbildung 28 dargestellt. Die Messstellen beinhalten Verteiler, über welche mehrere Produktionsanlagen gespeist werden, sowie einzelne Anlagen, den Kompressor und beiden Härteöfen.

Einige der Messpunkte wurden nach einer Messdauer von einem Monat und der Analyse erster Vorergebnisse geändert, um im zweiten Messmonat weitere Verbraucher zu erfassen. Es ergab sich somit eine Messperiode von rund zwei Monaten von Anfang Dezember bis Ende Jänner, wodurch mehrere aufeinanderfolgende Feiertage inbegriffen waren, was gute Rückschlüsse auf das Grundlastverhalten der analysierten technischen Verbraucher bzw. Bereiche zulässt.

Abbildung 28: Monitoring-Messpunkte bei Schmid Schrauben

Abbildung 29 zeigt eine Auswertung der mittleren Tagesenergieverbräuche über den Messzeitraum in Form von Energieflussdiagrammen. Die Vermutung, dass die Härteöfen die Hauptverbraucher darstellen, wurde bestätigt.

Abbildung 29: Energieflüsse bei Schmid Schrauben (dargestellte Werte entsprechen mittleren Tagesenergieverbräuchen)

Ein Vergleich der aufsummierten Messdaten mit vom Energieversorgungsunternehmen bereitgestellten 15-Minuten-Mittelwerten der Gesamtleistung an exemplarisch gewählten Wochen- und arbeitsfreien Tagen zeigt, dass durch die Messstellen rund 76% der Grundlastverbraucher (und etwa 51% der Gesamtverbraucher) identifiziert wurden (siehe Abbildung 30). Die grobe Identifikation der restlichen, nicht erfassten Verbraucher wurde zur unternehmensinternen Dokumentation in gemeinsamen Diskussionen und Unternehmensrundgängen vorgenommen.

Abbildung 30: Vergleich der aufsummierten Messdaten mit EVU-Daten an exemplarischen Wochen- und arbeitsfreien Tagen bei Schmid Schrauben

Abbildung 31 zeigt die auf Minutenmittelwerte aggregierten Lastgänge von drei Verteilern sowie den Kompressor. Es wurde über die Weihnachtsfeiertage, wo reduzierter Betrieb stattfand, eine schrittweise Absenkung des generellen Systemdrucks um 1,5 bar durchgeführt, um die Auswirkungen auf den Energieverbrauch und die technische Machbarkeit zu prüfen. Weiters wurden die Hauptverbraucher und deren Anschlussdruck identifiziert und organisatorische Maßnahmen zur Reduktion des Druckluftverbrauchs in der arbeitsfreien Zeit (wie etwa ein Schließen der Ringleitung oder eine weitere Druckabsenkung) abgeleitet.

Die gemessenen Lastgänge der vier untersuchten Produktionsanlagen wurden um Daten von arbeitsfreien Zeiten bereinigt und als Dauerlastgänge dargestellt (siehe Abbildung 32, links).

Abbildung 31: Lastgänge diverser Produktionsanlagen (bzw. der entsprechenden Verteiler) und des Kompressors sowie dessen mittlere Leistungsaufnahmen bei entsprechenden Systemdruckniveaus

Dies ermöglicht die Auswertung der jeweiligen Zeitanteile und der mittleren Leistungsaufnahmen in verschiedenen Betriebszuständen (im Fall der betrachteten Anlagen *Fertigung*, produktwechsel-, störungs- oder wartungsbedingter *Stillstand* und *Aus*). So ist eine einfache Analyse der Ist-Auslastung der Maschinen ebenso möglich wie eine Abschätzung der energetischen Einsparungen bei entsprechender organisatorischer oder technischer Optimierung der Leistungsaufnahme in den nicht wertschöpfenden Betriebszuständen (hier also im *Stillstand*).

Abbildung 32: Ableitung der Zeitanteile und Leistungsaufnahmen von Produktionsanlagen von Schmid Schrauben in verschiedenen Betriebszuständen aus deren Dauerlastgängen

Die Messdaten der beiden Härteöfen wurden mit den Betriebsdaten (also der Beschickungsmenge) der entsprechenden Zeiträume zusammengeführt (siehe Abbildung 33, links, für einen Ofen). Es ist ersichtlich, dass die elektrische Leistungsaufnahme des betrachteten Ofens vom Durchsatz abhängt und dass auch bei Stillstand (Durchsatz = 0) eine beträchtliche Leistungsaufnahme vorliegt.

Über eine Auswertung der Daten wurden für die beiden Öfen deren durchsatzabhängige Leistungsaufnahmen $P = f(\dot{m})$ und weitergehend deren Wirkungsgrade folgendermaßen abgeschätzt:

$$\eta = \frac{\dot{m} c_p \Delta T}{P} \quad (2)$$

Dabei entspricht ΔT der Temperaturdifferenz zwischen Beschickungs- (also Raum-) und Härtetemperatur der geförderten Schrauben und c_p deren Wärmekapazität (also der von Stahl).

Es ist ersichtlich, dass sich der Wirkungsgrad der Öfen mit steigendem Durchsatz erhöht und für gewisse Durchsätze jeweils einer der Öfen effizienter ist (siehe Abbildung 33, rechts). Diese Erkenntnisse können bei der künftigen Produktionsplanung berücksichtigt werden, um Energieverbräuche zu optimieren bzw. bewusst höhere Energieverbräuche in Kauf zu nehmen, aber energieeffizienter und durchsatzoptimiert zu fertigen.

Abbildung 33: Ableitung des durchsatzabhängigen Wirkungsgrad der Härteöfen von Schmid Schrauben basierend auf einer Auswertung von Mess- und Produktionsdaten

3.3.3 Energiemonitoring-Demonstrator bei researchTUb

Die Technologietransfergesellschaft researchTUb betreibt im Technologiezentrum aspern IQ im Stadtentwicklungsgebiet Seestadt aspern die Demonstrationsfabrik „mi-factory“, in welcher neueste Technologien im Bereich Fertigungs- und Automatisierungstechnik sowie die Integration von Informations- und Kommunikationstechnologien entwickelt und getestet werden. [10]

Im Laufe des Projekts eco2production wurde in der mi-factory ein permanentes Demonstrations-Energiemonitoringsystem aufgebaut und ständig um verschiedene Funktionalitäten erweitert. Die durch das System generierten Daten waren auch eine wichtige Basis für die Forschungsinhalte der Arbeitspakete 3 und 4.

Abbildung 34 zeigt den schematischen Messaufbau des Monitoringsystems in der mi-factory. Es ist ersichtlich, dass prinzipiell auch hier ein vollständiger Top-Down-Ansatz verfolgt wurde, d.h. von der Haupteinspeisung bis hinunter auf Maschinen-Komponenten-Ebene alle für die geplanten Analysen relevanten Verbrauchsbereiche berücksichtigt wurden. Im Wesentlichen besteht die Demonstrationsfabrik hinsichtlich dynamischer technischer Verbraucher aus drei Werkzeugmaschinen und einem Kompressor.

Abbildung 34: Monitoring-Messpunkte in der researchTub mi-factory

Abbildung 35 zeigt die Software-Benutzeroberfläche „Übersicht Maschinenhalle“ des Energiemonitoringsystems. Neben digitalen Anzeigen der aktuellen Leistungsaufnahmen der Maschinenhalle und der Hauptverbraucher (als 1s Mittelwerte) sowie des virtuellen Messpunktes „Peripherie“ (entspricht „Maschinenhalle gesamt“ abzüglich der Summe der restlichen Messpunkte) sind diese auch als Balkendiagramm dargestellt und in Graphen historisch rückverfolgbar.

Über den „15min-Mittelwerte“ Button wird ein Fenster mit Graphen aller entsprechend gemittelten elektrischen Leistungen und Druckluftparameter geöffnet, was eine schnelle Übersicht etwa über das energetische Verhalten der letzten Tage, Wochen oder Monaten ermöglicht. Der „Daten-Export“ Button öffnet ein Fenster, in welchem die

zu exportierenden Datenpunkte (oder vorkonfigurierte Listen solcher) ausgewählt und der Export-Zeitraum definiert werden kann. Daraufhin lassen sich per SQL-Abfragen aus der programminternen Datenbank die entsprechenden Daten ausgelesen und in eine definierte CSV-Datei schreiben. Über jeweilige „Details“ Buttons werden zu den jeweiligen Maschinen bzw. zum Kompressor in neuen Fenstern weitere Infos dargestellt.

Abbildung 35: User Interface „Übersicht Maschinenhalle“ des Monitoring-Systems bei researchTUB

In Abbildung 36 ist ein das Detailfenster der Maschine EMCO MAXXTURN 45 dargestellt. Neben der Darstellung der gemessenen elektrischen Leistungen der entsprechenden Maschinenkomponenten sowie dem Druckluftverbrauch und -druck der Maschine in Digitalanzeigen und Diagrammen (jeweils als 100 ms Intervall zur Prozess-Detailanalyse) sind auch folgende aus der Maschinensteuerung (Sinumerik 840d SL) über den S7-Kommunikationstreiber ausgelesenen Informationen dargestellt:

- Betriebszustand
- Betriebsmodus
- Not-Aus
- Gesamtwirkleistung der Antriebe

Weitergehend werden auch die Wirkleistungen der einzelnen Achs- und Spindelantriebe ausgelesen und in einem weiteren dargestellt (siehe Abbildung 37). Auf das in Abbildung 36 aufrufbare Fenster „Schnittleistung“ und dessen Funktionalitäten wird in Kapitel 4.5.2 näher eingegangen.

Abbildung 36: User Interface „Übersicht EMCO MAXXTURN 45“ des Monitoring-Systems bei researchTUB

Abbildung 37: User Interface „Antriebe EMCO MAXXTURN 45“ des Monitoring-Systems bei researchTUB

Abbildung 38 zeigt ein Detail des Fensters „Übersicht Maschinenhalle“ mit der Darstellung des aktuellen Tagesenergieverbrauchs der Maschinenhalle (berechnet durch eine Integration der Leistung) und den Funktionalitäten „Betriebszustände“ sowie „Druckbandabsenkung“.

Abbildung 38: Detail aus User Interface „Übersicht Maschinenhalle“ des Monitoring-Systems bei researchTUB

Die Betriebszustände der Maschinen werden über die aktuelle Leistungsaufnahme deren Antriebe (und im Fall der Maschine HERMLE C42U zusätzlich über den aktuellen Druckluftverbrauch) bestimmt.

Abbildung 39 zeigt einen typischen Lastgang einer der Maschinen mit einer zeitlichen Zuordnung der entsprechenden Betriebszustände. Die Datenbasis für diese Zuordnung liefert die vorhergehende standardisierte Maschinenvermessung, auf welche in Kapitel 4.1 näher eingegangen wird.

Abbildung 39: Lastgang einer Werkzeugmaschine und ihrer Antriebe mit zeitlicher Zuordnung der Betriebszustände

Abbildung 40 zeigt grob die Funktionsweise der automatischen Betriebszustandserfassung. In diesem Beispiel sind die Betriebszustände „Aus“, „Betriebsbereit“ und „Bearbeitung“ dargestellt. „Aus“ und „Betriebsbereit“ haben weisen ein annähernd konstantes Leistungsniveau auf. Dennoch sind typischerweise Schwankungen im Verlauf ersichtlich. Aus diesem Grund wird jeweils eine obere sowie untere Grenze und hierdurch ein Leistungsband definiert, innerhalb dessen der jeweilige Betriebszustand gesetzt wird.

Der Lastgang weist während der Bearbeitung ein dynamisches Verhalten auf, wobei Bänder der anderen Zustände durchlaufen werden. Dies ist auf Bremsvorgänge von Antrieben zurückzuführen. Um also den richtigen Zustand zu ermitteln, wird die maximale Bremszeit im Vorfeld experimentell bestimmt und bei der Programmierung

der Logik zur Zustandserfassung berücksichtigt werden. Somit erfolgt ein Zustandswechsel erst nach Verstreichen dieser Überbrückungszeit t_{max} .

Abbildung 40: Schematische Funktionsweise der automatischen Betriebszustandserfassung über elektrische Leistungsmessdaten

Das Prinzip der automatischen Druckbandabsenkung ist in Abbildung 41 dargestellt. Die Druckluftverbräuche der Maschinen werden über entsprechende Volumenstromsensoren gemessen und über Messleitungen an Analogeingangsmodule der SPS übertragen, die entsprechenden Drücke direkt über Pneumatikschläuche an spezielle Druckmessmodule. Die Daten werden von der Monitoringsoftware ausgelesen, gemeinsam mit den elektrischen Leistungsdaten in einer Logik verarbeitet. Diese Logik sieht vor, dass bei Stillstand der Maschinen das Druckband (und somit die Kompressorleistung) verringert wird, was über einen Schaltbefehl an die SPS und von dieser über ein Digitalausgangsmodule an den Kompressor geschieht.

Abbildung 41: Schematische Funktionsweise der an das Energiemonitoringsystem gekoppelten automatischen Druckbandabsenkung bei researchTUB

3.4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Energieverbräuche und -flüsse in produzierenden Unternehmen sind, abhängig von der internen Verbraucherstruktur, sehr individuell. Oft sind solche Unternehmen historisch gewachsen und weisen dadurch intransparente Strukturen auf. Um eine Basis für Effizienzmaßnahmen zu legen sind transparente Energie- und Ressourcenverbräuche jedoch unumgänglich.

Zur Ermittlung der Energieflüsse eignet sich der klassische Monitoring-Ansatz auf Unternehmensebene. Mit diesem Top-Down-Ansatz können die Verbräuche des gesamten Werks und bestimmter Verteiler (Hallen, Bereiche und/oder Kostenstellen) ermittelt und Schwerpunktverbraucher identifiziert werden.

Weiters lässt sich so ein Kennzahlensystem aufbauen, mit welchem eine einfache und übersichtliche Überwachung des Energieverbrauchs entsprechender Bereiche sichergestellt werden kann. Diese Überwachung ist auch auf Verbraucherebene möglich: Über ein Energiemonitoringsystem kann etwa auf Auslastung bzw. Verfügbarkeit von Anlagen geschlossen werden.

Es wurde eine mobile Monitoring-Hard- und -softwarelösung entwickelt, die diese Anforderungen bzgl. der Analysen auf allen Unternehmensebenen erfüllt. Das System ist frei konfigurier- und erweiterbar und wurde für verschiedene Anwendungsfälle in unterschiedlichen Unternehmen getestet, wobei teils erstaunliche energetische und organisatorische Optimierungspotentiale gehoben werden konnten.

In der Demonstrationsfabrik mi-factory der researchTUb wurden dabei kontinuierlich weitere Funktionalitäten und Potentiale eines um Leistandfunktionalitäten erweiterten Energiemonitoringsystems getestet und umgesetzt. Die Monitoringdaten dienten weiters als Basis für Teile der in Kapitel 0 und 0 behandelten Themen.

Ein Energiemonitoringsystem ist also, sofern richtig konfiguriert und eingesetzt, ein wertvolles Tool, da es die Ermittlung von Optimierungspotentialen ermöglicht, deren Umsetzung validiert und somit den innerbetrieblichen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (etwa im Rahmen eines Energie- oder Umweltmanagementsystems) unterstützt. Es ermöglicht die Abschätzung des ROI von Energieeffizienz-Investitionen und ein Benchmarking branchenspezifischer Energiekennzahlen (wie etwa Energie pro Mitarbeiter, Fläche, Stück oder Gewicht).

3.5 Literaturverzeichnis

- [1] S. Hirzel, B. Sonntag, C. Rohde, Betriebliches Energiemanagement in der industriellen Produktion, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (2011).
- [2] F. Kapusta, KMU-Initiative zur Energieeffizienzsteigerung, Begleitstudie: Kennwerte zur Energieeffizienz in KMU, Klima- und Energiefonds (2010).
- [3] G. Layer, F. Matula, A. Saller, R. Rahn, Ermittlung von Energiekennzahlen für Anlagen, Herstellungsverfahren und Erzeugnisse, Forschungsstelle für Energiewirtschaft (1999).
- [4] C. Nieschwitz, Von der Energieflussanalyse zur Steigerung der Energieeffizienz in der Produktion, Tagungsband Energieeffizienz in der Produktion (2010).
- [5] C. Herrmann, G. Posselt, S. Thiede, Energie- und hilfsstoffoptimierte Produktion, Springer (2013).
- [6] C. Faller, B. Hünermund, C. Plass, Energiedatenmanagement und -messtechnik in Ressourcenorientierte Bewertung und Optimierung von Prozessketten, VDMA (2012).
- [7] T. Jäckle, Leistungsmessung und deren theoretischer Hintergrund, ZES Zimmer Applikationsbericht 105.
- [8] KBA-Mödling GmbH, <http://www.kba.at/de/Ueber-Uns/vueberuns/0.html> (letzter Zugriff am 30.11.2015).
- [9] Schmid Schrauben Hainfeld GmbH, http://www.schrauben.at/was_wir_verbinden_haelt/das_unternehmen (letzter Zugriff am 30.11.2015).
- [10] researchTUb GmbH, <http://www.researchtub.at/mi-factory> (letzter Zugriff am 30.11.2015).

Maschinen- und Prozess- Benchmark

Autor

DI Matthias Hacksteiner

DI Fabian Dür

IFT - Institut für Fertigungs- und Hochleistungslasertechnik

4 Maschinen- und Prozess-Benchmark

Die Basis für die Wertschöpfung vieler produzierender Unternehmen sind Produktionsmaschinen und -anlagen, auf welchen Fertigungsprozesse ablaufen. Für die metallverarbeitende Branche lassen sich solche Prozesse in Anlehnung an DIN 8580 folgendermaßen einteilen: [1]

- Urformen (z.B. Gießen, Sintern, 3D-Druck)
- Umformen (z.B. Schmieden, Walzen, Tiefziehen, Biegen)
- Trennen (z.B. Drehen, Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden, Erodieren)
- Fügen (z.B. Schweißen, Löten, Kleben, Montage)
- Beschichten (z.B. Lackieren, Galvanisieren, Verzinken)
- Stoffeigenschaften ändern (z.B. Wärmebehandeln)

Oft ist es möglich, gewisse Produkte mittels verschiedener Technologien herzustellen. Ein Beispiel hierfür wären etwa sowohl durch Gießen, als auch Schmieden herstellbare Halbzeuge, die dann in einem abschließenden Zerspanungsprozess (etwa Fräsen und Bohren) zum Endprodukt fertigbearbeitet werden. Weiters ist es aber auch möglich, Produkte mit der gleichen (oder zumindest einer ähnlichen) Technologie, aber auf verschiedenen dafür zur Verfügung stehenden Produktionssystemen, herzustellen. Hier sei beispielsweise der erwähnte Fräs- oder Bohrprozess zur Fertigbearbeitung genannt, der typischerweise auf verschiedenen Typen und Ausführungen von Werkzeugmaschinen realisierbar ist.

Bei der Entwicklung eines Produktionskonzepts für ein gegebenes Produkt soll es das Ziel sein, die aus ökonomischen, aber auch ökologischen Gesichtspunkten beste Kombination von Maschinen und Prozessen auszuwählen. Als Basis dafür beschreibt die vorgestellte Methodik daher, wie Maschinen und Prozesse primär aus energetischer Sicht standardisiert analysiert und sowohl hinsichtlich ihres energetischen, als auch ihres zeitlichen Verhaltens verglichen werden können.

Das Ziel des Maschinen- und Prozessbenchmark ist es also, auf Basis von Messdaten einen Vergleich sowohl hinsichtlich der Energieeffizienz, als auch der Produktivität zu ermöglichen:

$$\text{Energieeffizienz} = \frac{\text{Output}}{\text{Energieeinsatz}} \quad (3)$$

$$\text{Produktivität} = \frac{\text{Output}}{\text{Maschineneinsatzzeit}} \quad (4)$$

Anders formuliert kann mithilfe der vorgestellten Methodik folgende Frage beantwortet werden: Welche gegebene Maschine (bzw. allgemein welches Produktionssystem) ist für eine definierte Technologie die beste hinsichtlich Energieverbrauch und Taktzeit?

Hierzu wird ein modellbasierter Ansatz, der sogenannte Maschinen-/Prozessbenchmark verwendet, um den Energieverbrauch und die Bearbeitungszeit eines spezifischen Werkstücks auf einer beliebigen Maschine zu prognostizieren. Dafür liefert die im Projekt entwickelte und angewendete standardisierte Maschinenvermessung Grunddaten zum energetischen Verhalten der Maschine, welche mit der standardisierten Prozessanalyse zum Maschinen-/Prozessbenchmark verknüpft werden. Somit wird neben der Maschine auch der spezifische Fertigungsprozess charakterisiert, was eine Quantifizierung der Energieeffizienz und Produktivität zulässt.

4.1 Maschinenbenchmark durch standardisierte Maschinenvermessung

Ziel des Maschinenbenchmarks ist es, die relevanten Energieströme über die Systemgrenze „Maschine“ (oder „Produktionssystem“) über eine standardisierte Maschinenvermessung zu erfassen, als elektrisches Energieäquivalent darzustellen und entsprechende Daten für einen Benchmark bereitzustellen. Dies soll einerseits für alle relevanten Betriebszustände der Maschine erfolgen, wobei charakteristische Transientenübergänge zwischen den Zuständen ebenfalls erfasst werden sollen. Andererseits wird das dynamische, jedoch prozessunabhängige, Verhalten beispielsweise von Antrieben über deren Drehzahlbereich messtechnisch erfasst und dokumentiert. Die hierbei ermittelten Daten sind Grundlage für den beschriebenen Vergleich von Maschinen.

Abbildung 42 zeigt den Ablauf der standardisierten Maschinenvermessung am Beispiel einer Werkzeugmaschine. Die Werkzeugmaschine wurde repräsentativ für alle Produktionssysteme gewählt, da sie i.d.R. eine hohe Komplexität aufweist und sich deshalb die anhand ihr vorgestellte Methodik auch auf vermeintlich einfachere Systeme übertragen lässt.

Abbildung 42: Ablauf der standardisierten Maschinenvermessung

4.1.1 Aufnahme der Maschinendaten und der technologischen Ausstattung

Es gilt, im Vorfeld einer Messung die energetisch relevanten Funktionsgruppen bzw. Komponenten des Produktionssystems zu identifizieren, d.h. die Art und Anzahl der Messpunkte zu definieren. Dazu ist es sinnvoll, die verfügbaren technischen Unterlagen der entsprechenden Anlage zu studieren, also idealerweise mechanische Konstruktionsunterlagen, Produktblätter sowie Elektro-, Pneumatik- und Hydraulikpläne. Letzteren sind Hauptverbraucher und deren entsprechende Daten zu entnehmen und darauf basierend das messtechnische Konzept zu erstellen. Bei einer Werkzeugmaschine ist es sinnvoll, folgende Daten zu eruieren:

- Analyse des Maschinenkonzepts und Identifikation von Baugruppen, z.B.:
 - Anzahl und Art von Achs- und Spindeltrieben
 - Maschinen- und Schaltschrankkühlsysteme
 - Werkzeug- und Werkstück-/Palettenwechselsystem
 - Spänefördersystem
 - Hydraulikaggregate
 - Kühlschmierstoffsystem
 - Absaugsystem
 - Druckluftverbraucher
 - MMS
 - Gewichtsausgleich
 - Sperrluft
 - Abblasung
 - Auflagenkontrolle

- Nennleistung, Nennstrom und/oder maximale Vorsicherung der gesamten Anlage sowie relevanter elektrischer Verbraucher (z.B. Elektromotoren) als Basis für die Auswahl entsprechender Stromwandler
- Bezeichnung von Hutschienengängen oder Vorsicherungen entsprechender elektrischer Verbraucher zur Identifikation der Messpunkte im Schaltschrank
- Mindest-Systemdruck der Pneumatik- und Hydrauliksysteme und -verbraucher
- Bezeichnung entsprechender Abgänge in Pneumatik- oder Hydraulikplänen
- Nenn-Volumenstrom und Druckniveau in relevanten pneumatischen oder hydraulischen Leitungen
- Konstruktive Gegebenheiten zur Berücksichtigung bei der Konzeption der Messung und Auswahl entsprechender Sensorik
 - Geometrie und Dimension von Rohrleitungen oder Schläuchen
 - Dimension von Verkabelungen
 - Verfügbarer Platz im Schaltschrank
- Technologische Daten
 - Arbeitsraum
 - Maximale Geschwindigkeiten und Beschleunigungen von Achsantrieben
 - Maximale Drehzahlen und Leistungen von Spindelantrieben
 - Span-zu-Span-Zeit des Werkzeugwechselsystems
 - Paletten-/Werkstückwechselzeit
- Verbaute Sensorik

4.1.2 Betrachtete Energieflüsse über die Systemgrenze und Detailplanung der Messung

Abbildung 43 zeigt typische Energie- und Medienströme einer Werkzeugmaschine und eine Repräsentation als elektrische Leistungsäquivalente.

Abbildung 43: Schematische Energie- und Medienströme über die Systemgrenze „Werkzeugmaschine“ und deren rechnerische Darstellung als elektrisches Leistungsäquivalent (verändert nach [2])

Diese elektrischen Äquivalente werden herangezogen, um die verschiedenen physikalischen Energieflüsse miteinander vergleichbar zu machen und können wie folgt interpretiert und berechnet werden:

- P_{el} : Elektrische Leistungsaufnahme von Verbrauchern innerhalb der Maschine und Peripheriegeräte bzw. Hilfsaggregate:

$$P_{el} = \sum_{i=1}^3 U_i I_i \cos(\varphi_i) \quad (5)$$

Hierbei sind folgende Messgrößen im dreiphasigen Netz zu ermitteln:

- Spannungen U_1, U_2 und U_3
- Ströme I_1, I_2 und I_3
- Phasenwinkel φ_1, φ_2 und φ_3
- P_{pn} : Elektrisches Leistungsäquivalent für die Druckluftbereitstellung, berechnet über die adiabate Verdichterleistung:

$$P_{pn} = \frac{\dot{V} \rho c_p T_1}{\eta_{pn}} \left[\left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right] \quad (6)$$

Es sind also folgende Größen zu ermitteln:

- Druckluft-Volumenstrom \dot{V} (Messgröße)
- Systemdruck am Verbraucher p_2 (Messgröße)
- Dichte ρ , Wärmekapazität c_p , Isentropenexponent κ , Ansaugtemperatur T_1 und -druck p_1 der Druckluft (angenommene Größen)
- Gesamtwirkungsgrad η_{pn} (Kompressor, Druckluftaufbereitung und -netz, angenommen oder messtechnisch ermittelt)
- P_{th} : Elektrisches Äquivalent für Wärmeströme \dot{Q} bedingt etwa durch externe Maschinenkühlung oder -heizung, externe Kühlschmiermittelaufbereitung oder Absaugsysteme:

$$P_{th} = -\dot{Q} = \frac{\dot{V} \rho c_p (T_2 - T_1)}{\eta_{th}} \quad (7)$$

Hierbei sind folgende Größen zu ermitteln:

- Medien-Volumenstrom \dot{V} (Messgröße)
- Dichte ρ und Wärmekapazität c_p des entsprechenden Mediums

- Temperaturdifferenz zwischen Medienrücklauf T_2 und -vorlauf bzw. Umgebung T_1 (Messgrößen)
- thermischer Wirkungsgrad η_{th} entsprechend der Wärmeübertragung (angenommen oder messtechnisch ermittelt)

Je nach der technischen Ausstattung der betrachteten Maschine und der aufgewendeten energetischen Ressourcen (elektrische Energie, Druckluft und/oder andere Fluide) ist also ein geeignetes Messkonzept zu entwickeln. Bei dynamischen Prozessen ist die Messauflösung so niedrig anzusetzen, dass einzelne Bewegungs- und Bearbeitungsabläufe in der Maschine noch aufgelöst werden können. Das im Kapitel 3.2.2 vorgestellte und für alle Messungen verwendete mobile Messsystem (siehe Abbildung 22) ermöglicht eine minimale Datenrate von 100 ms, was für die Analyse hochdynamischer Prozesse geeignet ist.

Weiters ist es über die verwendeten speicherprogrammierbaren Steuerungen oft möglich, Daten aus ggf. bereits in der Maschine verbauten Sensoren (wie etwa Wärmezähler, Druck- oder Volumenstromsensoren) auszulesen, was den Installations- und Konfigurationsaufwand reduziert.

Unter gewissen Umständen muss die betrachtete Anlage während der messtechnischen Installation nicht ausgeschaltet werden:

- Verwendung teilbarer Messwandler für die Strommessung, d.h. keine Unterbrechung des Stromkreises erforderlich
- Verwendung von Clamp-On Ultraschall-Durchflusssensoren für die Messung von Volumenströmen, d.h. kein Rohr- oder Schlauchbau von In-Line Sensoren und somit keine Unterbrechung der Medienzufuhr erforderlich

Nach dem Aufbau der Messtechnik-Hardware wird die entsprechend vorkonfigurierte Software in Betrieb genommen und die Kommunikation mit den Geräten (Leistungsmessgeräte und SPS) getestet. Nachdem der ordnungsgemäße Betrieb des Messtechniksystems sichergestellt wurde kann die eigentliche Messphase beginnen, während derer alle Messdaten mitgeloggt werden.

Typischerweise werden folgende Messprogramme durchlaufen:

1. Maschine ausschalten und anschließend wieder hochfahren
2. Maschine in alle relevanten nicht wertschöpfenden Betriebszustände versetzen
3. Produktionszyklen
4. Komponententests

4.1.3 Analyse aller relevanten Betriebszustände auf Komponentenebene

Im Folgenden soll am Beispiel einer Werkzeugmaschine auf die Mess- und Auswertemethodik näher eingegangen werden. Abbildung 44 zeigt einen typischen Leistungsverlauf beim Einschalt- und Hochlaufvorgang einer Sonderwerkzeugmaschine. Es ist ersichtlich, dass die Leistungsaufnahme der Maschine wesentlich von einer Hydrostatikanlage bestimmt wird. Beim Hochfahren vom Zustand *Not-Aus* in *Betriebsbereit* verursacht dieses Aggregat eine Leistungsspitze und im Zustand *Betriebsbereit* ist ein sich zyklisches wiederholendes Verhalten mit sprunghaften Leistungsanstiegen zu beobachten. Ersteres ist auf den Anlaufstrom des Pumpenantriebs zurückzuführen, letzteres auf die Regelung des Pumpen- und Kühlsystems. In diesem Fall ist die repräsentative Leistungsaufnahme über mindestens einen vollen Zyklus zu mitteln und die maximale Leistung beim Einschaltvorgang zu dokumentieren, um diese etwa im Rahmen eines innerbetrieblichen Lastmanagements berücksichtigen zu können, d.h. z.B. überlagerte Lastspitzen mehrerer Verbraucher organisatorisch vorzubeugen.

Abbildung 44: Einschalt- und Hochlaufvorgang einer Werkzeugmaschine als Basis für die Ermittlung der zustandsbezogenen Energieverbräuche

Abbildung 45 zeigt den Verlauf der elektrischen Leistungsäquivalente verschiedener Komponenten bzw. Funktionsgruppen einer Werkzeugmaschine während eines Bearbeitungsvorgangs. Es ist ersichtlich, dass einige Komponenten während der Bearbeitung nahezu konstante Leistungsaufnahmen aufweisen, der Verlauf bei anderen jedoch sehr dynamisch ist. Die Flächen unter den Leistungskurven entsprechen den jeweiligen Energieverbräuchen, welche durch eine einfache mathematische Integration der Signale ermittelbar sind. Für eine Messung zwischen zwei Zeitpunkten t_1 und t_2 mit zeitdiskreten Messsignalen und einer zeitliche variablen Messauflösung von Δt_i ergibt sich daher:

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt = \sum_i P_i \Delta t_i \quad (8)$$

Für eine zeitlich konstante Auflösung Δt vereinfacht sich der Zusammenhang zu:

$$E = \Delta t \sum_i P_i \quad (9)$$

Allgemein lässt sich also die Energie über den Mittelwert der gemessenen Leistung \bar{P} über den betrachteten Zeitraum t_{ges} berechnen:

$$E = (t_2 - t_1) \bar{P} = t_{ges} \bar{P} \quad (10)$$

Abbildung 45: Elektrisches Leistungsäquivalent und entsprechende Energien verschiedener Komponenten einer Werkzeugmaschine im Betriebszustand „Fertigung“

Abbildung 46 zeigt beispielhaft die mittleren Leistungsaufnahmen einer Werkzeugmaschine und deren Komponenten in verschiedenen Betriebszuständen. Es ist ersichtlich, dass, je nach Betriebszustand, unterschiedliche Komponenten oder Funktionen im Einsatz sind. So unterscheiden sich in diesem Fall etwa die Zustände *Standby* und *Betriebsbereit* darin, dass in ersterem die Maschinenkühlung aus Energiespargründen deaktiviert ist. Im Vergleich dazu wird bei der *Bearbeitung* mehr Druckluft benötigt und es tritt eine deutlich höhere Leistungsaufnahme der Achs- und Spindelantriebe auf (welche in den vorigen Zuständen nur im Stillstand in Regelung waren). Im vorliegenden Fall ist es so, dass bei der Trockenbearbeitung zwar eine

höhere Leistung für die Zerspangung vonnöten ist, insgesamt die Leistungsaufnahme aufgrund der nicht aktiven Kühlschmierstoff-Versorgung jedoch geringer ist.

Abbildung 46: Zustandsbezogene Energieverbräuche verschiedener Komponenten bzw. Funktionen einer Werkzeugmaschine

Zusätzlich zu dieser Ermittlung des energetischen Verhaltens des Produktionssystems in und zwischen verschiedenen Betriebszuständen ist es sinnvoll, immer wiederkehrende Vorgänge, wie etwa Werkzeug-, Werkstück- oder Palettenwechsel energetisch zu vermessen. Abbildung 47 zeigt beispielsweise den Druckluft-Volumenstrom und die Leistungsaufnahme der Antriebe einer Werkzeugmaschine während eines Werkzeugwechsels. Auf Basis dieser Messung lässt sich die tatsächliche Span-zu-Span-Zeit ermitteln und somit die Dauer eines durchschnittlichen Werkzeugwechsels bestimmen.

Abbildung 47: Elektrische Leistungsaufnahme der Antriebe und Druckluftverbrauch einer Werkzeugmaschine bei einem Werkzeugwechsel

Die beschriebene Methodik ist nicht nur die Basis für einen energetischen Benchmark von Maschinen und Anlagen, sondern kann auch Einsparpotentiale aufzeigen, etwa wenn in einem gewissen Zustand technisch nicht benötigte Komponenten durchlaufen. Ist dies der Fall, ist eine bedarfsgerechte Reduktion des Energie- oder Medienverbrauchs der entsprechenden Komponente (im einfachsten Fall durch eine Abschaltung) technisch und wirtschaftlich zu klären.

4.1.4 Vermessung der Kennlinien von Achs- und Spindelantrieben (Komponententests)

Um das energetische Verhalten der zu analysierenden Maschine während Bewegungsabläufen interpretieren und prognostizieren zu können, wurde ein Konzept zur standardisierten Vermessung von Antrieben entwickelt. Außerdem sind die ermittelten Daten Grundlage zur Abbildung des dynamischen Verhaltens der Maschine für den Maschinen-/Prozessbenchmark.

Die meisten Elektromotoren in modernen Maschinen und Anlagen werden über Frequenzumrichter betrieben. Dies ermöglicht einerseits eine Drehzahl- und Lageregelung, andererseits die Rückgewinnung von Bremsenergie. Ausnahmen stellen etwa Förder- oder Pumpenantriebe dar, für welche oft direkt am Dreiphasennetz betreibbare Asynchronmotoren zum Einsatz kommen.

Enthält ein Produktionssystem mehrere geregelte Antriebe (z.B. die Achsantriebe einer Werkzeugmaschine), werden diese oft über einen gemeinsamen Zwischenkreis im Umrichtersystem versorgt. Die dreiphasige Strommessung kann dann i.d.R. nur vor dem Gleichrichter- bzw. Netzfiltermodul erfolgen, d.h. es wird die summierte Leistung der entsprechenden Antriebe ermittelt. Soll in dem Fall nur ein einzelner Antrieb isoliert messtechnisch untersucht werden, ist es zielführend, währenddessen die anderen über dasselbe Leistungsmodul versorgten Antriebe im Stillstand zu halten.

Die Versuchsdurchführung wurde für Werkzeugmaschinen wie folgt definiert:

- Spindelantriebe
 1. vom Stillstand auf 10% der max. Drehzahl beschleunigen
 2. 10 s Haltezeit auf entsprechender Drehzahl
 3. wieder auf Stillstand abbremesen
 4. 2 s Haltezeit
 5. vom Stillstand auf 20% max. Drehzahl beschleunigen
 6. etc.

- Achsantriebe (pro Achse jeweils vollen Verfah- bzw. Drehweg in beide Richtungen)
 1. + Richtung mit 10% des maximalen Vorschubs
 2. 2 s Haltezeit
 3. - Richtung mit 10% des maximalen Vorschubs
 4. 2 s Haltezeit
 5. + Richtung mit 20% des maximalen Vorschubs
 6. etc.

Die angegebenen Haltezeiten und Schrittweiten sind nur allgemeine Richtwerte. Längere Haltezeiten erhöhen die generierte Datenmenge und die Genauigkeit der gebildeten Mittelwerte, geringere Schrittweiten erhöhen die allgemeine Genauigkeit der ermittelten Kennlinien.

Abbildung 48 zeigt schematisch die Ergebnisse eines solchen Komponententests, welche wie folgt ausgewertet werden:

$$\Delta P_i = P_i - P_{base} \quad (11)$$

$$\Delta P_{accel\ i} = P_{accel\ i} - P_{base} \quad (12)$$

$$\Delta P_{brake\ i} = |P_{brake\ i} - P_{base}| \quad (13)$$

P_i ist dabei die absolute Leistungsaufnahme des Antriebs bei der Drehzahl n_i und P_{base} die Grundlast des Antriebsmoduls bei stillstehenden Antrieben („base load“). $P_{accel\ i}$ ist die Leistungsspitze bei der Beschleunigung auf die jeweilige Drehzahl n_i und $P_{brake\ i}$ jene (oft negative) Spitze beim entsprechenden Bremsvorgang. Über die Subtraktion der Werte mit der Grundlast wird sichergestellt, dass nur der dynamische Lastanteil des jeweils vermessenen Antriebs berücksichtigt wird.

Abbildung 48: Ergebnisse der Komponententests von Antrieben

Abbildung 49 zeigt eine über Komponententests ermittelte Kennlinie des Hauptspindelantriebs der Maschine EMCO MAXXTURN 45, also die elektrische Leistungsaufnahme der Spindel mit Spannfutter (aber ohne Werkstück) in Abhängigkeit der Drehzahl. Die gemittelten Messwerte aus dem entsprechenden Komponententest wurden dabei für niedrige Drehzahlen durch eine lineare und für höhere Drehzahlen durch eine quadratische Funktion angenähert, um ein Modell über den gesamten Drehzahlbereich zu erhalten:

$$P(n) = \begin{cases} a_1 + b_1 n & \text{für } n \leq n_{\text{grenz}} \\ a_2 + b_2 n + c_2 n^2 & \text{für } n > n_{\text{grenz}} \end{cases} \quad (14)$$

Im Prinzip handelt es sich hier um eine über elektrische Leistungsmessung ermittelte Lastmomentkennlinie:

$$M(n) = \frac{P(n)}{\omega} = \frac{30 P(n)}{\pi n} \quad (15)$$

Bei einem Achsantrieb ist die Leistung in Abhängigkeit des Vorschubs darzustellen. Analog zur dargestellten Leistungsaufnahme bei stationärer Drehzahl können auch die Beschleunigungs- und Verzögerungslastspitzen dargestellt und modelliert werden.

Abbildung 49: Hauptspindel-Kennlinie der Maschine EMCO MAXXTURN 45 ermittelt über einen Komponententest

Abbildung 50 (links) zeigt schematisch die aufgewendete Energie $E_{\text{accel } i}$ beim Beschleunigungsvorgang auf die Drehzahl n_i und die dann beim entsprechenden Bremsvorgang theoretisch rückgewinnbare Energie $E_{\text{brake } i}$. Die Differenz der beiden Energien gibt an, wie viel Energie durch Reibungsverluste verloren geht:

$$\Delta E_i = E_{\text{accel } i} - E_{\text{brake } i} \quad (16)$$

Die entsprechend ausgewerteten Messdaten für die Hauptspindel der Maschine EMCO MAXXTURN 45 und eine als kubische Funktion in Abhängigkeit der Drehzahl modellierte Näherung ist Abbildung 50 (rechts) dargestellt.

Abbildung 50: Aufgewendete und rückgewinnbare Energien bei Beschleunigungs- und Bremsvorgängen von Antrieben (links), drehzahlabhängige Verlustenergie der Hauptspindel zwischen Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgängen der Maschine EMCO MAXXTURN 45 (rechts)

4.2 Prozessbenchmark durch standardisierte Prozessvermessung

Das Ziel des Prozessbenchmarks ist es, über eine standardisierte Prozessanalyse bestimmte Aussagen über die Energieeffizienz und die Produktivität von Fertigungsprozessen zu machen, um diese in weiterer Folge untereinander vergleichbar zu machen. Weiters sind die ermittelten Daten Grundlage für die Abbildung des prozessrelevanten Verhaltens für den Maschinen-/Prozessbenchmark.

Abbildung 51 zeigt schematisch den spezifischen elektrischen Energieeinsatz e_p des Prozesses in Abhängigkeit der Prozessrate Q , also der spezifischer Prozessgeschwindigkeit, für verschiedene Fertigungstechnologien. Ersterer berechnet sich folgendermaßen aus dem elektrischen Leistungsäquivalent P_p :

$$e_p = \frac{P_p}{Q} \quad (17)$$

Teilweise handelt es sich bei den in Abbildung 51 angegebenen Wertebereichen um Literaturdaten, teilweise um Ergebnisse aus dem Projekt. Es ist ersichtlich, dass nicht nur zwischen den Technologien, sondern auch innerhalb derselben Technologie sehr hohe Variationen sowohl der Prozessraten, als auch der spezifischen Energieverbräuche auftreten können. Dies hat, je nach Technologie, unterschiedliche Gründe.

Abbildung 51: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz für unterschiedliche Fertigungstechnologien (verändert nach [3])

Als beispielhafte Technologie zur allgemeinen Erläuterung der Methodik sei hier die Zerspanung mit bestimmter Schneide (also etwa Drehen oder Fräsen) genannt. Bei dieser Technologie gibt es eine Vielzahl an Faktoren, die die Prozessenergie beeinflussen, z.B.:

- Werkstückmaterial
- Bearbeitungsparameter
 - Schnitttiefe
 - Vorschubgeschwindigkeit
 - Schnittgeschwindigkeit
- Kühlschmiertechnologie
- Werkzeuggeometrie
- Werkzeugmaterial, -beschichtung und -verschleiß

4.2.1 Ermittlung der prozesscharakteristischen Zeitanteile und des Prozesswirkungsgrad

Wesentlich für die Bewertung der Produktivität eines Fertigungsprozesses ist die Bearbeitungs- oder Taktzeit t_B . Sie lässt sich in der spanenden Fertigungstechnik in die Hauptzeit t_h (wertschöpfender Zeitanteil), in welcher eine Änderung der Geometrie des Produktes bewirkt wird, und die Nebenzeit t_n (nicht wertschöpfende Anteil) aufteilen. Somit ergibt sich für die Bearbeitungs- oder Taktzeit:

$$t_B = t_h + t_n \quad (18)$$

Auf einer Werkzeugmaschine wird die Nebenzeit typischerweise durch folgende Vorgänge bestimmt:

- Positioniervorgänge im Eilgang
- An- und Überlaufvorgänge im Bearbeitungsvorschub
- Werkzeugwechsel
- Werkstückwechsel

Abbildung 52 zeigt die Leistungsaufnahme des Antriebsmoduls einer Werkzeugmaschine, welches Achs- und Spindeltriebe versorgt, während eines Fertigungsprozesses. Die Messung wurde sowohl mit, als auch ohne Werkstück durchgeführt, d.h. nur im ersteren Fall wurde tatsächlich Material bearbeitet.

Abbildung 52: Leistungsaufnahme des Antriebsmoduls einer Werkzeugmaschine bei einem Fertigungsprozess mit und ohne Werkstück

Es ist deutlich erkennbar, dass die Leistungskurven der Bearbeitung mit und ohne Werkstück in einigen Abschnitten fast ident sind, in anderen aber deutlich auseinanderdriften. Letztere Zeiten sind jene im Bearbeitungsablauf, in welchen die tatsächliche Bearbeitung stattfindet (d.h. Werkzeuge im Eingriff sind und somit die Spindelleistung ansteigt). Die entsprechende für die Zerspanung nötige Prozessenergie E_p lässt sich über eine Integration der Leistungsdifferenz über die Bearbeitungsdauer t_B berechnen:

$$E_P = \int_0^{t_B} (P_{mit\ Werkstück} - P_{ohne\ Werkstück}) dt \quad (19)$$

Dies entspricht also einer Subtraktion der Energien mit und ohne Werkstück, d.h. es können statt der Energien der Antriebsmodule prinzipiell auch jene der gesamten Maschine eingesetzt werden. Da letztere jedoch um ein Vielfaches höher sein können leidet in dem Fall u.U. die Genauigkeit des Ergebnisses für die Prozessenergie. Bei anderen Produktionssystemen müssen zur Ermittlung der Prozessenergie evtl. andere Messpunkte herangezogen werden, wie z.B. Pumpenantriebe bei hydraulischen Pressen.

Aus der Prozessenergie lässt sich weitergehend der Prozesswirkungsgrad berechnen, eine Kennzahl für die Effizienz der Maschine, auf welcher der Prozess abläuft:

$$\eta_P = \frac{E_P + Q_{ab}}{E_{Maschine\ gesamt}} \quad (20)$$

Hierbei ist der Vollständigkeit halber die Prozess-Abwärme Q_{ab} inkludiert, welche den thermodynamischen Wirkungsgrad hebt, sofern sie genutzt wird. Dies könnte im Fall von Werkzeugmaschinen etwa bei einer zentralen Kühlschmierstoff-Rückkühlanlage der Fall sein, in welcher die Prozesswärme etwa an ein Heizsystem übertragen wird.

Abbildung 53 zeigt eine Möglichkeit zur Bestimmung des Anteils der Hauptzeit aus Leistungsmessdaten. Im Konkreten wurden die Messreihen aus Abbildung 52 in Klassen eingeteilt, diese nach ihrer Häufigkeit sortiert und als kumulierte Verteilung dargestellt. Im vorliegenden Fall ist erkennbar, dass die Kurven mit und ohne Werkstück in einem Bereich deutlich auseinanderdriften. Dieser Bereich entspricht genau der Prozessenergie E_P für die Zerspanung und an ihm kann der Hauptzeitanteil als Kennzahl für die Produktivität des Fertigungsprozesses bestimmt werden:

$$k_h = \frac{t_h}{t_{ges}} \quad (21)$$

Abbildung 53: Ermittlung des Hauptzeitanteils eines Fertigungsprozesses über die kumulative Häufigkeitsverteilung der Leistungsdaten (unten)

4.2.2 Ermittlung der prozessspezifischen Energie

Abbildung 54 zeigt den spezifischen Energieeinsatz beim Zerspanen technischer Legierungen unterschiedlicher Festigkeiten. Die Kurven wurden über Messungen der elektrischen Leistungsaufnahme der Spindelantriebe während Dreh- und Fräs-Zerspanungsversuchen ermittelt, bei welchen die Prozessrate variiert wurde. Die Daten sind die Grundlage für die Modellierung der prozessratenabhängigen Zerspanungsenergie für den Maschinen-/Prozessbenchmark.

Die Prozessrate entspricht im Falle der Zerspanung dem Zeitspanvolumen Q und ist ein Indikator für die Produktivität. Das Zeitspanvolumen kann folgendermaßen bestimmt werden: [4]

$$Q_{\text{Fräsen}} = a_e a_p v_f = a_e a_p f_n n \quad (22)$$

$$Q_{\text{Drehen}} = v_c a_p f_n \quad (23)$$

Dabei ist a_e der Arbeitseingriff, a_p die Schnitttiefe, v_f die Vorschubgeschwindigkeit, f_n der Vorschub pro Umdrehung, n die Drehzahl und v_c die Schnittgeschwindigkeit (siehe Abbildung 55).

Aus Abbildung 54 ist ersichtlich, dass die Zerspanung der Aluminiumlegierung (EN AW 6060) im Vergleich mit den anderen Werkstoffen am wenigsten spezifische Energie erfordert. Diese nimmt mit zunehmender Festigkeit des Materials (vom nichtrostenden

Stahl P550 über die Nickel-Basis-Legierung IN718 bis hin zum gehärteten Werkzeugstahl 1.2842) stark zu.

Abbildung 54: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz bei der Zerspaltung technischer Legierungen unterschiedlicher Festigkeiten

Abbildung 55: Eingriffsgrößen beim Drehen (links) [5] und Umfangsfräsen (rechts) [6]

Betrachtet man nun die prozessratenabhängige Zerspaltungsenergie für den Werkzeugstahl 1.2842 für unterschiedliche Werkzeuge (siehe Abbildung 56), so lässt sich ein Werkzeug-Benchmark bezüglich des Einsatzbereiches (also des Zerspanvolumens) und des spezifischen Energieeinsatzes tätigen.

Es ist ersichtlich, dass das Werkzeug 1 den geringsten spezifischen Energieeinsatz aufweist. Jedoch können mit diesem Werkzeug standzeitbedingt nicht jene Prozessparameter wie mit Werkzeug 2 oder 3 verwendet werden, was bei Schruppbearbeitungen die Produktivität durch die dadurch bedingte höhere Bearbeitungszeit negativ beeinflussen würde.

Abbildung 56: Prozessratenabhängiger elektrischer Energieeinsatz bei der Zerspaltung des gehärteten Werkzeugstahls 1.2842 mit drei unterschiedlichen Werkzeugen

Alternativ könnte die Berechnung der Prozessleistung etwa auch über die allgemeine Schnittkraftberechnung nach Kienzle erfolgen, wozu jedoch die werkstoffabhängige spezifische Schnittkraft k_c benötigt wird: [7]

$$P_P = F_c v_c = k_c A v_c \quad (24)$$

4.3 Maschinen-Prozessmodell

Auf Basis der standardisierten Maschinen- und Prozessvermessung wurde ein Modellierungsansatz abgeleitet, mit welchem für gegebene Werkstücke die produktspezifische Energie sowie relevante Benchmark-Kennzahlen ermittelt werden können.

4.3.1 Modellierungsansatz

Die bauteilspezifische Energie E_{ges} setzt sich aus einem statischen (E_{GL}) und einem dynamischen Anteil (E_{dyn}) zusammen.

$$E_{ges} = E_{GL} + E_{dyn} \quad (25)$$

Ersterer wird durch die Grundlast verursacht, d.h. durch vom Prozess unabhängige Verbraucher mit annähernd konstanter Leistungsaufnahme. Im Fall einer Werkzeugmaschine wird die Grundlast etwa von der Schaltschrankkühlung, der Leistungselektronik oder von Hydrauliksystemen verursacht. Der dynamische Anteil der Energie kann sich ebenfalls aus verschiedenen Teilen zusammensetzen:

- Hilfsaggregate E_{HA} wie z.B.:
 - Späneförderer
 - Maschinenkühlung
 - Absaugsysteme
 - Hydrauliksysteme
- Druckluftverbraucher E_{DL}
- Kühlschmierstoffaggregat E_{KSS}
- Spindelantriebe E_{Sp}
- Achsantriebe E_{Achs}
- Prozess (Zerspanung) E_P

Somit ergibt sich für die Gesamtenergie:

$$E_{ges} = E_{GL} + E_{HA} + E_{DL} + E_{KSS} + E_{Sp} + E_{Achs} + E_P \quad (26)$$

Ein Produktionsprozess lässt sich typischerweise in mehrere (i) Operationen unterteilen, welche sich weiter in wertschöpfende und nicht wertschöpfende Anteile unterteilen lassen:

$$t_i = t_{ni} + t_{hi} \quad (27)$$

Für einen Bearbeitungsprozess auf einer Werkzeugmaschine ist dies exemplarisch in Abbildung 57 dargestellt. Wie in Kapitel 4.2.2 erläutert ist die Haupt- von der Nebenzeit dadurch zu unterscheiden, dass in dieser die Leistungsaufnahmen mit und ohne Werkstück nicht deckungsgleich sind.

Abbildung 57: Aufteilung eines Fertigungsprozesses in Operationen mit wertschöpfenden und nicht wertschöpfenden Anteilen

Die aufsummierte Dauer aller Operationen ergibt die Gesamtbearbeitungszeit t_{ges} :

$$t_{ges} = \sum_i t_i \quad (28)$$

Somit lässt sich die Gesamtenergie aufgeteilt auf die Haupt- und Nebenzeitbereiche folgendermaßen darstellen, wobei $\Delta E_{Sp i}$ und $\Delta E_{Achs i}$ Reibungsverluste in Achs- und Spindelantrieben durch Beschleunigungs- und Verzögerungsvorgänge darstellen (vgl. Kapitel 4.1.4):

$$E_{ges} = \sum_i \left[t_{ni} (P_{GL} + P_{HAi} + P_{DLi} + P_{KSSi} + P_{Sp i} + P_{Achs i}) + t_{hi} (P_{GL} + P_{HAi} + P_{DLi} + P_{KSSi} + P_{Sp i} + P_{Achs i} + P_{Pi}) + \Delta E_{Sp i} + \Delta E_{Achs i} \right] \quad (29)$$

Der Modellierungsansatz lässt sich für Werkzeugmaschinen über folgende Annahmen vereinfachen:

- P_{GL} , P_{HA} , P_{DL} und P_{KSS} sind über die Operationszeit konstant
- $P_{Achs i}$ und $\Delta E_{Achs i}$ sind vernachlässigbar, weil
 - die Kennlinie von Achsantrieben typischerweise flacher als die von Spindelantrieben ist,
 - Achsantriebe verhältnismäßig kurze Laufzeiten im Eilgang und eine
 - sehr niedrige Leistungsaufnahme im Bearbeitungsvorschub aufweisen.

Somit ergibt sich für das Maschinen-Prozessmodell für Werkzeugmaschinen:

$$E_{ges} = \sum_i \left[t_i (P_{GL} + P_{HAi} + P_{DLi} + P_{KSSi} + P_{Sp i}) + t_{hi} P_{Pi} + \Delta E_{Sp i} \right] \quad (30)$$

Im Angesicht dessen, dass bei den meisten Zerspanungsprozessen die Prozessleistung im Vergleich zur Gesamtmaschinenleistung relativ gering ist und sich einzelne Prozessschritte bezüglich ihrer Produktivität oft nicht relevant unterscheiden, kann das Modell weiter vereinfacht werden. Dafür wird der über alle Operationen konstante Hauptzeitfaktor k_h eingeführt:

$$k_h = \frac{\sum t_{hi}}{t_{ges}} = \frac{t_h}{t_{ges}} \quad (31)$$

Somit ergibt sich für das weiter vereinfachte Modell:

$$E_{ges} = \sum_i t_i \left[P_{GL} + P_{HAi} + P_{DLi} + P_{KSSi} + P_{Sp i} + k_h P_{Pi} + \frac{\Delta E_{Sp i}}{t_i} \right] \quad (32)$$

Für die Ermittlung der Operationszeiten t_i und der Hauptzeitanteile t_{hi} gibt es folgende Möglichkeiten:

- Analytische Berechnung über Daten aus dem Arbeitsplan
- Interpretation des NC-Codes
- CAM oder vergleichbare Softwaresysteme (z.B. virtuelle Maschine)
- Monitoring (Analyse der Lastgänge mit/ohne Werkstück)

4.3.2 Validierung

Das Maschinen-/Prozessmodell wurde anhand zweier Werkstücke auf drei Werkzeugmaschinen validiert (siehe Abbildung 58).

Abbildung 58: Maschinen und Werkstücke für die Validierung des Maschinen-Prozessmodells

An dieser Stelle soll auf die Validierung anhand Werkstück 1, welches auf den Maschinen Hermle C42U und HAAS VF-2 gefertigt wurde, eingegangen werden. In Tabelle 6 sind die Ergebnisse des Maschinen-/Prozessmodells für einzelne

Operationen dargestellt. Inputdaten waren hierfür die Bearbeitungsdauer, die mittlere Drehzahl und das abgespante Volumen je Operation. Diese Daten wurden durch das CAM-System zur Verfügung gestellt. Die Dauer der Werkzeugwechsel und das energetische Verhalten aller Einzelkomponenten der Werkzeugmaschinen wurden im Vorfeld durch die Maschinenvermessung bestimmt. Die eigentliche Berechnung des Modells erfolgt nach Formel (30), wobei der Hauptzeitfaktor k_h messtechnisch nachgewiesen wurde.

Tabelle 6: Ergebnisse des Maschinen-/Prozessmodells anhand der Bearbeitung von Werkstück 1 auf den Maschinen Hermle C42U und HAAS VF-2

HAAS VF-2																	
Operation-Nr.	Operation	Dauer in s	n_m in U/min	V in mm ³	Q in mm ³ /s	$P_{gl.}$ in kW	P_{KSS} in kW	$P_{Antriebe}$ in kW	$P_{Zerpannung}$ in kW	$E_{Zerpannung}$ in kJ	Q in l/min	p in bar	$P_{Kompressor}$ in kW	$E_{Kompressor}$ in kJ	ΔE_{kor} in kJ	E_{ges} in kJ	$E_{ges\ kum}$ in kJ
1	Werkzeugwechsel	3,8	-	-	-	0,64	0,00	0,20	0,00	0,0	33,3	8,5	0,55	2,1	0,0	5,3	5,3
2	Tasche Schruppen	118,1	1910	987,8	10,3	0,64	0,53	0,40	0,08	9,1	33,3	8,5	0,55	65,0	3,1	257,3	262,6
3	Werkzeugwechsel	3,8	-	-	-	0,64	0,00	0,20	0,00	0,0	108,3	8,5	1,71	6,5	0,0	9,7	272,3
4	Tasche Schlichten	51,9	2706	164,6	3,9	0,64	0,53	0,56	0,03	1,5	33,3	8,5	0,55	28,6	4,4	119,7	392,0
5	Werkzeugwechsel	3,8	-	-	-	0,64	0,00	0,20	0,00	0,0	108,3	8,5	1,71	6,5	0,0	9,7	401,7
6	Bohren (Innenkühlung)	21,6	1592	2356,2	134,7	0,64	1,06	0,33	0,75	16,2	83,8	8,5	1,34	29,0	2,7	86,0	487,7

HERMLE C42U																	
Operation-Nr.	Operation	Dauer in s	n_m in U/min	V in mm ³	Q in mm ³ /s	$P_{gl.}$ in kW	P_{KSS} in kW	$P_{Antriebe}$ in kW	$P_{Zerpannung}$ in kW	$E_{Zerpannung}$ in kJ	Q in l/min	p in bar	$P_{Kompressor}$ in kW	$E_{Kompressor}$ in kJ	ΔE_{kor} in kJ	E_{ges} in kJ	$E_{ges\ kum}$ in kJ
1	Werkzeugwechsel	7,8	-	-	-	5,1	0,0	0,2	0,0	0,0	762	8,5	8,8	68,6	0,0	110,2	110,2
2	Tasche Schruppen	106,0	1910	987,8	9,3	5,1	1,0	0,0	0,1	7,4	421	8,5	5,7	599,7	1,9	1258,3	1370,4
3	Werkzeugwechsel	8,0	-	-	-	5,1	0,0	0,2	0,0	0,0	762	8,5	8,8	70,3	0,0	113,1	1483,4
4	Tasche Schlichten	36,2	2706	164,6	4,5	5,1	1,0	0,1	0,0	1,2	421	8,5	5,7	204,8	2,7	429,3	1915,4
5	Werkzeugwechsel	7,6	-	-	-	5,1	0,0	0,2	0,0	0,0	762	8,5	8,8	66,8	0,0	107,4	2022,8
6	Bohren (Innenkühlung)	15,0	1592	2356,2	157,1	5,1	2,0	0,0	0,8	12,3	421	8,5	5,7	84,9	1,5	204,5	2228,9

Abbildung 59 zeigt die Validierung der Ergebnisse des Maschinen-/Prozessmodells über einen Vergleich mit ausgewerteten Messdaten. Es ist ersichtlich, dass die Genauigkeit mit einem Schwankungsbereich von max. 3% je Operation sehr gut ist.

Abbildung 59: Vergleich der Abweichungen des Maschinen-/Prozessmodells mit Messwerten je Operation anhand der Bearbeitung von Werkstück 1 auf den Maschinen Hermle C42U und HAAS VF-2

Ähnliche Ergebnisse ergaben sich auch bei der Validierung über das Werkstück 2 auf der EMCO MAXXTURN 45 (siehe Tabelle 7 und Abbildung 60). Hier wurden die Operationszeiten jedoch nicht über das CAM-System ermittelt, sondern über Daten aus dem Arbeitsplan und NC-Code analytisch berechnet.

Dabei wurden die Zeiten für Längsdreh- bzw. Bohroperationen folgendermaßen ermittelt:

$$t = \frac{l d \pi}{f v_c} \quad (33)$$

Hierbei ist d der jeweilige Bearbeitungs-Durchmesser, l die bearbeitete Länge, f der Vorschub und v_c die Schnittgeschwindigkeit. Diese kann folgendermaßen über die Drehzahl n ermittelt werden:

$$v_c = n d \pi \quad (34)$$

Für das Plandrehen hingegen wurde folgender Zusammenhang verwendet:

$$t = \frac{(d_a^2 - d_i^2) \pi}{4 f v_c} \quad (35)$$

Tabelle 7: Ergebnisse der Validierung des Maschinen-/Prozessmodell anhand der Bearbeitung von Werkstück 2 auf der Maschine EMCO MAXXTURN 45

Operation-Nr.	Bezeichnung	Dauer in s	Werkzeugplatz	Werkzeug	v_c in m/min	n_m in U/min	f in mm/U	a_p in mm	Modell						Messung					
									P_{GL} in kW	P_{KSS} in kW	$P_{Antriebe}$ in kW	P_P in kW	P_{WZV} in kW	P_{gesamt} in kW	$P_{Antriebe}$ in kW	P_{KSS} in kW	$P_{Hydraulik}$ in kW	P_{Rest} in kW	P_{gesamt} in kW	
1	Werkzeugwechsel	0,5	2	Wendeplattenbohrer	-	-	-	-	1,84	0,05	0,00	0,00	0,30	2,19	2,26	0,06	0,44	0,41	3,17	
2	Ausbohren	11,1	2	Wendeplattenbohrer	0	1650	0,14	0,0	1,84	0,50	0,62	2,94	0,00	4,87	3,57	0,52	0,84	0,37	5,29	
3	Werkzeugwechsel	0,5	4	Bohrstange	-	-	-	-	1,84	0,05	0,00	0,00	0,30	2,19	1,40	0,06	0,44	0,58	2,48	
4	Schruppen längs innen	7,9	4	Bohrstange	400	3600	0,38	0,9	1,84	0,50	1,11	0,53	0,00	3,80	3,85	0,55	0,74	0,36	5,50	
5	Schlichten plan innen	1,6	4	Bohrstange	200	3800	0,20	0,3	1,84	0,50	1,19	0,80	0,00	4,05	4,63	0,52	0,44	0,35	5,93	
6	Schlichten längs innen	7,2	4	Bohrstange	350	4000	0,10	0,4	1,84	0,50	1,28	0,05	0,00	3,65	0,83	0,47	0,44	0,61	2,35	
7	Werkzeugwechsel	0,5	1	Drehmeißel	-	-	-	-	1,84	0,05	0,00	0,00	0,30	2,19	2,30	0,06	0,76	0,38	3,50	
8	Schruppen plan	5,1	1	Drehmeißel	400	3100	0,30	0,5	1,84	0,50	0,95	0,77	0,00	3,79	4,51	0,55	0,90	0,37	6,33	
9	Schruppen längs	10	1	Drehmeißel	500	2900	0,58	3,0	1,84	0,50	0,89	3,45	0,00	5,47	3,35	0,44	0,72	0,36	4,86	
10	Werkzeugwechsel	0,5	5	Einstechmeißel	-	-	-	-	1,84	0,05	0,00	0,00	0,30	2,19	2,52	0,06	0,44	0,78	3,80	
11	Schruppen Einstich	15,4	5	Einstechmeißel	300	2300	0,13	0,0	1,84	0,50	0,75	0,59	0,00	3,48	2,45	0,54	0,75	0,36	4,09	
12	Schlichten Einstich	24,5	5	Einstechmeißel	120	800	0,12	0,2	1,84	0,50	0,30	0,03	0,00	2,66	0,79	0,53	0,73	0,37	2,42	
13	Werkzeugwechsel	0,5	2	Drehmeißel	-	-	-	-	1,84	0,05	0,00	0,00	0,30	2,19	1,00	0,25	0,44	0,52	2,20	
14	Schlichten längs	11,5	2	Drehmeißel	500	3500	0,15	0,4	1,84	0,50	1,08	0,38	0,00	3,66	3,29	0,52	0,66	0,25	4,72	
...																				

Abbildung 60: Vergleich der Abweichungen des Maschinen-/Prozessmodells mit Messwerten je Operation anhand der Bearbeitung von Werkstück 2 auf der Maschine EMCO MAXXTURN 45

4.4 Ermittlung und Umsetzung von Optimierungspotentialen anhand praktischer Umsetzungsbeispiele

Bevor auf zwei spezifische Umsetzungsbeispiele eingegangen wird soll an dieser Stelle kurz zusammengefasst werden, welche Möglichkeiten grundsätzlich bestehen, während eines Fertigungsprozesses Optimierungspotentiale zu heben. Hierzu werden grundsätzlich zwei wesentliche Strategien verfolgt:

- Reduktion der Leistungsaufnahme bzw. des Ressourcenverbrauchs
- Steigerung der Produktivität bzw. Reduktion der Taktzeit (Bearbeitungsdauer)

Für diese Optimierungsstrategien lassen sich unterschiedliche Maßnahmen anwenden, je nachdem, ob mehr Potential im wertschöpfenden oder nicht wertschöpfenden Zeitanteil des Fertigungsprozesses vermutet wird. Indikator hierzu kann beispielsweise der Nachweis des Hauptzeitanteils über die kumulative Häufigkeitsverteilung der Leistungsdaten sein (vgl. Abbildung 53, Kapitel 4.2.1).

Die allgemein möglichen Optimierungsstrategien sind in Abbildung 61 skizziert.

	...im nicht wertschöpfenden Zeitanteil	...im wertschöpfenden Zeitanteil
Reduktion der Leistungsaufnahme bzw. des Ressourcenverbrauchs...	<ul style="list-style-type: none"> • Deaktivierung nicht benötigter Maschinenkomponenten • Effizienterer Einsatz bestehender Maschinenkomponenten • Einsatz effizienterer Maschinenkomponenten 	<ul style="list-style-type: none"> • Einsatz effizienterer Werkzeug- bzw. Prozesstechnologien • Effizienterer Einsatz bestehender Maschinenkomponenten • Einsatz effizienterer Maschinenkomponenten
Reduktion der Dauer...	<ul style="list-style-type: none"> • Reduktion der Sicherheitsebene • Reduktion der Werkzeugpositionierzeit durch optimierte Bearbeitungsstrategien • Überlagerung von Abläufen • Reduktion der Werkzeugwechselzeit • Reduktion der Werkstückwechselzeit 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Bearbeitungsstrategie • Parallelisierung von Prozessen • Einsatz besserer Werkzeug- bzw. Prozesstechnologien zur Erhöhung der Prozessrate

Abbildung 61: Strategien zur Senkung des Energie- und Ressourcenverbrauchs bzw. zur Reduktion der Taktzeit von Produktionssystemen

4.4.1 Maschinenvermessung bei Anger Machining

Das internationale Maschinenbauunternehmen Anger Machining GmbH entwickelt und produziert hochproduktive Transferzentren zur Endbearbeitung von Serienteilen vor allem für die Automobilindustrie. [8]

Das Maschinenkonzept dieser Werkzeugmaschinen unterscheidet sich insofern von konventionellen Bearbeitungszentren, dass der Maschinentisch (also der Werkstückträger) beweglich ist und die Werkstücke im Laufe des Bearbeitungszyklus zu unterschiedlichen, starren Werkzeug-Baueinheiten (sogenannte Spindelgruppen) bewegt wird, wo dann Fräs-, Bohr- oder Gewindeoperationen durchgeführt werden können. Dies kann in der Serienproduktion durch wegfallende Werkzeugwechsel eine erhebliche Steigerung der Taktzeit bewirken. Zusätzlich wird die Produktivität bei den betrachteten Maschinen dadurch gesteigert, dass zwei Werkstücke parallel bearbeitet werden.

Abbildung 62 zeigt das schematische Maschinenkonzept eines Transferzentrums sowie den Maschinenraum mit verschiedenen Baueinheiten einer Anger HCX-Anlage.

Abbildung 62: Maschinenkonzept Transferzentrum (links) [9] und Umsetzungsbeispiel anhand einer HCX-Anlage bei Anger Machining (rechts) [8]

Konkret wurden zwei teilespezifische HCX-Transferzentren für unterschiedliche Bauteile untersucht. Während sich dementsprechend die Spindelkonzepte der beiden Maschinen deutlich in der Art und Anzahl der Spindeln unterscheiden, ist deren Grundaufbau größtenteils ident.

Folgende Messpunkte wurden basierend auf Voranalysen diverser Dokumente bei beiden Maschinen ausgewählt:

- elektrisch
 - Maschine gesamt
 - Achs- und Spindelantriebe
 - Hydraulik
 - Kühlung
 - Absauganlage
- pneumatisch
 - Öl-Luft und Sperrluft
 - MMS
 - Grundmaschine

In Tabelle 8 bis Tabelle 10 sind allgemeine Daten sowie unterschiedliche für die Bearbeitungszyklen der beiden Anlagen ermittelte Messdaten zusammengefasst und in Abbildung 63 sind die Flüsse der elektrischen Energie und Druckluft während der Bearbeitung in Form von Sankey-Diagrammen dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die Taktzeit von Maschine 1 etwa doppelt so groß ist wie die von Maschine 2, aber der elektrische Energieverbrauch von Maschine 1 um einen Faktor 2,6 höher ist. Dies ist primär durch die höhere Anzahl an Spindelantrieben zu

erklären. Die mittleren Leistungsaufnahmen der restlichen Maschinenkomponenten decken sich bis auf einen durch Differenzrechnung ermittelten „Rest“, bei welchem Maschine 2 eine um etwa 2 kW höhere Leistung aufweist.

Der Druckluftverbrauch von Maschine 1 ist um einen Faktor 2,7 höher, was primär über die höhere Anzahl an Bearbeitungsspindeln, welche über Sperrluft abgedichtet sind, und demnach den höheren Verbrauch für die Mindermengenschmierung (MMS) erklärbar ist.

Tabelle 8: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich Spindelkonzept, Taktzeit sowie elektrischem Energie- und Druckluftverbrauch pro Bearbeitungszyklus

	Anzahl Spindeln	Anzahl Spindelantriebe	Taktzeit	Elektrische Energie	Druckluftverbrauch
Maschine 1	124	18	109,8 s	1024 Wh	4303 l
Maschine 2	36	13	54,9 s	391 Wh	1610 l

Tabelle 9: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich elektrischer Messgrößen bezogen auf je einen Bearbeitungszyklus

	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine	Maschine
	gesamt	Achs-	Spindel-	Kühl-	Hydraulik	WT Schalt-	Absaug-	Zerspanung	Rest		
	gesamt	antriebe	antriebe	aggregat		schränk	anlage				
elektrische Leistung in %	Maschine 1	100%	25%	47%	12%	3%	2%	7%	2%	2%	
	Maschine 2	100%	10%	45%	16%	4%	3%	12%	-	10%	
mittlere Leistung in kW	Maschine 1	33,57	8,56	16,11	4,17	0,88	0,80	2,34	0,61	0,72	
	Maschine 2	25,53	2,51	11,53	4,16	1,02	0,82	3,10	-	2,65	
maximale Leistung in kW	Maschine 1	124,23	101,88	60,75	4,18	3,38	0,81	2,36	-	-	
	Maschine 2	64,03	20,40	50,86	4,16	3,48	0,82	3,11	-	-	
minimale Leistung in kW	Maschine 1	-20,29	-43,55	-21,07	4,15	0,77	0,79	2,31	-	-	
	Maschine 2	-3,61	-6,51	-19,65	4,15	0,86	0,81	3,08	-	-	
Kompressorarbeit in Wh	Maschine 1	222,2									
	Maschine 2	171,2									
mittlere Kompressorleistung in kW	Maschine 1	14,70									
	Maschine 2	11,33									

Tabelle 10: Vergleich der untersuchten Anger HCX Anlagen hinsichtlich pneumatischer Messgrößen bezogen auf je einen Bearbeitungszyklus

		Maschine gesamt	Öl-Luft und Sperrluft	MMS	Grundmaschine	PE-Abfrage	Ausrichtstation	Sperrluft externes Messsystem
Durchfluss in %	Maschine 1	100%	76%	14%	10%	-	-	-
	Maschine 2	100%	57%	13%	30%	10%	-	2%
mittlerer Durchfluss in l/min	Maschine 1	2351	1791	329	231	-	-	-
	Maschine 2	1758	1007	229	522	182	3	36
mittlerer Druck in bar	Maschine 1	-	7,3	7,4	7,4	-	-	-
	Maschine 2	-	7,5	7,4	7,2	-	-	-
maximaler Durchfluss in l/min	Maschine 1	4737	1833	1831	1073	-	-	-
	Maschine 2	2911	1018	819	1074	-	-	-
maximaler Druck in bar	Maschine 1	-	7,4	7,6	7,5	-	-	-
	Maschine 2	-	7,5	7,4	7,4	-	-	-
minimaler Durchfluss in l/min	Maschine 1	1838	1771	0,0	67	-	-	-
	Maschine 2	1360	999	0,0	361	-	-	-
minimaler Druck in bar	Maschine 1	-	7,1	7,3	6,8	-	-	-
	Maschine 2	-	7,5	7,3	6,4	-	-	-

Abbildung 63: Sankey-Diagramme des elektrischen Energie- (oben) und Druckluftverbrauchs (unten) der untersuchten Anger HCX Anlagen bezogen auf einen Bearbeitungszyklus

Es ist ersichtlich, dass bei beiden Maschinen während der Fertigung die Achs- und Spindelantriebe die Hauptverbraucher darstellen und bei Maschine 1 nur etwa 2% der Gesamtenergie für die eigentliche Zerspanung aufgebracht wird. Beim Druckluftverbrauch hingegen stellt die Sperrluft den Hauptverbraucher dar und ist stark

von der Anzahl der Spindeln abhängig. Für Maschine 2 wurde der Druckluftverbrauch etwas genauer analysiert. Es ist ersichtlich, dass der Verbrauch der „Grundmaschine“ im Vergleich zur eigentlich größeren Maschine 1 höher ist und ein recht großer Anteil dessen nicht zugeordnet werden konnte („Rest“).

Grund für die hohe Leistungsaufnahme der Spindelantriebe ist die sogenannte Parkdrehzahl, in welcher sich jene Spindelgruppen befinden, die gerade nicht in Verwendung sind (d.h. wenn die Werkstücke gerade von einer anderen Spindelgruppe bearbeitet werden). Die ursprünglichen Parkdrehzahlen lagen je nach Spindelkonzept zwischen 1000 und 3200 U/min und wurden entsprechend gewählt, um kurze Beschleunigungszeiten auf die jeweiligen Bearbeitungsdrehzahlen zu erreichen.

In Komponententests nach Kapitel 4.1.4 wurden die unterschiedlichen Spindelkennlinien erfasst, also die Leistungsaufnahme der Antriebe in Abhängigkeit der Drehzahl. Dabei stellte sich heraus, dass eine Reduktion der Parkdrehzahlen hohe Einsparpotentiale birgt: Durch eine Verringerung dieser etwa auf 500 U/min für alle Spindelantriebe von Maschine 2 ist eine Reduktion deren elektrischen Gesamtverbrauchs während der Bearbeitung um 9% möglich, ohne die Taktzeit negativ zu beeinflussen. Als Nebeneffekt dieser Maßnahme wird außerdem die Lebensdauer der entsprechenden Spindeln positiv beeinflusst.

In der durchgeführten Maschinenvermessung nach Kapitel 4.1 wurde auch das energetische Verhalten in den nicht wertschöpfenden Betriebszuständen erfasst (siehe Abbildung 64 für Maschine 1).

Abbildung 64: Elektrische Leistungsaufnahme einer der untersuchten Anger HCX Anlagen (Maschine 1) in nicht wertschöpfenden Betriebszuständen

Es ist ersichtlich, dass das Kühlaggregat und die Absauganlage in den Betriebszuständen „Not-Aus“ und „Standby“ aktiv sind. Durch eine bedarfsgerechte steuerungstechnische Abschaltung dieser nicht benötigten Komponenten ergibt sich ein Einsparungspotential von rund 80% in „Not-Aus“ und 56% in „Standby“. Weiters ergibt sich durch eine auf 500 U/min reduzierte Parkdrehzahl im Zustand „Betriebsbereit“ eine Reduktion der elektrischen Leistungsaufnahme um 19%.

Abbildung 65 zeigt die zeitlich hochaufgelösten elektrischen Lastgänge der vermessenen Maschinenkomponenten von Maschine 2 während der Bauteilbearbeitung. Am Anfang des Bearbeitungszyklus ist über eine Beschleunigungs- und anschließende Verzögerungsspitze der Leistungsaufnahme der Achsantriebe zu erkennen, dass die Achsen das Werkstück im Eilgang zur ersten Bearbeitungsspindel hin positionieren. Danach wird das Beschleunigen der Spindel auf Bearbeitungsdrehzahl (ersichtlich über die erste Leistungsspitze der Spindelantriebe) abgewartet, woraufhin erst die eigentliche Bearbeitung im Bearbeitungsvorschub startet.

Dieser Spindelanlauf ist mit dem Achs-Positioniervorgang parallelisierbar (siehe Abbildung 65, unten), wodurch sich im aufgezeigten Fall die Taktzeit um ca. 2,4 s reduzieren lässt. Diese steuerungstechnisch einfach umsetzbare Optimierung lässt sich auch bei reduzierten Parkdrehzahlen realisieren und hat somit einen rein positiven Einfluss auf die Taktzeit. Durch die Maßnahme ergibt sich (unter Annahme eines repräsentativen Fertigungsszenarios) pro Maschine eine jährliche Energieeinsparung von etwa 10 MWh (bei gleicher gefertigter Stückzahl) bzw. ein um 14200 Stück höherer Output (bei gleicher Produktionszeit bzw. gleichem Energieeinsatz).

Neben den ermittelten Einsparungspotentialen konnten wesentliche Erkenntnisse für das Engineering zukünftiger Anlagen abgeleitet werden. Durch die Komponententests der unterschiedlichen Spindelantriebe wurden Leistungsspitzen sowie das Beschleunigungsverhalten (also die Trägheit) des Antriebsstrangs analysiert.

Diese Erkenntnisse sind Basis für die Dimensionierung der Leistungselektronik. Auf Basis der Messwerte konnte die Baugröße des elektrischen Einspeisemoduls sowie des Wechselrichters der Achsantriebe reduziert und so beträchtliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Weiters werden die gewonnenen Erkenntnisse verwendet, um neue Strategien bezüglich der Optimierung der Taktzeit sowie des Lastmanagements zu verfolgen. So werden nun etwa gewisse Spindeltypen nicht mehr gleichzeitig, sondern paarweise nacheinander beschleunigt, um Lastspitzen zu vermeiden bzw. zu reduzieren.

Abbildung 65: Lastgänge der Maschinenkomponenten einer der untersuchten Anger HCX Anlagen (Maschine 1) während einem Bearbeitungszyklus (oben) und Detail der Lastgänge der Achs- und Spindelantriebe am Anfang der Bearbeitung (unten)

Über das auf Anger HCX Anlagen mit beliebiger Spindelanzahl und -typen angewandte Maschinen-Prozessmodell nach Kapitel 4.3 kann die Leistungsaufnahme und der Druckluftverbrauch künftiger Maschinen prognostiziert werden. Dadurch ist es möglich, dem Anlagenbetreiber diesbzgl. genauere Infos zur Verfügung zu stellen als bisher.

Das erstellte Modell ermöglicht es außerdem, den Energieverbrauch sowie den CO₂-Fußabdruck der Maschine und der gefertigten Werkstücke zu berechnen, was kundenseitig für eine TCO- bzw. LCC-Abschätzung über den Produktlebenszyklus gefordert wird.

4.4.2 Maschinenbenchmark bei GW St. Pölten

Die Tätigkeitsbereiche des Industriebetriebs GW St. Pölten teilen sich primär in die Bereiche industrielle Fertigung und Montage, Elektromontage und Schaltschrankbau

sowie Textilverarbeitung ein. Für die Metallbe- und -verarbeitung steht dem Unternehmen eine Vielzahl von CNC-Bearbeitungsmaschinen für Dreh-, Fräs- und Stanz-/Nibbeloperationen zur Verfügung. [10]

Eine der Tätigkeiten im Rahmen des Projekts war ein Benchmark dreier CNC-Stanz-Nibbelmaschinen basierend auf der standardisierten Maschinenvermessung. Tabelle 11 zeigt einen technologischen Vergleich der untersuchten Maschinen, welche hauptsächlich zur hochproduktiven Fertigung von Blechteilen (z.B. für Schaltschränke) eingesetzt werden. Es zeigt sich, dass die technologischen Eckdaten ähnlich sind, die Maschine Pullmax P730 hinsichtlich Prozesskraft und -geschwindigkeit aber die besten Werte aufweist.

Tabelle 11: Technologischer Vergleich der drei untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten laut Maschinendokumentation

	Pullmax P730	Finn-Power C5	Finn-Power A5-25
Nennleistung in kW	40	30	20
max. Presskraft in kN	300	300	230
max. Schlaggeschwindigkeit in Hube/s (25 mm Abstand)	8,5	7,0	5,3
max. Verfahrgeschwindigkeit in m/min	128	108	100
max. Blechdicke in mm	8	8	8
max. Blechgröße in mm ²	3000 x 1500	2530 x 1270	2530 x 1270
Dauer Werkzeugwechsel in s	0,2 - 5,5	1 - 3	1 - 3
Arbeitsdruck in bar	6	6	6
max. Druckluftverbrauch in l/min	33	5	5

Basierend auf Voranalysen wurden zur Maschinenvermessung nach Kapitel 4.1 folgende Messpunkte gewählt:

- elektrisch
 - Maschine gesamt
 - Hydraulikaggregat
 - Hydraulikkühlung (nicht bei Pullmax P730)
 - Servoantriebe
- pneumatisch: Maschine gesamt (nur bei Pullmax P730)

Abbildung 66 zeigt Energieflussdiagramme der drei betrachteten Anlagen in den drei relevanten Betriebszuständen „Standby“, „Betriebsbereit“ und „Fertigung“, wobei bei letzterem die Fertigung der jeweils aktuell gefertigten Bauteile die Basis bildete (siehe Abbildung 67, links). Entgegen der anfänglichen Vermutung, dass die Maschine Pullmax P730 durch ihre höchste Anschlussleistung und das vermeintlich stärkste Hydraulikaggregat den höchsten Energieverbrauch aufweist, zeigt sich, dass die beiden Finn-Power Anlagen in allen Betriebszuständen um ein Vielfaches mehr verbrauchen. Zusätzlich schaltet sich bei der Maschine Pullmax P730 im Zustand „Betriebsbereit“ das Hydrauliksystem nach einer gewissen Zeit automatisch ab.

Der Druckluftverbrauch der Maschine Pullmax P730 wurde im Energieflussdiagramm nicht angeführt, da er mit nur durchschnittlich 0,15 l/min im Zustand „Fertigung“ vernachlässigbar klein ist. Aus diesem Grund wurde durch die weit niedrigeren Werte des maximalen Druckluft-Volumenstroms der beiden andern Anlagen laut Datenblatt (vgl. Tabelle 11) bei diesen keine entsprechende Messung durchgeführt.

Abbildung 66: Energieflussdiagramme der untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten

Um das Verhalten der Anlagen über ihren gesamten Einsatzbereich und in Abhängigkeit aller relevanten Parameter (also der Schlagfrequenz, der Blechdicke und der Werkzeugdimension) zu ermitteln, wurden spezielle Nibbelversuche in Anlehnung an die Komponententests nach Kapitel 4.1.4 sowie den Prozessbenchmark nach Kapitel 4.2.2 durchgeführt.

Abbildung 67 (rechts) zeigt ein Blech, an dem diese Versuche durchgeführt wurden. Folgende Parameter wurden in den Versuchen variiert:

- Blechstärke: 2, 3 und 4 mm (Werkstoff: S 185)
 - Versuche mit und ohne Blech
 - Versuche mit von der im CAM eingestellten Blechstärke abweichenden tatsächlichen Stärken
- Werkzeug: Rundwerkzeug $d = 10$ und 30 mm
- Lochabstand $a = 20, 40, 80$ und 120 mm
 - gesamte Nibbellänge $l_{ges} = 3$ m

Die Versuche ergaben, dass bei den beiden Finn-Power Anlagen die Leistungsaufnahme des Hydraulikaggregats so gut wie unabhängig von der eingestellten und tatsächlichen Blechstärke sowie der Werkzeugdimension ist und nur von der Hubfrequenz abhängt. Im Gegensatz dazu hängt die Leistungsaufnahme bei der Maschine Pullmax P730 relativ stark von der Werkzeugdimension ab, jedoch nur insofern von der Blechstärke, dass ab einer gewissen Stärke automatisch ein höheres Hydraulik-Druckniveau eingestellt wird (d.h. die tatsächliche Blechstärke keinen nennenswerten Einfluss auf den Energieverbrauch hat, siehe Abbildung 68).

Abbildung 67: Typische bei GW St. Pölten gefertigte Bleichteile (links) und Blech für Nibbelversuche zur Analyse des dynamischen Verhaltens der Maschinen (rechts)

Abbildung 68: Auszug der Ergebnisse aus den Nibbelversuchen an der Maschine Pullmax P730: Leistungsaufnahme des Hydrauliksystems abhängig von der im CAM eingestellten und tatsächlichen Blechstärke sowie vom Werkzeugdurchmesser

Abbildung 69 zeigt die Abhängigkeit der Leistungsaufnahme der Maschinen von der Schlagfrequenz f . Diese wurde über die jeweilige Dauer t_{ges} des Versuchs (ermittelt aus dem Lastgang) und der Anzahl der genibbelten Löcher n berechnet:

$$f = \frac{n}{t_{ges}} = \frac{1}{t_{ges}} \left(\frac{l_{ges}}{a} + 1 \right) \quad (36)$$

Es ist ersichtlich, dass die Leistungsaufnahme der Maschinen ausgehend vom Zustand „Betriebsbereit“ (also $f = 0$) mit steigender Schlagfrequenz annähernd linear ansteigt. Die Maschine Pullmax P730 ist aus Sicht der Energieeffizienz den beiden anderen Maschinen in allen Frequenzbereichen überlegen, die Maschine Finn-Power A5-25 ist ab einer Schlagfrequenz von etwa 1,5 Hz die zweitbeste Wahl.

Über die mittlere Leistungsaufnahme bei der Bauteilfertigung der drei Maschinen wurde aus diesen Kennlinien der mittlere Frequenzbereich ermittelt, in welchem diese stattfand (siehe rote Markierung in Abbildung 69). Es ist ersichtlich, dass die Maschinen teilweise weit unter ihren Möglichkeiten betrieben werden, also bei niedrigeren Frequenzen als theoretisch möglich (vgl. Tabelle 11).

Dies ist einerseits dadurch bedingt, dass der Vorschub-Override von den Maschinenbedienern während der Fertigung je nach Werkstück nur zwischen 20% und max. 80% manuell eingestellt wird. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme bedingt durch konstruktive Gründe: Die Stabilität einzelner Werkstücke auf dem Blech ist durch zu dünn gewählte Verbindungsstege beeinträchtigt. Dies kann bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten ein Verkanten und Aufbiegen des Bleches bewirken, was den Betrieb der Anlage unterbricht und Ausschuss verursacht.

Andererseits wird aus steuerungstechnischen Gründen keine höhere Schlagfrequenz erreicht: In der Regel ist der Programmablauf so gestaltet, dass so wenige Werkzeugwechsel wie möglich benötigt werden. Das kann bedeuten, dass bei Blechen, aus welchen eine Vielzahl an gleichen Werkstücken hergestellt wird, sehr große Verfahrswege entstehen können. Eine Abhilfe dazu wäre es, auf kleineren Blechbereichen (etwa Quadranten) mehrere Werkstücke bis auf den (idealerweise ausreichend massiv konstruierten) Verbindungssteg fertigzustellen, dann erst einen neuen Bereich zu beginnen.

Mit diesen beiden Optimierungsmaßnahmen ist es möglich, die Produktivität und somit auch die Energieeffizienz der Maschinen ohne einen nennenswerten Mehraufwand (d.h. rein über einfache Einstellungen im CAD- und CAM-System) beträchtlich zu steigern.

Abbildung 69: Abhängigkeit der elektrischen Leistungsaufnahme der untersuchten CNC-Stanz-Nibbelmaschinen der GW St. Pölten von der Schlagfrequenz

4.5 Weitere Potentiale durch Erfassung und Interpretation energetischer Messdaten auf Maschinen-/Prozessebene

Wie in Kapitel 3.3.3 beschrieben wurden die Maschinen der researchTUB Maschinenhalle mit umfangreicher Monitoring-Messtechnik ausgestattet und, im Falle der Maschine EMCO MAXXTURN 45, eine Steuerungsdatenerfassung implementiert.

Im Folgenden wird als Auszug auf zwei Beispiele mit praktischen Potentialen, die auf Basis dieser Mess- und Betriebsdatenerfassung möglich sind, eingegangen.

4.5.1 Untersuchung von Zerspanungsprozessen über elektrische Leistungsmessung

Abbildung 70 bis Abbildung 72 zeigen Ergebnisse von Standweg-Stirnfräsversuchen, anhand welcher untersucht werden sollte, wie gut sich das Prozessverhalten hochdynamischer Zerspanungsprozesse mittels elektrischer Leistungsmessung analysieren (und ggf. überwachen) lässt. Weiters sollte über die Versuche überprüft werden, wie genau sich die entsprechenden Prozesskräfte über eine elektrische Leistungsmessung ermitteln lassen. Dazu wurde sowohl die elektrische Leistung des Antriebsmoduls der Maschine HERMLE C42U, als auch das Torsionsmoment an der Hauptspindel (über das Kraftmesssystem pro-micron SPIKE) gemessen.

Die Versuche wurden mit unterschiedlichen Hartmetall-Stirnfräsern (Durchmesser d_{WZ}) und konstanten Zerspanungsparametern an der Nickelbasislegierung IN718 durchgeführt. Diese Legierung wurde bewusst gewählt, da sie durch ihre ausscheidungsgehärtete Mikrostruktur eine sehr hohe Festigkeit aufweist und bei der

Zerspanung sehr hohe Kräfte erfordert sowie einen hohen Werkzeugverschleiß verursacht.

Es wurden jeweils mehrere Schnitte gleicher Länge durchgeführt und dabei die Leistungsaufnahme ausgewertet (siehe beispielhaft in Abbildung 70). Es ist ersichtlich, dass die Schnittleistung von Schnitt zu Schnitt zunimmt und kurz vor dem Werkzeugbruch rapide ansteigt. Dies ist auf den Werkzeugverschleiß zurückzuführen, der im Falle von Hartmetall-Werkzeugen am Ende deren Standzeit progressiv zunimmt. [5, 11]

Abbildung 70: Schnittleistungsverläufe beim Stirnfräsen von IN718 abhängig von der Anzahl der Schnitte (d.h. dem abgespannten Volumen)

Zwischen einigen Schnitten wurde der Werkzeugverschleiß über die Verschleißmarkenbreite ermittelt (siehe dazu die schwarze Kurve sowie die schematischen Verschleißbilder in Abbildung 71). Es ist ersichtlich, dass mit zunehmendem abgespannten Volumen der Verschleiß und damit auch die Schnittkraft deutlich ansteigt.

Die Schnittkraft F_c (bzw. die Prozessleistung P_p) lässt sich folgendermaßen über das ermittelte Torsionsmoment M_T bzw. die elektrische Leistungsaufnahme P_{el} berechnen:

$$F_c = \frac{P_p}{v_c} = \frac{2 M_T}{d_{WZ}} = \eta \frac{P_{el}}{v_c} \quad (37)$$

Dabei werden über den Wirkungsgrad η Verluste (also etwa Kupfer-, Eisen- oder Strömungsverluste im Elektromotor sowie Reibungsverluste von Motor- und Spindellagern bzw. -dichtungen) berücksichtigt.

Abbildung 71: Einfluss des Werkzeugverschleißes auf die Schnittkraft beim Stirnfräsen sowie Vergleich der direkt gemessenen und über elektrische Leistungsmessung berechneten Schnittkraft

Abbildung 72 zeigt weitergehend den Einfluss des Vorschubs sowie die Wahl des Werkzeugs auf die Schnittleistung. Einerseits lässt sich erkennen, dass eines der Werkzeuge bei gleichen Schnittparametern im Schnitt 14% weniger Schnittleistung verursacht. Andererseits ist ersichtlich, dass eine Steigerung des Vorschubs um 50% bei beiden Werkzeugen eine Erhöhung der Schnittleistung von durchschnittlich rund 25% mit sich bringt. Das bedeutet, dass in dem Fall gleiche Zerspanungsvorgänge um ein Drittel schneller und, trotz der höheren Prozessleistung, mit rund 16% weniger Prozessenergie durchgeführt werden können. Bezogen auf die Gesamtenergie der Maschine ist das energetische Einsparpotential durch den schnelleren Prozess noch um ein Vielfaches höher.

Für diese gegenläufigen Zusammenhänge (Vorschub ↔ Verschleiß bzw. Energiekostenreduktion und Produktivitätsgewinn ↔ Werkzeugkosten) ist also für gegebene Prozesse ein Optimum zu finden.

Es zeigt sich, dass solche Analysen mittels elektrischer Leistungsmessung im Vergleich zu einer entsprechenden Kraftmessung einfach, zuverlässig und kostengünstig durchgeführt werden können.

Abbildung 72: Einfluss des Vorschubs und des abgespannten Volumens zweier Werkzeuge auf die Schnittleistung beim Stirnfräsen

4.5.2 Bewertung der Prozesseffizienz und Produktivität über Mess- und Betriebsdatenerfassung

Abbildung 73 zeigt den Aufbau der Mess- und Steuerungsdatenerfassung, die für die Maschine EMCO MAXXTURN 45 in der researchTUb „mi-factory“ umgesetzt wurde.

Mittels WinCC OA werden über die Kommunikationsschnittstelle „Simatic S7“ verschiedene Signale aus der Maschinensteuerung SINUMERIK 840D sl ausgelesen und verarbeitet. Diese Signale beinhalten z.B. folgende Informationen:

- Betriebsart (Auto/MDA/JOG)
- NC-Programzustand (z.B. läuft, unterbrochen)
- M-Befehle
- G-Befehle
- Wirkleistung, Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung der Antriebe
- Vorschub-Override

Diese Informationen ermöglichen eine automatisierte Berechnung bestimmter Benchmark-Kennzahlen, welche für die Prozessüberwachung eingesetzt werden können. So kann etwa über den M30-Befehl (Programmende) die Berechnung der Energie pro Werkstück triggern (siehe Abbildung 74).

Abbildung 73: Schematischer Aufbau der Messdatenerfassung an der Maschine EMCO MAXXTURN 45 in der mi-factory (oben) und Umsetzung im Schaltschrank der Maschine mit einem mobilen Messgerät und einer fest installierten SPS (unten)

Ferner ist es möglich, auch für Werkstücke, für welche noch keine Messdaten vorliegen, Prozess-Kennzahlen zu ermitteln und zu überwachen. Dazu ist es nötig, im Vorfeld die Leistungsaufnahme des Spindeltriebs zu modellieren (vgl. Kapitel 4.1.4 bzw. Abbildung 49), um die entsprechende Leistung $P_{Modell} = f(n)$ über die aus der NC-Steuerung ausgelesene Drehzahl n zu berechnen. Wird nun diese modellierte Spindelleistung im Leerlauf von der tatsächlichen Leistungsaufnahme, die aus der Steuerung ausgelesen wird, subtrahiert, kann die Prozessenergie P_p (also die Zerspanungsenergie) ermittelt werden:

$$P_p = P_{Steuerung} - P_{Modell} \quad (38)$$

$$E_p = \int_0^{t_B} P_p dt \quad (39)$$

Damit ist es auch möglich, wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben den Hauptzeitanteil oder den Prozesswirkungsgrad „In-Prozess“ zu bestimmen.

Weiters wäre es auf Basis dieser Methode und der in Kapitel 4.5.1 vorgestellten Erkenntnisse möglich, eine Überwachung des Werkzeugverschleißes zu implementieren, um so vorausschauend Qualitätsverluste bzw. Ausschuss und Stillstandszeiten durch Werkzeugbruch zu vermeiden.

Abbildung 74: Konzept der Ermittlung verschiedener Benchmark Kennzahlen über die Erfassung von Steuerungsdaten der Maschine EMCO MAXXTURN 45

4.6 Zusammenfassung und Ausblick

Ein Ziel der standardisierten Maschinen- und Prozessvermessung ist die messtechnische Erfassung aller relevanten Verbrauchsgrößen eines Produktionssystems (wie etwa elektrische Leistung, Druckluftverbrauch oder Kühlbedarf) in allen relevanten Betriebszuständen (wie etwa Aus, Störung, Standby und Produktion). Diese messtechnische Analyse deckt in gewissen Fällen bereits erstaunliche Einsparpotentiale auf, die meist durch den nicht bedarfsgerechten Einsatz gewisser Subverbraucher entstehen. So ist es etwa oft der Fall, dass etwa Hilfsaggregate (wie Hydraulik-, Kühlungs- oder Lüftungssysteme) oder Druckluftverbraucher ständig durchlaufen, also auch, wenn nicht produziert wird. Dies ist in der Regel durch einfache steuerungstechnische Maßnahmen zu beheben.

In einem weiteren Schritt ist es sinnvoll, bei dynamischen Prozessen (wie etwa bei Werkzeugmaschinen oder Industrierobotern) tiefergehende Untersuchungen durchführen. Die Interpretation zeitlich hochaufgelöster Messdaten in Kombination mit einer Analyse der Bewegungs- und Bearbeitungsabläufe des Prozesses kann eine Identifikation steuerungstechnischer, technologischer oder gar konstruktiver Optimierungspotentiale mit sich bringen.

Werden die entsprechenden Verbrauchsdaten im Rahmen des Maschinen-/Prozessbenchmarks für verschiedene technologisch vergleichbare Anlagen ermittelt und verglichen, ist es möglich, für entsprechende Fertigungsaufträge die aus Sicht der Energieeffizienz und Produktivität beste Wahl zu treffen.

Mittels der generierten Messdaten kann weiters ein energetisches Profil der entsprechenden Maschinen erstellt werden, durch welches es in weiterer Folge möglich ist, über den Energieverbrauch auf deren Auslastung bzw. Verfügbarkeit zu schließen. Dies kann insbesondere bei älteren Maschinen und Anlagen, die nicht über eine Betriebsdatenerfassung in die unternehmensweite IT-Landschaft integriert sind, im Vergleich zu einem entsprechenden steuerungstechnischen Retrofit eine wesentlich einfachere und kostengünstigere Variante darstellen.

Werden die Messdaten mit vorhandenen Betriebsdaten verknüpft, können für das betrachtete System Modelle erstellt werden, auf Basis welcher sich etwa künftig das Betriebsverhalten optimieren und der Prozess überwachen lässt.

4.7 Literaturverzeichnis

- [1] DIN 8580, Fertigungsverfahren - Begriffe, Einteilung.
- [2] ISO/CD 14955-2, Machine tools - Environmental evaluation of machine tools, Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components.
- [3] T. Gutowski, J. Dahmus, A. Thiriez, Electrical Energy Requirements for Manufacturing Processes, 13th CIRP International Conference of Life Cycle Engineering (2006).
- [4] F. Klocke, W. König, Fertigungsverfahren 1 - Drehen, Fräsen, Bohren, Springer (2008).
- [5] B. Denkena, H. K. Tönshoff, Spanen - Grundlagen, Springer (2011).
- [6] A. H. Fritz, G. Schulze, Fertigungstechnik, Springer (2008).
- [7] E. Paucksch, S. Holsten, M. Linß, F. Tikal, Zerspanungstechnik - Prozesse, Werkzeuge, Technologien, Vieweg+Teubner (2008).
- [8] ANGER MACHINING GmbH, www.anger-machining.com (letzter Zugriff am 30.11.2015).
- [9] DIN 69010, Transferzentren - Schnittstelle Maschinengestell - Mehrspindelköpfe und andere Baueinheiten, Baugrößen und Maße.
- [10] GW St. Pölten Integrative Betriebe GmbH, www.gw-stpoelten.com (letzter Zugriff am 30.11.2015).
- [11] K.U. Kaiser, Metallische Verbundwerkstoffe, Wiley (2003).

Simulation eines diskreten Fertigungssystems mit Fokus auf energetische Optimierungspotentiale

Autoren

DI Fabian Dür

DI Matthias Hacksteiner

IFT - Institut für Fertigungs- und Hochleistungslasertechnik

5 Simulation eines diskreten Fertigungssystems mit Fokus auf energetische Optimierungspotentiale

Nach dem ganzheitlichen Ansatz zur Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz in der Produktion von Hermann lässt sich das Themengebiet in mehrere Handlungsfelder unterteilen. [1] Basierend auf einmaliger oder permanenter Datenerfassung sowie dem Verständnis der Wirkzusammenhänge und unter Anwendung geeigneter Methoden zur Bewertung und Vorhersage des Betriebsverhaltens, soll die Optimierung von Energieverbräuchen in die betriebliche Entscheidungswelt integriert werden.

Diese Handlungsfelder sind in Abbildung 75 dargestellt und können allgemein wie folgt beschrieben werden:

- Unter Datenerfassung bzw. -messung versteht man das zeit- oder zustandsabhängige Erfassen relevanter Input- und Outputflüsse.
- Modellierung bezeichnet die Beschreibung und das Verstehen von Abläufen und Wechselwirkungen sowie die Zuordnung zu Betriebszuständen der betrachteten Anlagen.
- Die Analyse bzw. Bewertung behandelt die Erschließung geeigneter Konzepte zur nachhaltigkeitsorientierten Bewertung und die Lösung von Zielkonflikten. Auch die Bildung von Kennzahlen ist Teil dieses Handlungsfeldes.
- Die Simulation von Szenarien hat das Ziel, eine Vorhersage über den Verbrauch oder das Emissionsverhalten zu treffen.
- Die Integration bindet schließlich Maßnahmen in die betriebliche Daten- und Planungswelt ein und verfolgt dabei das Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung.

In der vorliegenden Simulationsstudie sollten Daten aus dem Energiemonitoringsystem einer Produktionsstätte in eine Simulationsumgebung übergeführt und dadurch Untersuchungen bzgl. des energetischen Verhaltens ermöglicht werden. Basierend auf den in Abbildung 75 dargestellten Handlungsfeldern wurde auf eine komplette Systemdurchgängigkeit, also von der Datenerfassung/Messung, über die Simulation bis zur Integration zum Zweck der Steigerung der Energieeffizienz realisiert.

Abbildung 75: Handlungsfelder des Themenfelds Energieeffizienz in der Produktion [1]

Das erarbeitete Konzept wurde in die Produktionsstätte mi-factory der researchTUB integriert. Die Mess- und Betriebsdatenerfassung mit den entsprechenden Energieverbräuchen wurde mittels der SCADA-Software WinCC OA umgesetzt. Hierbei wurde einerseits eine Möglichkeit gefunden, Betriebszustände aus der Steuerung einer CNC-Werkzeugmaschine auszulesen, andererseits wurden über die messtechnische Energiedatenerfassung Aussagen bezüglich aktueller Betriebszustände der Maschine getroffen (vgl. Kapitel 3.3.3). Zur Übermittlung der relevanten Daten in ein Simulationsprogramm wurde in WinCC OA eine Schnittstellenfunktionalität entwickelt, über welche die Daten abgespeichert und der Simulationsumgebung zur Verfügung gestellt werden können.

Für den Aufbau des Simulationsmodells wurde eine Software zur Materialflusssimulation herangezogen. Es wurden Energieverbräuche der drei Werkzeugmaschinen sowie des Kompressors der mi-factory abgebildet. Der Systemaufbau ermöglicht eine beliebige Erweiterung des Netzwerkes um zusätzliche Maschinen oder sonstige Verbraucher.

Mithilfe von Messdaten aus der realen Fertigung wurde zunächst das Simulationsmodell validiert und danach anhand von Alternativszenarien der eigentliche Verwendungszweck als Planungs- und Bewertungswerkzeug ersichtlich gemacht. Für die Ermittlung des Einflusses wurden hierfür auch verschiedene leistungstreibende Faktoren in Experimenten gegeneinander variiert und ausgewertet. Neben der Rüst-, Bearbeitungs- und Werkzeugwechselzeit wurde der Einfluss der Losgröße analysiert. Abbildung 76 fasst den Ablauf der Simulationsstudie zusammen.

Abbildung 76: Ablauf der Simulationsstudie

5.1 Modellierung und programmtechnische Abbildung des Fertigungssystems

Durch die Erweiterung des Monitoringsystems der mi-factory wurden die Rahmenbedingungen für die Übertragung von Daten in die Simulation gesetzt (vgl. Kapitel 3.3.3). Die integrierte Betriebszustandserfassung ermöglicht die automatische Aufzeichnung und Speicherung von Bauteil-Lastgängen und entsprechende Zeiten. Abbildung 77 zeigt den Informationsfluss aus dem realen System in die Simulation.

Abbildung 77: Schema der Betriebs- und Maschinendatenerfassung für die Simulation

Für die Simulation werden also einerseits Informationen über den Energieverbrauch benötigt, also die Lastgänge der einzelnen Bauteile sowie die Leistungsaufnahmen während der Rüst-, Werkstückwechsel-, Bearbeitungs- und Stillstandzeiten. Andererseits sind Informationen über die Zeiten der Maschinenzustände nötig, also zu welchen Zeitpunkten und wie lange gefertigt wurde und die Maschine ausgeschaltet bzw. betriebsbereit war. Diese Daten der mi-factory werden durchgehend in der WinCC OA Datenbank gespeichert.

Beim Exportieren der Daten kann ein Zeitraum ausgewählt werden, für den die gewünschten Daten abgefragt werden. Es wird zunächst eine csv-Datei erstellt, welche in weiterer Folge aufbereitet werden kann. Mittels eines Microsoft Excel-Makros etwa kann die Struktur der Daten automatisch in eine einfach verwertbare tabellarische Form gebracht werden.

Die zeitliche Erfassung der Zustandsänderungen hilft, die Datenmengen zu reduzieren, indem ausschließlich Leistungsdaten aus den Zeiträumen exportiert werden, in denen auch gefertigt wurde. Für die restlichen Zustände, in denen die Leistungsniveaus als konstant angenommen werden, sind ausschließlich die Zeitstempel der Zustandsänderungen von Relevanz.

Zur Modellierung des Fertigungssystems wurde die Simulationsumgebung Plant Simulation (Version 11) eingesetzt. Ausgehend vom Aufbau des Modells für eine Maschine soll dabei letztlich die Entwicklung des Simulationsmodells für das gesamte Fertigungssystem der mi-Factory erklärt werden.

5.1.1 Modellierung einer Werkzeugmaschine

In Abbildung 78 ist der Modellaufbau für eine Maschine am Beispiel des Bearbeitungszentrums HERMLE C42U dargestellt.

Abbildung 78: Verwendete Bausteine bei der Darstellung einer Werkzeugmaschine in Plant Simulation

Bei der Modellierung werden hauptsächlich folgende Objekte eingesetzt:

- Ereignisverwalter
- Quelle
- Senke
- Tabelle
- Diagramm
- Energy Analyzer
- Methode
- Schichtkalender
- Netzwerk

Um die Besonderheiten des vorliegenden Simulationsprogrammes ersichtlich zu machen ist es notwendig, zunächst die generell verwendeten Objekte darzustellen um in weiterer Folge deren Verwendung für den vorliegenden Fall erläutern zu können. [2]

Ereignisverwalter

Der Ereignisverwalter koordiniert und synchronisiert die Ereignisse, welche während des Simulationslaufes stattfinden und ist somit für die zeitliche Steuerung des Simulationsablaufs zuständig. Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Simulation zu starten, anzuhalten, zu pausieren und die Simulationsgeschwindigkeit zu ändern. Dies ist vor allem in der Modellierungsphase vom Vorteil, da das Verhalten einzelner Komponenten und Teilbereiche genauer betrachtet werden kann. Außerdem kann hier ein Datum für den Start und das Ende der Simulation festgelegt werden sowie der Rücksetzbefehl gegeben werden.

Quelle und Senke

Die Quelle erzeugt sogenannte bewegliche Elemente (also Werkstücke), die sich durch das Simulationsmodell bewegen können. In der Realität entspricht die Quelle dem Wareneingang einer Fabrik oder einer Maschine, welche Teile produziert, die durch andere Maschinen bearbeitet werden. Vom Benutzer kann festgelegt werden, ob verschiedene Teiletypen hintereinander, in gemischter Reihenfolge oder in einer bestimmten Losgröße produziert werden. Im vorliegenden Simulationsmodell kann die Reihenfolge und Anzahl der zu produzierenden Teile in tabellarischer Form eingegeben werden oder es wird eine Gesamtanzahl je Teiletyp und eine Losgröße festgelegt. Die Senke entfernt die Teile aus der Einrichtung, nachdem sie die Bearbeitungsstationen durchlaufen haben. In der Realität entspricht die Senke dem Warenausgang.

Tabelle

Eine Tabelle steht für viele Anwendungen zur Verfügung. Sie ist eine Liste mit mehreren Spalten, die über deren Index wahlfreien Zugriff auf einzelne Zellen ermöglicht. Es können Werte und Verweise an ein Objekt weitergeleitet oder empfangen werden. Während einer Simulation können zusätzliche Zeilen und Spalten erzeugt und bearbeitet werden. Im vorliegenden Modell werden Tabellen zur Informationsversorgung der Ressourcen und zur Berichterstattung nach einem Simulationslauf genutzt. Die Tabelle „Arbeitsplan“ enthält dabei beispielsweise Bearbeitungs- und Rüstzeiten sowie die Werte des Lastgangs für die Teile, die auf der entsprechenden Maschine gefertigt werden. Die Tabelle „Reihenfolge_HERMLE“ enthält die Produktionsreihenfolge mit der zu fertigenden Stückzahl und liefert der Quelle die Informationen zur Erzeugung der Werkstücke.

Energy Analyzer

Plant Simulation stellt mehrere Auswertungswerkzeuge zur Verfügung. Neben den Analysewerkzeugen für den Materialfluss (z.B. Engpassanalyse oder Sankey-Diagramm) kann mittels der Energieanalyse der Energieverbrauch der ausgewählten Maschinen analysiert werden. Dabei werden automatisch Energieverbrauchsdaten gesammelt und in einer Tabelle ausgewertet, Diagramme des Energieverbrauchs in verschiedenen Betriebszuständen erstellt und der zeitliche Verlauf der Leistungsaufnahme geplottet.

Schichtkalender

Mit dem Schichtkalender können verschiedene Schichten festgelegt werden, in denen die Ressourcen arbeiten. Im Falle eines Schichtendes werden eine oder mehrere Maschinen im Modell pausiert, indem die booleschen Attribute „Pause“ bzw. „Ungeplant“ gesetzt werden.

Netzwerk

Das Netzwerk dient zur Erstellung eines hierarchisch strukturierten Simulationsmodells. Es ist eine Ebene, in der mindestens zwei Objekte miteinander verbunden sind. Es repräsentiert beispielsweise die ganze Fertigungshalle oder auch nur eine Maschine darin. In einem Netzwerk können Objekte zu einem Objekt mit höherer Funktionalität kombiniert werden. Das neu erstellte Objekt, das beispielsweise eine komplizierte Maschine darstellt, kann wie jedes andere Objekt verwendet werden. Diese hierarchische Struktur wird im vorliegenden Modell beispielsweise dazu verwendet um die Berechnung des Energieverbrauchs einer Maschine zufolge des

elektrischen und des pneumatischen Verbrauchs zusammenzufassen. Das bedeutet, dass dem Baustein HERMLE C42U in Abbildung 78 eine weitere Ebene hinterlegt ist, welche zur Berechnung des elektrisch äquivalenten Maschinengesamtverbrauchs dient.

Methode

Sim Talk ist eine Informationsflusssprache, welche das Grundverhalten der Plant Simulation-Bausteine erheblich erweitert. Mit ihr können die Grundbausteine modifiziert werden, wodurch die Generierung von praxisnahen Systemmodellen oft erst ermöglicht wird. Ein Methodenbaustein dient dazu, Steuerungen mittels Sim Talk zu programmieren, welche dann von Grundbausteinen aufgerufen bzw. gestartet werden können. [3] Ein Beispiel für eine solche Programmierung ist in Abbildung 80 dargestellt.

Im dargestellten Modell werden Methoden beispielweise für die Ermittlung der Energiepro-Stück-Werte, zum Setzen von Bearbeitungs- und Rüstzeiten oder zur Berechnung des elektrischen Druckluftäquivalents aus Durchfluss und Druck verwendet. Die Berechnung und Darstellung der Lastgänge während einer Bearbeitung geschieht ebenfalls in einer Methode. Dies wird im folgenden Kapitel genauer beschrieben.

5.1.2 Modellierung der elektrischen Leistungsaufnahme

Plant Simulation stellt Funktionen zur Verfügung, um den Energieverbrauch von Materialflussobjekten aufzuzeichnen und statistisch auszuwerten. Dazu sind den Objekten Registerkarten hinterlegt, in welchen die Leistungsaufnahmen in bestimmten Zuständen eingetragen werden können. Außerdem kann das energetische Verhalten zwischen zwei Zuständen bestimmt werden. In einer Energiestatistik können Statistikwerte der energetischen Zustände angezeigt werden. Abbildung 79 zeigt ein Beispiel für die Energie-Registerkarte und die Energiestatistik einer Maschine. Energiestatistiken können für mehrere Ebenen generiert werden. Im vorliegenden Fall ist dies

- der Energieverbrauch aufgrund der elektrischen Leistungsaufnahme und des Druckluftverbrauchs für eine Maschine,
- der Gesamtenergieverbrauch pro Maschine und
- der Gesamtenergieverbrauch für alle Objekte, die in einem Netzwerk eingesetzt sind.

Die verwendeten Daten basieren auf der standardisierten Vermessung der drei Maschinen nach Kapitel 4.1.3 (siehe Tabelle 12).

Abbildung 79: Beispiel einer Energie-Registerkarte und der Energiestatistik für ein Materialflussobjekt in Plant Simulation

Tabelle 12: Leistungsaufnahmen und Druckluftverbräuche der drei betrachteten Werkzeugmaschinen in den relevanten nicht wertschöpfenden Betriebszuständen

	HERMLE C42U		HAAS VF-2		EMCO MAXXTURN 45	
	P in kW	\dot{V} in l/min	P in kW	\dot{V} in l/min	P in kW	\dot{V} in l/min
Aus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standby	1,66	0,91	0,35	0,00	0,26	0,00
Betriebsbereit	4,66	246,02	0,64	33,33	1,83	0,02

Während einer Bearbeitung ist die Leistungsaufnahme der Ressource nicht konstant und kann deshalb nicht einfach im Feld „Arbeitend“ eingetragen werden (siehe Abbildung 79). Hierzu ist die Programmierung einer Methode notwendig, welche von der Ressource beim Start einer Bearbeitung aufgerufen wird und den Lastgang für das bearbeitete Werkstück in einem bestimmten Zeitabstand an die Ressource übergibt. Abbildung 80 zeigt den Quellcode dieser Methode.

Die Methode „E_HERMLE“ wird bei jedem Durchlaufen eines Werkstücks durch den Ausgang der Ressource „HERMLE“ ausgelöst. Wichtig ist, dass die Bearbeitungs- und Rüstzeiten für den jeweils nächsten Teil vor dem erneuten Ausführen dieser Methode gesetzt wurden.

In Zeile 8 ist der Zugriff auf eine Zelle in der Tabelle des Lastgangs des aktuell gefertigten Teiles zu sehen. „@“ steht in Plant Simulation für das Werkstück, welches aktiv ist während eine Methode auslöst, also steht „@.Teiletyp“ für den aktuellen Teil auf der Ressource „HERMLE“.

Die if-Anweisung von Zeile 12 bis Zeile 21 überprüft, ob die Maschine gerade fertigt oder in einem anderen Zustand ist.

```

1  (Teiletyp:string;Zeile:integer)
2  is
3  do
4      Zeile:=Zeile + 1;
5
6      .Modelle.Netzwerk.HERMLE.LeistungsaufnahmeArbeitend :=
7      root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",Teiletyp]
8      ["P_arbeitend",HERMLE]["P_arbeitend",zeile];
9
10 end;

```

```

1  is
2      TT:string;
3      seconds:integer;
4  do
5      TT := @.TeileTyp;
6      seconds := 0;
7
8      .Modelle.Netzwerk.HERMLE.LeistungsaufnahmeArbeitend:=
9      root.Arbeitsplan["Arbeitsschritte",@.TeileTyp]
10     ["P_arbeitend",HERMLE]["P_arbeitend",1];
11
12     if
13         HERMLE.rüstet then
14         while seconds < HERMLE.bearbeitungszeit loop
15
16             ref(CE_HERMLE).methaufr(HERMLE.bearbeitungszeit +
17             HERMLE.Rüstzeit - (HERMLE.bearbeitungszeit -
18             seconds),TT,seconds);
19
20             seconds := seconds + 1
21             end
22         else
23             while seconds < HERMLE.bearbeitungszeit loop
24
25                 ref(CE_HERMLE).methaufr(HERMLE.bearbeitungszeit -
26                 (HERMLE.bearbeitungszeit - seconds),TT,seconds);
27
28                 seconds := seconds + 1
29                 end;
30             end;
31 end;

```

Abbildung 80: Quellcode der Methode E_HERMLE in Plant Simulation

Die Befehle „ref“ und „Methaufr“ in Zeile 16 verzögern den Aufruf einer referenzierten Methode (Abbildung 80 unten) um eine bestimmte Zeit, welche im nachfolgenden Klammerausdruck berechnet wird. Wenn die Maschine gerade nicht „in Bearbeitung“ ist, zählt diese Funktion die Zeit bis zum Beginn des Zustandes „in Bearbeitung“ herunter. Ab dem Zustandswechsel sendet die Funktion jede Sekunde einen neuen Wert aus der Spalte „P_arbeitend“ des aktuellen Teils an die Maschine. Damit wird in jeder Sekunde das Attribut „Leistungsaufnahme.Arbeitend“ für die Ressource „HERMLE“ durch den aktuellen Leistungswert aus der Tabelle ersetzt.

Verlässt das fertige Teil die Station, wird zunächst die Methode „Setze Bearbeitungszeit“ ausgelöst. Diese Methode setzt die Bearbeitungs- und Rüstzeit für den nächsten Teil. Danach startet die Methode „E_HERMLE“ erneut mit den Attributen des nächsten Teils.

5.1.3 Modellierung des elektrischen Druckluftäquivalents

Um den Druckluftverbrauch in die Leistungsaufnahme des Systems mit einbeziehen zu können, wurde den Maschinen eine weitere Ebene hinterlegt (siehe Abbildung 81), in der einerseits der Energieverbrauch zufolge der elektrischen Leistungsaufnahme und andererseits zufolge des Druckluftverbrauchs gesondert berechnet wird. Durch das Arbeiten mit den hierarchischen Netzwerkstrukturen kann die Energiestatistik übersichtlicher ausgewertet werden. Zusätzlich wird die Erweiterung des Ein-Maschinen-Modells um die restlichen Maschinen erheblich erleichtert und übersichtlicher.

Abbildung 81: Modellierung der elektrischen Leistungsaufnahme und des Druckluftverbrauchs für eine Maschine in Plant Simulation

Während die Ressource „HERMLE_elektrisch“ die Energiedaten direkt aus einer Tabelle mit Messdaten erhalten kann, muss für die fiktive Maschine „HERMLE_Druckluft“ zunächst das elektrische Druckluftäquivalent (also die nötige Kompressorleistung P_K) aus dem an den Maschinen gemessenen Druck p_M und Durchfluss \dot{V}_M berechnet werden (vgl. Kapitel 4.1.2):

$$P_K = \frac{\dot{V}_M \rho c_p T_u}{\eta} \left[\left(\frac{p_M}{p_u} \right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} - 1 \right] \quad (40)$$

Dabei werden die folgenden Werte als konstant angenommen:

- Spezifische Wärmekapazität für Luft $c_p = 1,005 \frac{kJ}{kg K}$
- Temperatur der angesaugten Luft $T_u = 293 K$
- Umgebungsdruck $p_u = 1 bar$
- Dichte der Luft $\rho = 1,184 \frac{kg}{m^3}$

Der Wirkungsgrad η des Kompressors und Druckluftnetzes konnte experimentell über Leistungs- und Volumenstrommessungen bestimmt werden. Er ist vom Durchfluss abhängig, wobei der lineare Zusammenhang $\eta = 0,3 + \frac{\dot{Q}}{5500}$ ermittelt wurde. Somit ergibt sich folgender Zusammenhang, der für das Simulationsmodell verwendet wurde:

$$P_{K\text{ Modell}} = \frac{0,006 \dot{Q} (p_2^{0,286} - 1)}{0,3 + \frac{\dot{Q}}{5500}} \quad (41)$$

Die Methode „DL_Äquivalent“ (siehe Abbildung 81) berechnet so das elektrische Druckluftäquivalent und generiert eine Tabelle vom selben Aufbau wie die elektrischen Lastgänge. Der restliche Ablauf erfolgt dann analog zur elektrischen Ressource.

5.1.4 Modellierung des Fertigungssystems der mi-factory

Dieses Kapitel zeigt die Zusammenstellung der einzelnen Maschinen zum Gesamtsystem mi-factory. Das System besteht aus den drei Maschinen

- EMCO MAXXTURN 45: Dreh-/Fräsbearbeitungszentrum
- HERMLE C42U: 5-Achs-Bearbeitungszentrum
- HAAS VF-2: 3-Achs-Bearbeitungszentrum

und den zugehörigen Steuerungs- und Eingabebausteinen (siehe Abbildung 82).

Abbildung 82: Modellierung des Gesamtsystems mi-factory in Plant Simulation

Im Arbeitsplan werden die Informationen und der Lastgang der Bauteile hinterlegt. In den Tabellen „Reihenfolge_Maschinenname“ werden die Bearbeitungsreihenfolge und die Losgröße für die einzelnen Maschinen eingetragen. Wichtige Auswertungen des Energy-Analyzers und der Materialflussanalyse werden in „Ergebnisse“ ausgegeben. In Abbildung 83 ist ein Beispiel für die Ausgabe des simulierten Lastgangs zu sehen, dessen Werte auch exportiert werden können.

Abbildung 83: Simulierter Lastgang dargestellt mit dem Energy-Analyzer in Plant Simulation

5.1.5 Validierung des Simulationsmodells

Zur Validierung des Simulationsmodells wurde aus den Messungen zwischen dem 15. Jänner 2015 und dem 15. Februar 2015 ein Tag ausgewählt, an dem alle Maschinen verhältnismäßig viel produziert haben, der 3. Februar 2015. Das Produktionsszenario dieses Tages wurde simuliert, die Ergebnisse mit den Messungen aus dem realen System verglichen und die Abweichungen berechnet. In Tabelle 13 sind die aufgenommenen Bearbeitungs- und Rüstzeiten für die produzierten Teile zusammengefasst, welche als Eingabeparameter für die Simulation dienen. Vergleiche wurden sowohl auf Maschinen-, als auch auf Gesamthallen-Ebene gezogen, wobei sowohl die elektrischen als auch die pneumatischen Verbräuche berücksichtigt wurden.

Tabelle 13: Bearbeitungs- und Rüstzeiten der am 3. Februar 2015 in der mi-factory produzierten Teile

HERMLE C42U			EMCO Maxxturn 45			HAAS VF-2		
Teile - Nr.	Bearbeitungszeit	Rüstzeit	Teile - Nr.	Bearbeitungszeit	Rüstzeit	Teile - Nr.	Bearbeitungszeit	Rüstzeit
1.1	02:21:08	00:23:17	2.1	00:03:17	00:38:41	3.1	00:51:21	00:22:51
1.2	02:58:41	00:09:18	2.2	00:03:15	00:04:44	3.2	00:12:21	00:17:51
1.3	03:41:29	00:20:07	2.3	00:02:37	00:23:01	3.3	01:38:30	00:39:24
1.4	03:04:25	00:24:07	2.4	00:11:28	00:02:35	3.4	01:42:26	00:10:24
...				

Die Gegenüberstellung der realen und simulierten elektrischen Leistungsaufnahme der Maschinen ist in Abbildung 84 dargestellt.

Abbildung 84: Gegenüberstellung der simulierten und realen Lastgänge aller Maschinen der mi-factory vom 3. Februar 2015

Der Lastgang für die gemessene elektrische Leistung am Kompressor wurde ebenso mit dem simulierten elektrischen Druckluftäquivalent verglichen (siehe Abbildung 85). Aufgrund der hohen Streuung der Messwerte durch die druckbandgeregelte Kompressorsteuerung sind im Diagramm zusätzlich 15 Minuten-Mittelwerte der gemessenen Kompressorleistung dargestellt.

Abbildung 85: Gegenüberstellung des simulierten mit dem realen Lastgang des Kompressors der mi-factory vom 3. Februar 2015

Die gemessenen Gesamttagessenergien wurden mit den Simulationsergebnissen verglichen (siehe Tabelle 14). Es zeigt sich, dass die angewendete Modellierungsmethodik eine gute Annäherung an die Realität liefert. Abweichungen sind etwa auf die konstant angenommenen Leistungswerte der Maschinen in gewissen Betriebszuständen zurückzuführen und auf das unzureichend genau modellierte Verhalten des Kompressors bzw. die Vernachlässigung weiterer kleinerer Druckluftverbraucher und Leckagen in der mi-factory.

In Abbildung 84 ist während der arbeitsfreien Zeit das periodisch zugeschaltete Kühlaggregat der HERMLE C42U anhand der Änderungen im Leistungsniveau zu erkennen. Solche periodischen Änderungen führen ebenfalls zu Abweichungen, da nicht vorausgesagt werden kann, welches Leistungsniveau zu einer bestimmten Zeit zum Tragen kommt. Die relativ hohe Abweichung von 14% bei der Simulation des Kompressors ist zusätzlich auf nicht berücksichtigte Leckage-Verluste im Druckluftsystem zurückzuführen.

Tabelle 14: Abweichungen der Tagesenergieverbräuche vom 3. Februar 2015 der Simulation gegenüber dem realen System der mi-factory

	Tagesenergieverbrauch in kWh			
	EMCO MAXXTURN 45	HERMLE C42U	HAAS VF-2	Kompressor
Messung	3,8	122,3	11,2	156,3
Simulation	3,9	125,0	11,1	134,5
Differenz	1%	2%	-1%	-14%

5.2 Simulative Analyse von Alternativszenarien

In diesem Kapitel wird auf die simulative Analyse von alternativen Fertigungsszenarien auf Basis der für die Validierung herangezogenen Daten eingegangen. Das Simulationsprogramm eignet sich zur einfachen Erstellung von Was-Wäre-Wenn-Szenarien, wodurch Optimierungsstrategien untersucht und veranschaulicht werden können. Zur beispielhaften Darstellung dieser Option wurden verschiedene Optimierungspotentiale des betrachteten Tages der Validierung erhoben.

Als erste einfache Optimierungsmaßnahmen wurden eine Optimierung der Maschinenzustände (entsprechend einer bedarfsgerechte Abschaltung) und eine Reduktion des Systemdrucks im Druckluftsystem abgebildet.

Im ersten Schritt wurden die Maschinen in der arbeitsfreien Zeit nach Schichtende vom Zustand „Betriebsbereit“ in „Aus“ versetzt. Besonders bei der Maschine HERMLE C42U war ein hohes Optimierungspotential zu erwarten, da die Maschine nach Schichtende nicht ausgeschaltet wurde.

Im zweiten Schritt wurden Maschinen auch zwischen der Bearbeitung von Teilen fiktiv abgeschaltet, z.B. in Rüstzeiten und in Pausen. Dabei konnte bei der Maschine EMCO MAXXTURN 45 ein hohes Optimierungspotential erwartet werden, da diese relativ hohe Stillstandzeiten aufwies, in denen sie im Zustand „Betriebsbereit“ war.

Zur Optimierung der Druckluftnutzung wurde der Systemdruck in der Simulation um 1 bar gesenkt. Dies wurde hierbei in der Formel zur Berechnung des elektrischen Druckluftäquivalents integriert und für die Berechnung aller Lastgänge in der Simulation angewendet.

Abbildung 86 zeigt die simulierten Lastgänge der Ausgangssituation und der optimierten Szenarien. Die dargestellten Werte entsprechen der Summe der Leistungsaufnahmen aller Maschinen und des Kompressors.

Im Falle des Ausgangszustands (rote Kurve) ist zu erkennen, dass Maschinen vor und nach der Schicht im Zustand „Betriebsbereit“ sind. Dieser Umstand wurde im Szenario der Betriebszustandsoptimierung in arbeitsfreien Zeiten (grün) behoben, indem in arbeitsfreien Zeiten der Zustand „Aus“ vorgegeben wurde. Bei einer entsprechenden Optimierung in arbeitsfreien und Stillstandszeiten (blau) wurden die Maschinen zusätzlich zwischen der Fertigung von Bauteilen abgeschaltet. Die Optimierung durch die Druckabsenkung (dunkelgrün) bewirkt einen durchgehend reduzierten Lastgang.

Abbildung 86: Simulierte Tageslastgänge der mi-factory vom 3. Februar 2015 mit unterschiedlichen Optimierungsszenarien

Zur Bestimmung des Optimierungspotentials wurde die jeweilige Einsparung im Vergleich zur Ausgangssituation berechnet (siehe Tabelle 15).

Tabelle 15: Optimierungspotential der Alternativszenarien in Bezug auf die Ausgangssituation vom 3. Februar 2015 in der mi-factory

	Tagesenergieverbrauch in kWh			
	EMCO MAXXTURN 45	HAAS VF-2	HERMLE C42U	Kompressor
Ausgangssituation	3,9	10,5	126,7	134,3
Maschinen-Abschaltung in arbeitsfreier Zeit	2,3	9,1	90,3	100,1
Einsparung	42%	13%	29%	25%
Maschinen-Abschaltung in allen Stillstandszeiten	1,2	8,6	83,9	94,5
Einsparung	68%	18%	34%	30%
Druckabsenkung um 1 bar	3,9	10,5	126,7	123,2
Einsparung	-	-	-	8%

5.3 Durchführung der Simulationsexperimente mit Analyse der Einflussfaktoren

In diesem Kapitel werden die Simulationsergebnisse dargestellt, die in Plant Simulation durch Simulationsexperimente zur Bestimmung des Einflusses vordefinierter Faktoren auf das energetische Verhalten ermittelt wurden. Wie auch in Abbildung 87 ersichtlich, sind die untersuchten Einflussfaktoren

- die Rüstzeit,
- die Werkstückwechselzeit,
- die Bearbeitungszeit und
- die Losgröße.

Abbildung 87: Schema und Ablauf der Simulationsexperimente

5.3.1 Beschreibung der Experimente

Zur Generierung der Experimente wurde mittels des Experimentverwalters in Plant Simulation ein mehrstufiger Versuchsplan erstellt und über eine 8-Stunden-Schicht simuliert. So wurden Werte für die betrachteten Faktoren in einem vom Benutzer bestimmten Bereich mit entsprechenden Abstufungen generiert und diese an das Simulationsprogramm weitergeleitet. Die Simulation wird mit diesen Attributen durchgeführt und die Ergebnisse in einem Bericht abgespeichert. Danach startet der Experimentverwalter die Simulation mit den nächsten Werten aus dem Versuchsplan. So kann automatisch die Datengrundlage für die Bestimmung des Einflusses von bestimmten Eingangsvariablen auf die vordefinierten Zielgrößen geschaffen werden, indem alle Eingangsvariablen gegeneinander variiert und überprüft werden. Die betrachteten Zielgrößen sind dabei:

- Energieverbrauch je produziertem Werkstück
- Produktionsmenge je Werkstück innerhalb der betrachteten Schicht

Ebenso können die Zeitanteile je Betriebszustand und je Maschine für die verschiedenen Simulationsexperimente untersucht werden, die sich aus den entsprechenden Einflussfaktoren ergeben. Da jedoch Energieverbrauch und Produktionsmenge die relevanten Outputgrößen sind, werden im Folgenden nur diese betrachtet. Die Energie-pro-Stück-Werte wurden dabei für jedes einzelne Bauteil und für jede Maschine gesamt aufgenommen. Bei den Energie-pro-Stück der Bauteile wurde zusätzlich zwischen dem Energieverbrauch während der Bearbeitung und während des Rüstvorganges unterschieden.

Zur Bestimmung des Einflusses der Rüstzeit, Werkstückwechselzeit, Bearbeitungszeit (als Maß für die Produktivität) und Losgröße ist es vorteilhaft, ein Produktionsszenario zu betrachten, welche auch größere Stückzahlen und Losgrößen zulässt. Da in der mi-factory im betrachteten Zeitraum hauptsächlich Prototypen und Einzelteile gefertigt wurden, wurde u.a. auf Basis dieser ein fiktives Produktionsszenario generiert. Hierbei wurden die Daten von Bauteilen verwendet, die über einen längeren Zeitraum produziert wurden. Die Eckdaten dieser Bauteile sind in Abbildung 88 angeführt.

EMCO MAXXTURN 45 Spannhülse		
Rüstzeit t_R 11,1 min	Rüstzeit t_R 6,7 min	Rüstzeit t_R 7,0 min
Werkstückwechselzeit t_{WW} 3,8 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 5,4 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 2,5 min
Bearbeitungszeit t_B 3,7 min	Bearbeitungszeit t_B 9,6 min	Bearbeitungszeit t_B 25,0 min
EMCO MAXXTURN 45 Hinge Bottom		
Rüstzeit t_R 11,3 min	Rüstzeit t_R 9,3 min	Rüstzeit t_R 5 min
Werkstückwechselzeit t_{WW} 3,8 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 5,4 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 2,5 min
Bearbeitungszeit t_B 3,1 min	Bearbeitungszeit t_B 6,9 min	Bearbeitungszeit t_B 17,8 min
EMCO MAXXTURN 45 Hinge Top		
Rüstzeit t_R 16,4 min	Rüstzeit t_R 12,5 min	Rüstzeit t_R 20,8 min
Werkstückwechselzeit t_{WW} 3,8 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 5,4 min	Werkstückwechselzeit t_{WW} 2,5 min
Bearbeitungszeit t_B 7,9 min	Bearbeitungszeit t_B 13,2 min	Bearbeitungszeit t_B 9,1 min

Abbildung 88: Werkstücke als Datenbasis für die Simulationen in Plant Simulation

Bei den Teilen „Spannhülse“, „Hinge Top“, „Hinterteil Smartwash“ und „Vorderteil Smartwash“ handelt es sich um Teile, die direkt aus einem Halbzeug gefertigt wurden. Den Teilen „Mounting Plate“ und „Hinge Bottom“ gehen Bearbeitungsschritte an anderen Maschinen voraus. Auf der HERMLE C42U wurde eine Turbinenschaufel als Prototyp gefertigt. Die Bearbeitung wurde dadurch öfter unterbrochen und dauerte länger als in einer Serienfertigung. Um die Lastgänge für die Simulation verwenden zu können, wurden einzelne Bearbeitungsschritte aufgenommen und in der Simulation fiktiv als eigenständige Werkstücke behandelt.

Zur Untersuchung des Einflusses der Losgröße wurden in den Experimenten einfach deren Absolutwerte variiert. Um den Einfluss von Rüst- und Werkstückwechselzeit zu bestimmen, wurden die Faktoren k_R und k_{WW} eingeführt, welche im Experiment mit den Rüstzeiten t_{Ri} und Werkstückwechselzeiten t_{WWi} der jeweiligen Bauteile aus dem Ausgangsszenario multipliziert werden:

$$t_{R\ Sim\ i} = t_{Ri} k_R \quad (42)$$

$$t_{WW\ Sim\ i} = t_{WWi} k_{WW} \quad (43)$$

Um den Einfluss der Bearbeitungszeit t_{Bi} zu untersuchen wurden die Lastgänge der berücksichtigten Werkstücke im Vorfeld manipuliert. Die Bearbeitungszeit kann durch eine Erhöhung der Produktivität, also beispielsweise eine Verringerung der Nebenzeit im Prozess durch eine optimierte NC-Programmierung, reduziert werden (vgl. etwa Kapitel 4.4). Für die verkürzten Lastgänge wurden Nebenzeiten und die zugehörigen Leistungsdaten aus den Lastgängen gefiltert und so die Fertigungszeiten verkürzt:

$$t_{B\ Sim\ i} = t_{B\ i} k_p \quad (44)$$

Abbildung 89 zeigt ein Beispiel für eine Verringerung der Bearbeitungszeit eines Bauteiles um 10% (d.h. $k_p = 0,9$), welches durch die Reduktion von Nebenzeiten im Bearbeitungsprozess erreicht wurde.

Abbildung 89: Manipulierter Bauteil-Lastganges mit reduzierter Bearbeitungszeit

Tabelle 16 zeigt die im mehrstufigen Experiment verwendeten Werte für die oberen und unteren Grenzen sowie die Schrittweite der Faktoren. Die dabei verwendeten Grenzwerte sollen die in der Praxis erreichbaren Optimierungspotentiale darstellen. Mit diesen Grenzen und Schrittweiten ergeben sich für das vollfaktorielle Experiment 3000 Simulationdurchläufe.

Tabelle 16: Eingabewerte für das mehrstufige Simulationsexperiment

	Faktor Werkstück- wechselzeit k_{WW}	Faktor Rüstzeit k_R	Losgröße n	Faktor Produktivität k_p
Untere Grenze	50%	50%	1	80%
Obere Grenze	140%	140%	10	100%
Schrittweite	10%	10%	1	10%

Bei der Wahl der Grenzen wurde darauf geachtet, dass ein realistischer Bereich abgedeckt wird. Hierbei hat sich aus der Praxis gezeigt, dass Werkstückwechsel- und Rüstzeiten Optimierungspotentiale von 50% realistisch sind. Im Gegensatz wurden für die oberen Grenzen von Werkstückwechsel- und Rüstzeiten 140% gewählt, wodurch etwa eine Nachschicht abgedeckt wird, bei welcher weniger Maschinenbediener zur Verfügung stehen und diese Zeiten somit ansteigen. Bei der Optimierung der Taktzeit wurde eine maximale Reduktion von 20% aus praktischer Sicht als realistisch erachtet.

5.3.2 Datenanalyse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Simulationsexperimente präsentiert, welche auf Basis der systematischen Untersuchung mithilfe des Plant Simulation Experimentverwalters simuliert wurden. Dabei wurden die Eingabegrößen (Produktivität, Losgröße, Rüst- und Werkstückwechselzeit) zwischen zwei Grenzen mit einer definierten Schrittgröße variiert, alle Kombinationen der Parametersätze simuliert und die Zielgrößen (Energie pro Stück und produzierte Stückzahl in einer 8-Stunden-Schicht) ausgegeben.

Auf diese Weise können die Einflüsse der Eingabegrößen auf Maschinen- und Bauteilebene dargestellt werden. Zudem ist ein Vergleich der Maschinen untereinander möglich. In Abbildung 90 und Abbildung 91 ist die grafische Auswertung der berechneten Energie pro Stück e und der produzierten Stückzahl x für die Maschinen der mi-factory dargestellt.

Abbildung 90: Darstellung der Simulationsergebnisse: Energie pro Stück je Maschine

Abbildung 91: Darstellung der Simulationsergebnisse: produzierte Stückzahl

5.3.2.1 Korrelations- und Regressionsanalyse

Um die Zusammenhänge zwischen den abhängigen Variablen Energie pro Stück je Maschine e sowie der produzierten Stückzahl je Maschine x (Zielgrößen) untersuchen und mathematisch beschreiben zu können, wurde eine Regressionsanalyse zwischen den unabhängigen Variablen (Einflussgrößen) und der Zielgrößen durchgeführt.

Bei Betrachtung von Abbildung 90 und Abbildung 91 lässt sich erahnen, dass die Einflussgrößen lineare, exponentielle und progressive Einflüsse auf die abhängigen Variablen haben. Ebenso hat eine Reihe von Untersuchungen gezeigt, dass die Wechselwirkung der Losgröße zu berücksichtigen ist, da je nach Losgröße die weiteren Einflussfaktoren mehr oder weniger Einfluss haben (d.h. in den einzelnen Termen des Regressionsmodells ist die Losgröße als Multiplikator vorzusehen).

Für die weiteren Untersuchungen wurde das statistische Analyseverfahren der Korrelationsanalyse für die Quantifizierung der Abhängigkeiten herangezogen. Für die mathematische Formulierung der Abhängigkeiten wird die multivariate nichtlineare Regressionsrechnung angewendet.

Somit wurden für die vorliegende Korrelations- und Regressionsanalyse folgende allgemeine mathematische Formulierung gewählt:

- produzierte Stückzahl je Maschine (3 Gleichungen)

$$x = a_1 + a_2 n^{a_3} + a_4 n^{a_5} k_R^{a_6} + a_7 n^{a_8} k_{WW}^{a_9} + a_{10} n^{a_{11}} k_P^{a_{12}} \quad (45)$$

- Energie pro Stück und je Maschine (9 Gleichungen)

$$e = a_1 + a_2 n^{a_3} + a_4 n^{a_5} k_R^{a_6} + a_7 n^{a_8} k_{WW}^{a_9} + a_{10} n^{a_{11}} k_P^{a_{12}} \quad (46)$$

Im Folgenden werden Auszüge aus der Regressionsanalyse gezeigt und interpretiert. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass durch den gewählten Regressionsansatz ein ausreichend hohes Bestimmtheitsmaß R^2 (zwischen 0,93 und 0,98) für die 12 Gleichungssysteme erreicht werden konnten.

5.3.2.2 Auszug der Analyse für die produzierte Stückzahl je Maschine

Tabelle 17 zeigt die relevanten Korrelationskoeffizienten für die produzierte Stückzahl x je Maschine. Über die Größe des Wertes und die Stärke der farblichen Hervorhebung kann auf den Einfluss geschlossen werden (0 bedeutet kein Einfluss, 1 bzw. -1 starker Einfluss). Die Werte zeigen, dass die Losgröße bei den Maschinen EMCO MAXXTURN 45 und HERMLE C42U den größten Einfluss hat. Die entsprechenden

Werte sind positiv, was bedeutet, dass bei zunehmender Losgröße der Output steigt. Bei der Maschine HAAS VF-2 hingegen halten sich die Faktoren Produktivität und Losgröße etwa die Waage und haben somit etwa den gleichen Einfluss auf den Output. Dies ist dadurch zu erklären, dass auf der Maschine HAAS VF-2 im Verhältnis zu den Rüst- bzw. Werkstückwechselzeiten (auch im Verhältnis zu den anderen Maschinen, vgl. Abbildung 88) lange Bearbeitungszeiten auftraten.

Tabelle 17: Relevante Korrelationskoeffizienten für produzierte Stückzahl je Maschine

Variablen	Korrelationskoeffizient			
	Faktor Produktivität k_P	Losgröße n	Faktor Rüstzeit k_R	Faktor Werkstückwechselzeit k_{WW}
XEMCO	-0,158	0,740	-0,315	-0,433
XHERMLE	-0,296	0,611	-0,245	-0,568
XHAAS	-0,562	0,512	-0,290	-0,277

5.3.2.3 Auszug der Analyse für die Energie pro Werkstück je Maschine

Tabelle 18 zeigt die relevanten Korrelationskoeffizienten für die einzelnen werkstückspezifischen Energien e .

Tabelle 18: Relevante Korrelationskoeffizienten für die Energie pro Werkstück

Variablen	Korrelationskoeffizient			
	Faktor Produktivität k_P	Losgröße n	Faktor Rüstzeit k_R	Faktor Werkstückwechselzeit k_{WW}
$e_{HERMLE WS1}$	0,356	-0,525	0,219	0,603
$e_{HERMLE WS2}$	0,221	-0,614	0,256	0,506
$e_{HERMLE WS3}$	0,383	-0,620	0,258	0,380
$e_{EMCO WS1}$	0,706	-0,489	0,203	0,239
$e_{EMCO WS2}$	0,745	-0,462	0,192	0,224
$e_{EMCO WS3}$	0,873	-0,348	0,145	0,116
$e_{HAAS WS1}$	0,948	-0,201	0,084	0,104
$e_{HAAS WS2}$	0,938	-0,224	0,093	0,165
$e_{HAAS WS3}$	0,344	-0,686	0,286	0,120

Grundsätzlich ist durch das positive Vorzeichen des Korrelationskoeffizienten zu erkennen, dass eine Erhöhung des Produktivitätsfaktor (d.h. die Taktzeit steigt bzw. die Produktivität sinkt) auch eine Steigerung des Energieverbrauch je Werkstück bewirkt. Wie zu vermuten war, steigt der spezifische Energieverbrauch also mit steigender Taktzeit. Im Gegensatz dazu hat die Losgröße einen negativen Einfluss auf den Energieverbrauch je Werkstück. Steigende Losgröße ist verbunden mit niedrigerem Energieverbrauch je Werkstück, da der Energieverbrauch in den entsprechenden Rüstzeitanteilen geringer wird. Steigt die Rüstzeit bzw. die Werkstückwechselzeit an, so wird auch der Energieverbrauch je Werkstück erhöht.

5.3.2.4 Graphische Gegenüberstellung der Korrelationskoeffizienten der produzierten Stückzahl und Energie pro Werkstück je Maschine

Abbildung 92 zeigt eine Gegenüberstellung der Daten aus Tabelle 17 und Tabelle 18, um die unterschiedlichen Einflüsse auf die Zielgrößen zu visualisieren.

Es ist ersichtlich, dass die Korrelationskoeffizienten der Einflussfaktoren stark variieren können, d.h., dass keine generellen Aussagen getroffen werden können und die Einflüsse für jeden spezifischen Fall einzeln zu interpretieren sind. Dies lässt sich einfach über die unterschiedlichen Werkstücke, Bearbeitungszeiten, Rüstzeiten, Werkstückwechselzeiten und die damit verbundenen Energieverbräuche je Maschine erklären. Zum Beispiel ist der Einfluss der Produktivität bei langen Bearbeitungsdauern größer, wenn diese im Verhältnis zu kurzen Rüst- oder Werkstückwechselzeiten überwiegen.

Abbildung 92: Graphische Gegenüberstellung der standardisierten Regressionskoeffizienten für die produzierte Stückzahl und spezifische Werkstückenergie je Maschine

Für die Zielgröße der produzierten Stückzahl je Maschine x ist folgendes zu erkennen:

- Die Wahl der Losgröße hat einen großen Einfluss, vor allem bei der Maschine EMCO.
- Bei der Maschine HERMLE C42U hat die Losgröße in etwa den gleichen Einfluss wie der Faktor Werkstückwechselzeit.
- Im Gegensatz dazu hat bei der Maschinen HAAS VF-2 die Losgröße etwa den gleichen Einfluss wie der Produktivitätsfaktor.

Für die Zielgröße Energie pro Werkstück je Maschine e ist folgendes zu erkennen:

- Die Wahl der Losgröße hat den größten Einfluss bei den gefertigten Teilen auf der Maschine HERMLE C42U und Teil 3 auf der Maschine HAAS.
- Bei den übrigen Teilen ist der einflussreichste Faktor der Produktivitätsfaktor.

Durch die Gegenüberstellung der Korrelationskoeffizienten (Rüstzeit, Werkstückwechselzeit, Bearbeitungszeit/Produktivität, Losgröße) innerhalb der entsprechenden Zielgrößen, konnte durch die Anwendung der Korrelations- und Regressionsanalyse eine quantifizierbare Bewertungsgrundlage für die entsprechenden Einflüsse zur Verfügung gestellt werden. Doch kann mit dieser Analyse noch nicht gesagt werden, welche Zielgröße jetzt absolut gesehen den größten Einfluss auf das Gesamtsystem hat. Aus diesem Grund werden in der weiteren Folge die Simulationsergebnisse für die Gesamtenergie und die produzierte Gesamtstückzahl dargestellt und für einen absoluten Vergleich herangezogen. Die Datenbasis hierfür liefert die beschriebene Regressionsanalyse.

5.3.2.5 Vergleich der Simulationsergebnisse (produzierte Gesamtstückzahl und Gesamtenergieverbrauch) durch Variation eines Einflussfaktors

Die Kurven in Abbildung 93 bis Abbildung 96 zeigen in Abhängigkeit der entsprechenden Losgröße

- in blau dargestellt die Ausgangssituation mit den Faktoren $k_P = 1$, $k_R = 1$ und $k_{WW} = 1$,
- in orange dargestellt die produktivitätsoptimierte Situation mit den Faktoren $k_P = 0,8$ ($k_R = 1$ und $k_{WW} = 1$),
- in grau dargestellt die rüstzeitoptimierte Situation mit den Faktoren $k_R = 0,5$ ($k_P = 1$ und $k_{WW} = 1$) und
- in gelb dargestellt die werkstückwechselzeitoptimierte Situation mit den Faktoren $k_{WW} = 0,5$ ($k_R = 1$ und $k_P = 1$).

Abbildung 93: Simulationsergebnis der produzierten Gesamtstückzahl und des Gesamtenergieverbrauchs in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios

Aus Abbildung 93 lassen sich grundsätzliche Erkenntnisse für das betrachtete Fertigungssystem ableiten. Beispielsweise ist eine Optimierung der Rüstzeit bei kleinen Losgrößen effektiver als bei großen. Im Gegensatz dazu wird die Werkstückwechselzeit umso relevanter, je größer die Losgröße ist. Trotzdem ist bei Losgröße 1 eine Erhöhung auf 2 eine deutlich bessere Optimierung als jene über die anderen drei dargestellten Szenarien. Somit ist im niedrigen Losgrößenbereich eine Erhöhung dieser eher zu präferieren. Ebenso ist ersichtlich, dass der Produktivitätsfaktor das Simulationsergebnis maßgeblich beeinflusst. So wird etwa bei einem Produktivitätsfaktor von 0,8 und einer Losgröße von 10 der geringste Gesamtenergieverbrauch verursacht und der zweitgrößte Output generiert.

Grundsätzlich ist es nun möglich, die Daten bis auf Maschinen- und Bauteilebene zu analysieren, um in weiterer Folge zu untersuchen, welche „Stellschraube“ am System welche Auswirkung hat. Es ist also sinnvoll, das Verhalten des Gesamtsystems auf Maschinenebene detaillierter zu betrachten, da schlussendlich auch entsprechende Optimierungen für spezifische Maschinen bzw. Werkstücke umgesetzt werden. Abbildung 94 zeigt die Detaillierung der Ausgangssituation (blauer Graph, links) für die einzelnen Maschinen (rechts). Aus den Kurven der produzierten Stückzahl je Maschine lässt sich ableiten, dass beispielsweise auf der Maschine HAAS VF-2 im Vergleich zur Maschine EMCO MAXXTURN 45 eher Teile mit langer Taktzeit gefertigt werden. Beim Energieverbrauch je Maschine ist ersichtlich, dass die Maschine HERMLE C42U der größte Verbraucher ist, was in erster Linie auf ihre hohe Grundlast bzw. das im Vergleich zu den anderen Maschinen hohe Leistungsniveau bei der Bearbeitung zurückzuführen ist (vgl. Tabelle 12 und Tabelle 19).

Abbildung 94: Simulationsergebnis der produzierten Gesamtstückzahl und des Gesamtenergieverbrauchs in Abhängigkeit der Losgröße für die Ausgangssituation heruntergebrochen auf einzelne Maschinen

Für tieferegehende Betrachtungen kann der Einfluss der einzelnen Faktoren auch für die einzelnen Maschinen betrachtet werden (siehe Abbildung 95) bzw. auf Maschinenebene für die einzelnen Werkstücke (siehe Abbildung 96).

Es ist ersichtlich, dass das Verhalten individuell nach Betrachtungsfall durchaus variiert und durch die beschriebene Methodik ermittelt und dargestellt werden kann.

Abbildung 95: Regressionskoeffizienten der Einflussfaktoren auf die produzierte Stückzahl pro Maschine (links oben) und Simulationsergebnis der produzierten Stückzahl in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios heruntergebrochen auf die einzelnen Maschinen

Abbildung 96: Regressionskoeffizienten der Einflussfaktoren auf die bauteilspezifische Energie (links oben) und Simulationsergebnis der Energie pro Werkstück in Abhängigkeit der Losgröße und des Optimierungsszenarios für die untersuchten Werkstücke auf der Maschine HERMLE C42U

Im Folgenden wird vertieft auf die spezifische Energie der Werkstücke, welche auf dem Bearbeitungszentrum HERMLE C42U gefertigt wurden, eingegangen. Die Kerndaten dieser Werkstücke sind in Tabelle 19 zusammengefasst. Weiters ist die durchschnittliche Leistungsaufnahme der Maschine während der Bauteilbearbeitung der jeweiligen Bauteile angeführt.

Tabelle 19: Kerndaten der in der Simulation berücksichtigten auf der Maschine HERMLE C42U gefertigten Werkstücke

	Teil 1	Teil 2	Teil 3
Bearbeitungszeit	573 s	411 s	790 s
Rüstzeit	400 s	558 s	750 s
Werkstückwechselzeit	323 s	323 s	323 s
durchschnittliche Leistungsaufnahme	10,33 kW	12,69 kW	12,83 kW

Es ist zu erkennen, dass Teil 3 im Vergleich zu den anderen Werkstücken eine lange Bearbeitungs- und Rüstzeit bei gleichzeitig hoher durchschnittlicher Leistungsaufnahme aufweist. Dies macht sich in Abbildung 97, in der die Ergebnisse für die betrachteten Bauteile verglichen werden, mit einem relativ hohen Wert für die spezifische Energie für diesen Bauteil bemerkbar. In den Diagrammen definieren die Ergebnisse der Experimente die oberen und unteren Grenzen der Graphen. Im blauen Bereich ist über die horizontale Sekundärachse der Einfluss der Werkstückwechselzeit und der Bearbeitungszeit (Produktivität) auf die Energie pro Werkstück dargestellt. Im Gegensatz dazu ist über die Primärachse und dem orangen Bereich der Einfluss der Losgröße und der Rüstzeit auf die spezifische Energie ersichtlich. Hier können also ausgehend vom Anfangswert (Rüstzeit 100%, Werkzeugwechselzeit 100%, Losgröße 1 und Bearbeitungszeit 100%) die Optimierungspotentiale durch eine Änderung der jeweiligen Einflussfaktoren auf die spezifische Bauteilenergie bestimmt werden.

Dabei können grundsätzliche Erkenntnisse abgeleitet und quantitativ bewertet werden. Beispielsweise ist eine Optimierung der Rüstzeit bei einer kleinen Losgröße am effektivsten. Zudem ist die Erhöhung der Losgröße von 1 auf 2 Stück auf die Energiepro-Stück gleichbedeutend mit einer Verringerung der Rüstzeit um 50%. Weitere Eigenschaften können beim Vergleich von 2 Bauteilen abgeleitet werden. Vergleicht man Teil 1 mit Teil 2, fällt auf, dass eine Verringerung der Rüstzeit im gleichen Maße bei Teil 2 effektiver ist. Dies ist damit erklärt, dass Teil 2 bei gleicher Grundlast eine höhere Rüstzeit aufweist. Eine Verringerung der Bearbeitungszeit wirkt sich stärker auf Teil 1 aus. Dies ist interessant, da trotz der höheren mittleren Leistungsaufnahme

während der Bearbeitung von Teil 2 die längere Bearbeitungszeit von Teil 1 den höheren Einfluss auf den Energieverbrauch hat.

Abbildung 97: Einfluss der vier Faktoren (Bearbeitungs-, Rüst- und Werkstückwechselzeit sowie Losgröße), auf die bauteilspezifische Energie der auf der Maschine HERMLE C42U gefertigten Werkstücke

5.3.3 Ausgewählte Fallbeispiele und Erkenntnisse

Im Folgenden werden auf Basis der Simulationsergebnisse einige praktische Fragestellungen beantwortet. Die angegebenen Zahlenwerte beziehen sich auf das untersuchte Fertigungssystem, können aber mit dem Tool und der Methodik einfach für andere Systeme ermittelt werden.

5.3.3.1 Welchen Einfluss hat Losgröße 1 auf die produzierte Stückzahl und die Energieeffizienz?

Eine Verdopplung der Losgröße von 1 auf 2 bewirkt für die betrachteten Maschinen und Bauteile im Mittel etwa einen um 39% höheren Output bei einer Reduktion der spezifischen Bauteilenergie um 18%. Detailliertere Ergebnisse sind in Tabelle 20 zusammengefasst.

Tabelle 20: Bedeutung von Losgröße 1 auf die produzierte Stückzahl und die Energieeffizienz

von $n = 1$ auf ...	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 10$
Energie E_{ges}	+13%	+19%	+23%	+25%	+30%
produzierte Stückzahl x	+39%	+57%	+68%	+76%	+94%
Energie pro Werkstück e	-18%	-24%	-27%	-29%	-33%

5.3.3.2 Was bedeutet eine Erhöhung der Rüst- und Werkstückwechselzeit um 40%?

Wie in Abschnitt 5.3.1 beschrieben, entspricht dieses Szenario grob einer zweiten oder dritten Schicht, in welcher weniger Personal für die Maschinenbedienung zur Verfügung steht. In diesem Fall entspricht eine Erhöhung der Rüst- und Werkstückwechselzeit um 40% etwa bei einer Losgröße von 10 einer Reduktion des Outputs um 14% mit einer um ca. 12% erhöhten Energie pro Werkstück. Tabelle 21 fasst die Ergebnisse für spezifische Losgrößen zusammen.

Tabelle 21: Einfluss einer Erhöhung der Rüst- und Werkstückwechselzeiten um 40% auf den Output und die Energieeffizienz

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 10$
Energie E_{ges}	-8%	-5%	-5%	-6%	-6%	-5%
produzierte Stückzahl x	-24%	-18%	-17%	-16%	-16%	-14%
Energie pro Werkstück e	+22%	+16%	+14%	+13%	+13%	+12%

5.3.3.3 Was bedeutet eine Reduktion der Taktzeit um 20%?

Eine Reduktion der Bearbeitungs- bzw. Taktzeit um 20%, d.h. eine Steigerung der Produktivität des Fertigungsprozesses um 25%, kann etwa durch eine Optimierung des Bearbeitungsprogramms (NC-Code) oder den Einsatz besserer Werkzeugtechnologie erreicht werden (vgl. 4.4). Tabelle 22 zeigt die Ergebnisse für verschiedene Losgrößen. Es ist ersichtlich, dass die Produktivität insbesondere bei niedrigen Losgrößen einen sehr hohen Einfluss auf die produzierte Stückzahl hat, was die Wichtigkeit einer optimierten NC-Programmerstellung auch bei kleinen Losgrößen hervorstreicht. Mit steigender Losgröße sinkt außerdem der Gesamtenergieverbrauch, ab einer Losgröße von 5 bewirkt eine Erhöhung der Produktivität sogar eine Senkung des absoluten Energieverbrauchs.

Tabelle 22: Einfluss einer Reduktion der Taktzeit um 20% auf den Output und die Energieeffizienz

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 10$
Energie E_{ges}	+13%	+5%	+2%	+1%	0%	-3%
produzierte Stückzahl x	+26%	+17%	+15%	+13%	+12%	+10%
Energie pro Werkstück e	-9%	-10%	-11%	-11%	-11%	-12%

5.3.3.4 Was bedeutet eine Halbierung der Werkstückwechselzeit?

Eine Halbierung der Werkstückwechselzeit könnte bei Werkzeugmaschinen etwa durch eine Umstellung von manueller Beschickung auf ein Roboterbeladesystem oder ein automatisches Palettenwechselsystem erfolgen. Tabelle 23 fasst die dadurch möglichen Potentiale für verschiedene Losgrößen zusammen. Mit steigenden Losgrößen wirkt sich die Reduktion der Werkstückwechselzeit immer stärker auf den Output aus, der Einfluss auf die spezifische Bauteilenergie ist ähnlich, jedoch weniger stark.

Tabelle 23: Einfluss einer Halbierung der Werkstückwechselzeit auf den Output und die Energieeffizienz

	$n = 1$	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 10$
Energie E_{ges}	+7%	+6%	+5%	+6%	+6%	+8%
produzierte Stückzahl x	+14%	+15%	+16%	+16%	+17%	+21%
Energie pro Werkstück e	-6%	-8%	-8%	-9%	-9%	-10%

5.4 Zusammenfassung und Ausblick

Die um Energiedaten erweiterte Materialflusssimulation stellt ein geeignetes Werkzeug zur Visualisierung von Energieflüssen, zur Energieplanung und zur Überprüfung und Quantifizierung des Potentials von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Produktivität eines Produktionssystems dar. Das dargestellte Konzept führt die Daten aus einem Energiemonitoringsystem in ein ereignisorientiertes Simulationsmodell über. Die Simulationsergebnisse können unterstützend in die Produktionsplanung einfließen, um Potentiale hinsichtlich Ressourceneinsatz sowie Output zu heben.

Die über eine Interpretation von Monitoringdaten erstellten Nutzungsprofile der Maschinen dienen gemeinsam mit den elektrischen und pneumatischen Lastgängen für die produzierten Bauteile und den im Vorfeld untersuchten Last- und Verbrauchsniveaus der Maschinen in unterschiedlichen Betriebszuständen als Inputdaten für die Simulation (vgl. Kapitel 3.3.3 und 4.1.3). Weiters kann die Simulation bei nicht vorhandenen Messdaten, also etwa vor der erstmaligen Fertigung eines Bauteils, über das in Kapitel 4.3 beschriebene Maschinen-Prozessmodell parametrisiert werden.

Für die mi-factory wurde mit dem Materialfluss-Simulationsprogramm Plant Simulation ein zustandsbasiertes Modell erstellt, welches die Werkzeugmaschinen und den Kompressor abbildet. Dabei wurden den jeweiligen Maschinen in Betriebszuständen, in welchen das Last- und Verbrauchsniveau als konstant angenommen werden konnte, messtechnisch erfasste Daten hinterlegt. Für den Betriebszustands „Fertigung“ wurden reale Lastgänge in die Simulation integriert.

Mit Hilfe des Simulationsmodells wurden dann Experimente zur Bestimmung der Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren auf die spezifische Bauteilenergie für bestimmte Maschinen und Werkstücke generiert. In den Ergebnissen wurden die Optimierungspotentiale bezüglich Losgröße und Werkstückwechsel-, Rüst- und Taktzeit (als Maß für die Produktivität des Fertigungsprozesses) miteinander verglichen. In diesem Zuge konnte die Losgröße als ein entscheidender Einflussfaktor identifiziert werden. Die Fertigung in einer kleinen Losgröße ist hinsichtlich der Energieeffizienz ungünstig und kann nur bei optimierter Rüst- und Taktzeit sowie geringer Grundlastverbräuche der Maschinen für eine wirtschaftliche Fertigung in Betracht gezogen werden.

Die Verwendung der Bauteil-Lastgänge in der Simulation bietet neben einer besseren Visualisierung zusätzlich die Vorteile, Lastspitzen ermitteln und Leistungsverläufe der

einzelnen Bauteile analysieren zu können. Außerdem besteht die Möglichkeit, neben messtechnisch ermittelten Lastgängen aus der Messung auch solche aus dynamischen Modellen für die Simulation heranzuziehen. Für die Durchführung von Experimenten, in denen diese Effekte nicht benötigt werden, ist die Verwendung der mittleren Leistungsaufnahmen bei der Bearbeitung der jeweiligen Bauteile vorteilhaft. Dadurch wird die Simulationszeit deutlich verkürzt und die Datenmenge reduziert.

Abschließend ist zu erwähnen, dass die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der vorliegenden Methodik und des Simulationstools in verschiedene Richtungen besteht. Beispielsweise könnte ein Experiment generiert werden, mit welchem der Einfluss der Grundlast und der Leistungsaufnahme während der Fertigung genauer herausgearbeitet wird. Dazu könnten zusätzlich zu den bisher verwendeten Einflussfaktoren die Grundlasten der Maschinen und die mittleren Leistungsaufnahmen während der Bauteilbearbeitung in einem sinnvollen und realistischen Bereich variiert werden. Weiters ist es denkbar, das Simulationsmodell um weitere Funktionalitäten zu erweitern, wie beispielsweise um teilespezifische Losgrößen, Liefertermine (also z.B. eine Vorwärts- und Rückwärtsterminierung), variable Energiekosten oder auch Rüstmatrizen.

5.5 Literaturverzeichnis

- [1] C. Hermann, S. Thiede, T. Heinemann, Ganzheitliche Ansätze zur Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz in der Produktion, Giesserei, Ausgabe 2, Giesserei-Verlag (2015) 1-2.
- [2] Siemens Product Lifecycle Management, Tecnomatix Plant Simulation Hilfe (2013).
- [3] S. Bangsow, Fertigungssimulation mit Plant Simulation und Sim Talk, Carl-Hansen-Verlag (2008).

Energieplanung

Autor

David Holtkemper

Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen

6 Energieplanung

Damit Unternehmen flexibel und zeitnah (in Echtzeit) auf Änderungen am Energiemarkt reagieren können, bedarf es eines Produktionsplanungs- und Regelungssystems. Aufbauend auf dem Viable System Model (VSM) [15], dem Aachener PPS-Modell [16] sowie dem erweiterten Aufgabenmodell für wandlungsfähige Produktionssysteme nach Brosze [7] wird ein erweitertes Aufgabenmodell für die energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung (PPR) abgeleitet. Durch die Synchronisation von energieabgebenden und energieaufnehmenden Prozessschritten kann die Energieeffizienz erhöht werden. Um eine echtzeitfähige Produktionsplanung und -regelung zu realisieren, wird ein kaskadierter Grundaufbau vorausgesetzt. Hierbei müssen die inneren, relativ schnell drehenden Regelkreise eine (echt-)zeitnahe Anpassbarkeit an sich ändernde Gegebenheiten in den Prozessen der PPR gewährleisten. Dazu wird ein generisches Ereignismodell für energiebezogene Informationen entwickelt. Dies soll zu einer nachhaltigen kybernetischen Produktionsplanung und -steuerung führen, die in der Lage ist den Energieverbrauch zu verarbeiten und zusammen mit dem unterlegtem nachhaltigen Zielsystem auf Energiepreisänderungen in Echt-Zeit zu reagieren und die Energieeffizienz zu überwachen.

6.1 Ausgangssituation und Problemstellung

Mit dem Energiekonzept 2050 sieht die Bundesregierung eine komplette Umgestaltung der Energieversorgung Deutschlands vor. Zielsetzung ist, eine der umweltschonendsten und energiesparsamsten Volkswirtschaften der Welt zu werden. Dafür soll bis zum Jahre 2020 der Anteil der erneuerbaren Energieträger auf 35% gesteigert werden. [1] Erneuerbare Kraftwerkstypen zeigen eine geringe Flexibilität und volatile Erzeugungleistung. Als Residuallast wird der Anteil der Nachfrage an Energie, der nicht durch erneuerbare Energien abgedeckt wird bezeichnet. Durch den parallelen Abbau konventioneller und regelbarer Kraftwerkskapazitäten wie Kernkraft- und Kohlekraftwerke ist damit die Versorgungssicherheit in Deutschland zunehmend in Gefahr. Daher ist nicht mehr die Spitzenlast die größte Herausforderung, sondern ein Ungleichgewicht von Nachfrage und Angebot durch die fluktuierenden, erneuerbaren Energien. Diese können, anders als Lastspitzen, jederzeit auftreten. [2]

Nach aktuellem Verständnis sollen auch die Nachfrager nach Energie einen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten. Die Industrie weist in Deutschland ca. 1/3 des

Primärenergiebedarfs auf und verfügt im Vergleich zu privaten Verbrauchern über eine hohe Flexibilität bei der Energienachfrage. Unter dem Begriff des Lastmanagements sind im Bereich der energieintensiven Produktion bereits technische Lösungen entwickelt worden. Industrielle Verbraucher nutzen ihr Flexibilitätspotential jedoch in der Regel nicht, was vorrangig wirtschaftliche Gründe hat. Der Anteil der Energiekosten im produzierenden Gewerbe ist mit ca. 3,3% (Stand 2005) immer noch verschwindend gering. [3]

Weiterhin bestehen oftmals Zielkonflikte mit anderen Zielgrößen, wie Durchlaufzeiten, Produktivität oder Termintreue [4], weshalb produzierende Unternehmen Potentiale zur Flexibilitätssteigerung häufig ungenutzt lassen. Bei der Betrachtung des Energiebedarfs eines produzierenden Unternehmens entfällt der Großteil des variablen Anteils auf die Produktion, während ein annähernd konstanter Anteil auf indirekte Bereiche wie die Beleuchtung, die Klimatisierung etc. entfällt. Somit darf die Produktion als der Bereich in Unternehmen bezeichnet werden, der eine Flexibilisierung der Nachfrage ermöglicht. Unter „Energieflexibilität“ wird die Fähigkeit eines Produktionssystems sich schnell an Änderungen des Energiemarktes anzupassen verstanden. [5]

Folglich bedarf es der Gestaltung eines Produktionsplanungs- und Regelungssystem, mit welchem Unternehmen in die Lage versetzt werden, flexibel und zeitnah (in Echtzeit) auf Änderungen am Energiemarkt zu reagieren.

6.2 Energieeffiziente, kybernetische Produktionsplanung und -regelung

Aufbauend auf dem Viable System Model (VSM) [15], dem Aachener PPS-Modell [16] sowie dem erweiterten Aufgabenmodell für wandlungsfähige Produktionssysteme nach Brosze [7] wird ein erweitertes Aufgabenmodell für die energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung (PPR) abgeleitet. Dem, nach Beer ursprünglich als normative Instanz bezeichnete System 5, kommt die Aufgabe des normativen Produktionsmanagements zu. Insbesondere im Bereich der Zieldefinition kommt ein integriertes Zielsystem hinzu. Das strategische Produktionsmanagement (System 4) nimmt die Aufgabe der Sicherstellung der externen Stabilität wahr. Dazu gehört das Umwelt- und Veränderungsmonitoring, in dem die zusätzlichen Aufgaben der Überwachung des Energie- und Kapazitätsmarktes gehören. Auf Basis dieser Informationen sowie interner Daten aus dem Energiemanagement kann eine optimierte Energiebeschaffung, wie das Portfoliomanagement realisiert werden. Eine weitere

Aufgabe ist die Produktionssystemgestaltung, bei der eine Fabrikplanung vor dem Hintergrund von Energieeffizienz, die Technologieauswahl, sowie die Prozessplanung durchgeführt wird [vgl. auch 17]. Das strategische Produktionsmanagement gleicht weiterhin die Umweltaforderungen mit den normativen Zieldefinitionen ab und formuliert daraus logistische und ökologische Zielvorgaben für die operativen und taktischen Systeme 1 bis 3. Aufgabe des taktischen Produktionsmanagement ist die Wahrung der internen Stabilität der operativen Systeme 1 sowie deren Optimierung. Im taktischen Produktionsmanagement muss gemäß der Zieldefinition aus dem strategischen Management ein Soll-Betriebspunkt innerhalb der Zielkonflikte der Produktionsplanung und -steuerung bestimmt werden [vgl. hierzu auch 18]. Weiterhin werden Informationen über den aktuellen Gleichgewichtszustand des Produktionssystem ausgewertet. Die Informationen beinhalten insbesondere aktuelle logistische und ökologische Zielgrößen (z. B. Auslastung, Bestand, Termintreue, Durchlaufzeit [7]) sowie energieeffizienzbezogene Daten. Über passende Informationskanäle werden diese Informationen den Führungsinstanzen der Systeme 4 und 5 sowie den Systemen 2 und 3 zur Verfügung gestellt. Dem System 2 kommt als Prozesskoordinationszentrum die Rolle der Synchronisation der Teilsysteme 1 zu. Die operativen Systeme 1 und 2 umfassen damit auch die Hauptaufgaben der Produktionsplanung und -regelung.

Reinhart et al. skizzieren sechs Handlungsfelder zur Realisierung einer energieeffizienten Produktionsplanung und -steuerung: die Glättung des Energieverbrauchs, die Auswahl der energieproduktiven Ressource, die Auswahl der energieoptimalen Losgröße, die energieoptimale Auftragsreihenfolgeplanung, die Terminierung von Energieabgabe und -aufnahme, sowie die Kumulierung von Puffer- bzw. Leerlaufzeiten. [4] Im Rahmen der Produktionsbedarfsplanung sowie der Eigenfertigungsplanung und -regelung werden somit die wesentlichen Parameter zur Beeinflussung des tatsächlichen Energiebedarfs der Produktion festgelegt. Durch die Glättung des Energieverbrauchs in der Planungsphase wird zusätzlich zur Aufgabe der Glättung des Energieverbrauchs zukünftig die Synchronisation des Energieverbrauchs mit dem Energieangebot an Bedeutung gewinnen. Möglichkeiten zur Synchronisation bietet die Auftragsreihenfolgeplanung in der eine an das Energieangebot angepasste Auftragsreihenfolge festgelegt wird. Weiterhin kann durch die Synchronisation von energieabgebenden und energieaufnehmenden Prozessschritten bspw. im Bereich von thermischen Prozessen die Energieeffizienz erhöht werden.

6.3 Kybernetischer Planungsansatz

Eine Kombination des Modell von Brosze mit den beschriebenen Systemaufgaben ergeben ein Regelkreismodell. Durch Meier und Schuh et al. wird ein solches Regelkreismodell für eine echtzeitfähige Produktionsplanung und -regelung für die Auftragsabwicklung des Maschinen- und Anlagenbaus beschrieben. [19, 14]

Dieser Modellierung wurde im Rahmen dieses Forschungspaketes gefolgt. Dabei wurde es auf die Anforderungen einer echtzeitfähigen, energieeffizienten Produktionsplanung und regelung angepasst. Meier differenziert zwischen prozessual-regelnden Regelkreisen zur Regelung der operativen Prozesse durch die Lenkungsmechanismen und operativ-koordinierenden Regelkreisen zur Regelung der Lenkungsmechanismen durch das Prozesskoordinationszentrum, wodurch ein kaskadiertes Regelkreismodell entsteht. Die Prozessleitungen (PL) sowie das Prozessregelzentrum (PRZ) der Kernprozesse erhalten als Regler Informationen vom taktischen Produktionsmanagement (Soll-Betriebspunkte, Kennzahlen, Prioritäten und Planungsstrategien), sowie vom Prozesskoordinationszentrum (PKZ) aktualisierte Prozesspläne (z. B. einen aktualisierten Energieplan) und wandeln diese Vorgaben in Stellhebel (z. B. Maßnahmen, Prioritäten oder Auftragsreihenfolgen) um. Diese haben unmittelbar Auswirkungen auf die Regelstrecke, welche bspw. die Fertigung darstellt. Dort werden der Logik eines Regelkreises folgend, Störungen an die PL und PKZ zurückgemeldet. Überlagert werden diese Lenkungsmechanismen vom operativ-koordinierenden Regelkreis. Das PKZ sichert als Regler die Synchronisation der Prozessleitungen und regelzentren der Kernprozesse. Um eine echtzeitfähige Produktionsplanung und regelung zu realisieren, wird ein kaskadierter Grundaufbau vorausgesetzt. Hierbei müssen die inneren, relativ schnell drehenden Regelkreise eine (echt-)zeitnahe Anpassbarkeit an sich ändernde Gegebenheiten in den Prozessen der PPR gewährleisten. Dem Prinzip der Rekursivität folgend, können solche schnell drehenden Regelkreise sowohl auf der untersten Mensch-Maschinen-Ebene in der Produktion realisiert werden, wie auch auf Ebene eines Produktionsprozesses (z. B. eine Produktionslinie) oder auf Ebene des Produktionssystems. Die Regeleinheiten sind dann in genannter Reihenfolge der z. B. der Werker an der Maschine, der Vorarbeiter bzw. Meister für die Produktionslinie oder der Produktionsmanager für das gesamt Produktionssystem.

6.4 Energy Event Modell

Wie oben bereits erwähnt weist die deutsche Industrie ca. 1/3 des Primärenergiebedarfs auf und bietet damit ein großes Potential für Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz. Im Bereich der energieintensiven Produktion gibt es bereits technische Lösungen, welche unter dem Begriff des Lastmanagements zusammengefasst werden können. Vielfach nutzen industrielle Verbraucher jedoch ihr Flexibilitätpotential nicht aus, was vorrangig wirtschaftliche Gründe hat. Allerdings sind die Energiekosten für die deutsche Industrie in den letzten 10 Jahren um ca. 50%. [20] Festzuhalten gilt in diesem Zusammenhang auch, dass die Produktionssteuerung anhand des Strompreises an Relevanz gewinnt, da durch die zunehmende Integration von erneuerbaren Energiequellen im Netz, Cloud-systemen wie VPP, aber auch die industrielle Eigenstromerzeugung, eine steigende Volatilität auf dem Elektrizitätsmarkt gefördert wird. So existiert in Österreich bereits der erste Anbieter mit stündlichen Energiepreisen (awattar.com). Als Antwort auf die genannten Herausforderungen setzte sich das FIR als Teilziel im Projekt die Modellierung einer echtzeitfähigen, energieeffizienten Produktionsplanung und -regelung.

Die Produktionssteuerung ist heutzutage geprägt von kurzfristigen Korrekturen der bestehenden Produktionspläne. Dies impliziert einen hohen Aufwand zur kurzfristigen Steuerung und Koordination der Produktion auch ohne die explizite Berücksichtigung der Energieeffizienz [21]. Neuere Planungs- und Steuerungs- bzw. Regelungskonzepte fokussieren auf die Ermöglichung von Selbststeuerung, Selbstoptimierung, adaptiver Steuerung, situativer Prozesskonfiguration und der Installation geschlossener Regelkreise [22]. In diesem Kontext erfolgt ein Paradigmenwechsel hin zu Informationsverarbeitung in Echtzeit in Industrie und Forschung, der auch unter dem Schlagwort Industrie 4.0 zu verorten ist. [23] Eine energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung muss daher technisch als ein kaskadiertes Regelkreismodell ausgelegt werden. [24] Das Regelkreismodell sieht vor, dass einer Prozessleitung bzw. dem Prozessregelzentrum (z.B. dem Produktionsplaner) Soll-Betriebspunkte, Prioritäten, Soll-Energieeffizienz etc. vorgegeben werden. Dort werden basierend auf diesen Vorgaben Programme, Pläne, Reihenfolgen etc. erarbeitet, welche anschließend in die Fertigung übergeben werden. Die Rückmeldung von Echtzeitinformationen über den Status des Prozesses in der Fertigung erfolgt auf Basis von Sensordaten sowie Daten aus der Maschinensteuerung, welche direkt im Produktionsprozess abgegriffen werden. Hierzu werden diverse Sensordaten nach entsprechenden Mustern gefiltert und zu semantisch reichhaltigen, komplexen Ereignissen aggregiert. Für diese Art der Informationsverarbeitung wird ein Ereignismodell benötigt, dass die relevanten

Sensordaten in Ereignistypen beschreibt, anschließend werden diese mit Techniken des Complex-Event-Processing weiter verarbeitet.

Ziel des Arbeitspaketes ist ein generisches Ereignismodell für energiebezogene Informationen zur Integration von Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in das Produktionsmanagement. Dies soll zu einer nachhaltigen kybernetischen Produktionsplanung und -steuerung führen, die in der Lage ist den Energieverbrauch zu verarbeiten und zusammen mit dem unterlegtem nachhaltigen Zielsystem auf Energiepreisänderungen in Echt-Zeit zu reagieren und die Energieeffizienz zu überwachen.

6.4.1 Vorgehensbeschreibung

Erster Schritt hin zu einem Ereignismodell für eine echtzeitfähige, energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung ist die Identifizierung eines geeigneten Zielsystems. Dazu folgt über einen Top-Down Ansatz die Definition der Energieeffizienz als Oberziel. Zur Quantifizierung der Energieeffizienz findet ein Kennzahlensystem Anwendung. Das Energy Efficiency of Equipment (EEE) untersucht den Energieverbrauch auf Maschinenebene. Zusätzlich werden die Hilfsprozesse (Technische Gebäudeausrüstung, Intralogistik, Prozessmittel etc.) energetisch überwacht und mit den Sollverbräuchen verglichen. Die auf dem Shop-Floor erzeugten Sensor- und Prozessdaten werden Bottom-up in relevante Ereignissen klassifiziert. Beispielsweise werden Informationen zur Leistungsaufnahme einzelner Bauteile oder Prozesse, aber auch Prozessdaten wie Zustandsdaten zu einfachen Ereignissen zusammengefasst. Werden diese einfachen Ereignisse mit einander in Verbindung gebracht und so in ihrer Aussagekraft erhöht spricht man von aggregierten komplexen Ereignissen. [25] Aus den vergangenen Ereignissen der Leistungsaufnahme beispielsweise kann als Ereignis der Energieverbrauch eines Zeitabschnittes generiert werden. In Verbindung mit dem erfassten Maschinenzustand und alten Energieverbräuchen kann verglichen werden ob der spezifische Verbrauch zum Maschinenzustand passt, und ob eventuell ein Fehler vorliegt oder eine Optimierung angestoßen werden kann. Diese Mechanismen werden über so genannte Ereignismuster definiert. So wird der Ereignisstrom durchgehend nach diesen Mustern untersucht und eine echt-zeit Steuerung ist gewährleistet.

Abbildung 98: Vorgehensbeschreibung: Top-Down und Bottom-Up

Anhand des oben beschriebenen Zielsystems und der Untersuchung der Sensor- und Prozessdaten wird ein Energie-Ereignismodell definiert (siehe Abbildung 1). Die bestehende Ähnlichkeit zwischen Objektklassen der UML (Unified Modeling Language) und Ereignistypen legt die Modellierung in UML nahe, da derzeit keine spezifischen Standards existieren. [25] Innerhalb der Modellierungssprache wird ein Ereignistyp als Klasse aufgefasst. Im Ereignismodell werden auch die hierarchischen Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen den Ereignissen dargestellt. Aus diesem generischen Modell lassen sich leicht prozessspezifische Verarbeitungsmuster ableiten, die für eine echtzeitfähige, energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung notwendig sind.

6.4.2 Energy Event Modell

Für die Entwicklung des Energy Event Modells wurden einige Annahmen getroffen. Diese sind für ein generisches Modell notwendig und können hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in produzierende Unternehmen als zulässig betrachtet werden.

- Alle Objekte wie Maschinen, Bauteile, Einzelteile, Prozessabschnitte, Sensoren etc. besitzen eine eindeutige ID.
- Eine Positionsbestimmung aller Objekte innerhalb des Produktionsbereichs ist jederzeit möglich. Die Umsetzung ist durch RTLS (Real-time-location-system) Technologien in modernen Produktionssystemen bereits implementiert.

- Alle Prozessschritte innerhalb der Produktion sind mit ihrem jeweiligen spezifischen Soll-Energieverbrauch bekannt. Durch einfaches Durchführen der Musterprozesse und der Aufnahme der Energieverbräuche ist diese Anforderung für die vollständige Prozesskette möglich.
- Ausschuss wird definiert als Teile oder Bauteile, die nachdem sie einmal das Lager verlassen haben, wieder in dieses zurückkehren. Diese Definition erleichtert die Zählung und Messung der im Ausschuss „verschwendeten“ Energie, ohne eine explizite Modellierung der Qualitätssicherung.
- Die Ereignisverarbeitung verfügt über die Informationen der Soll-Prozesse und Zustände. Diese Annahme deckt sich auch mit den Eigenschaften des CEP nach Bruns und Dunkel. [25]

6.4.2.1 Zielsystem und Energy Efficiency of Equipment (EEE)

Bisher werden Produktionsprozesse durch das PPS unter Kostenbetrachtung anhand geeigneter Kennzahlen optimiert (siehe Abbildung 99). Neben diesen konventionellen Zielgrößen wie Durchlaufzeit, Auslastung, Termintreue, etc. wird im Rahmen der politisch zunehmend forcierten Energiewende (siehe oben), sowie der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden Unternehmen, eine Optimierung der Produktion auch nach energetischen Zielen der Effizienz und des Lastausgleichs zur Netzstabilität notwendig.

Abbildung 99: Konventionelles Zielsystem ergänzt um energetische Optimierung

Um die globalen Ziele Energieeffizienz und Netzstabilität zu erreichen spielen aus Unternehmenssicht sowohl interne als auch externe Informationen eine Rolle. Für ein

wirtschaftlich agierendes Unternehmen müssen die energetischen Ziele ebenfalls kostengetrieben in das Produktionssystem integriert werden. Hier bilden die externen Netzinformationen (Netznutzungslogik), insbesondere das Strompreissignal aber auch technische Werte wie Frequenz, Spannung, etc. die Rahmenbedingungen für die Prozessregelung. Neben diesen externen Rahmenbedingungen muss ein geeignetes Energiemonitoring die entsprechenden IST-Energiedaten aus den Produktionsprozessen auslesen und ein entsprechendes Energiemanagement diesen Informationsfluss in Echt-Zeit auswerten.

Im oben bereits beschriebenen Top-Down Ansatz werden die zwei Ziele Energieeffizienz und Lastmanagement untersucht. Die Energieeffizienz ist durch die sogenannte europäische Energiedienstleistungsrichtlinie als Verhältnis von Ertrag an Leistung, Dienstleistung, Waren oder Energie zu Energieeinsatz definiert. [26] Das Lastmanagement lässt sich als „Menge von Prozessen und Programmen zur Verringerung des Verbrauchs“ beschreiben. [27] Ein effizienter Einsatz der Ressource Energie, sowohl in Form von Primärenergie (z.B. Gas) als auch von Sekundärenergie (elektrischer Strom, Druckluft, Warmwasser ec.) misst sich somit am damit produzierten Output. Dieser muss mit gewissen Referenzgrößen verglichen werden um eine relative Aussage treffen zu können. Unternehmen werden sowohl auf der Geschäftsebene als auch auf der Prozessebene durch Kennzahlen bzw. Kennzahlensystemen gesteuert. Dies sind zumeist ebenfalls relative Größen, die vergleichende Aussagen treffen. Es liegt somit nahe die Energieeffizienz durch entsprechende Kennzahlensysteme zu überwachen. In der Produktion ist das dominierende Kennzahlensystem der OEE (Overall Equipment Efficiency). Dieser beinhaltet im klassischen Sinne allerdings keine energetische Betrachtung, lässt sich aber als $O(EE)^2$ (Equipment Effectiveness & Energy Efficiency) um die Energieeffizienz erweitern. Dieses Kennzahlensystem findet vor allem in der Instandhaltung Anwendung. [28] Eine detailliertere Betrachtung der Energieeffizienten Produktion bietet das Kennzahlensystem EEE (Energy Efficiency of Equipment). Es kombiniert drei Kennzahlen: den Energienutzungsgrad (ENG), den Energieleistungsgrad (ELG) und die Energiequalitätsrate (EQR). So finden die drei Aspekte energieeffiziente Bedienung, technologische Energieeffizienz und Effizienz durch hohe Qualitätsrate Eingang in dieses System. Die Einzelkennzahlen nehmen einen Wert zwischen 0 und 100 Prozent an und werden miteinander multipliziert. Dadurch ist es möglich den Teil der Energie zu identifizieren der wertschöpfend bzw. nicht wertschöpfend (mit ableitbarer Ursache) eingesetzt wird. Es wird immer von der gesamten aufgenommenen Energie der betrachteten Maschine (die Summe der

verschiedenen Energieflüsse in elektrischer, pneumatischer, thermischer oder anderer Form) ausgegangen. Durch den Energienutzungsgrad werden die Verluste, verursacht von ineffizienten Maschinenzuständen, sichtbar. Der Energieleistungsgrad schafft Transparenz über den technischen Wirkungsgrad und die Energiequalitätsrate über Verluste durch Ausschuss. EEE ist insgesamt eine aussagekräftige Steuergröße, die durch ihre dreiteilige Zusammensetzung konkrete Ansatzpunkte zur Optimierung der Gesamt-Energieeffizienz liefert. [29]

Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Kennzahlen sowie die benötigten Informationen für diese Kennzahlen befindet sich in Abbildung 100. Die benötigten Meßgrößen zur Berechnung der EEE müssen aus dem Shopfloor ausgelesen werden. Diese Informationen stellen Sensoren in den Maschinen oder solche zur Umgebungsüberwachung zur Verfügung. Die Verarbeitung dieser Informationen erfolgt dann mittels CEP.

EEE - Energy Efficiency of Equipment			
Kennzahl	Formel	Eingehende Information: Maschinen-, Sensor- und Prozessdaten	Handlungsmöglichkeit / Ursache
Energienutzungsgrad <i>Ist zustandsbasiert. Beruht auf der verbrauchten Energie in den produzierenden Zuständen.</i>	$\left(\frac{\text{Energieverbrauch in produzierenden Maschinenzuständen}}{\text{Energieverbrauch Gesamt}} \right) * 100 \text{ in } [\%]$	Sensordaten: Energieverbrauchsmessung Maschinendaten: "produzierend"/"standby"	organisatorische Maßnahmen in der PPS mögliche Abschaltvorgänge technische Maßnahmen zur Energieverbrauchsreduzierung
Energieleistungsgrad <i>Der Energieleistungsgrad spiegelt den Wirkungsgrad wider, mit dem die von der Maschine aufgenommene Energie für den eigentlichen Maschinenzweck genutzt wird. Bei einer Werkzeugmaschine beschreibt dieser Kennwert zum Beispiel den Energieanteil, bezogen auf die Gesamtenergieaufnahme der Maschine, der während der Fertigung von den Hauptachsen, das heißt von der Bearbeitungsspindel und den Positionierachsen, aufgenommen wird.</i>	$\left(\frac{\text{zeitbezogener energetischer Nutzen}}{\text{zeitbezogener energetischer Aufwand}} \right) * 100 \text{ in } [\%]$	Maschinendaten: "produzierend/standby" Sensordaten: Energieverbrauchsmessung der einzelnen Maschinenteile (BSP: Hauptachsen --> Spindel und Positionierachsen) und Gesamtmaschine Prozessdaten: Sollzustände (produzierend / standby)	technische Maßnahmen zur Energieverbrauchsreduzierung --> Energie/Lastspitzen identifizieren und mittels CNC-Programm optimieren Anpassung des Energieeinsatz an Produktionsprogramm und prozess
Energiequalitätsrate <i>Die Energiequalitätsrate berücksichtigt die Nutzenergie, die ausschließlich für die hochqualitative Fertigung von i. O.-Werkstücken in den definierten Taktzeiten aufgenommen wird</i>	$\left(\frac{\text{Nettoenergie Gutmenge}}{\text{Nettoenergie produzierte Menge}} \right) * 100 \text{ in } [\%]$	Sensordaten: Energieverbrauchsmessung einer Losgröße Prozessdaten: Auswertung aus Qualitätssicherung --> Ausschussquote und Soll-Taktzeiten Maschinendaten: Ist-Taktzeiten	Maschinenwartung wenn langfristiger Trend --> Qualitätssicherungsmaßnahmen

Abbildung 100: Übersicht des Kennzahlensystem: Energy Efficiency of Equipment

6.4.2.2 Grundlagen des CEP

Complex Event Processing (CEP) beschreibt einen Begriff der Informationsverarbeitung. Er umfasst Methoden, Techniken und Werkzeuge um voneinander abhängige Ereignisse zu erkennen, analysieren, gruppieren und verarbeiten, während sie passieren, also kontinuierlich und zeitnah. Aus einfachen Ereignissen bzw. Informationen werden so komplexe Ereignisse mit verdichtetem Informationsgehalt.

Bruns und Dunkel 2010 beschreibt zwei unterschiedliche Ereignistypen in Unternehmen. Die physikalischen/technischen Ereignisse, die auf der Beobachtung physikalischer Vorkommnisse beruhen. Sie werden in der Regel in großen Mengen kontinuierlich und hochfrequent erzeugt. Um aus diesen Daten eine fachliche Bedeutung abzuleiten müssen sie zueinander in Zusammenhang gebracht werden. In diesem Anwendungsfall wären solche Ereignisse, eine Energieverbrauchsmessung oder auch Temperaturmessungen. Der andere Typ sind die Anwendungs- oder Geschäftsereignisse. Sie bilden einen fachlichen Sachverhalt ab und werden durch die Unternehmensanwendungssysteme ausgelöst. Beispiele im Energy-Event-Modell wären der Produktionszustand einer Werkzeugmaschine, oder Ereignisse die den Materialfluss beschreiben (bswp. Erzeugung von Ausschuss). [25]

Die ein Ereignis beschreibenden Daten lassen sich in Meta- und Kontextdaten unterscheiden. Die Metadaten sind domänenunabhängig wie beispielsweise eine eindeutige Ereignis-ID und den Zeitstempel. Die Kontextdaten beschreiben den eigentlichen ereignisspezifischen Inhalt. In unserem Fall also den Energieverbrauch, den Maschinenzustand, oder auch den Lastzustand bzw. Lastabweichung, etc.. Durch die Bildung komplexer aggregierter Ereignisse werden die jeweils relevanten Kontextdaten weiter gegeben. [25 s.87/88] In der Verarbeitung dieser Daten fließen nicht nur die Informationen aus den einfachen Ereignissen in die komplexen Ereignisse ein, sie können auch durch Kontextwissen aus dem Anwendungssystem angereichert werden. In diesem Anwendungsfall wären das beispielsweise Werte der Sollprozesse wie den Sollenergieverbrauch, die Solldurchlaufzeit usw. [25] Die Erzeugung von Ereignisinstanzen (Verständnis einer Instanz ist analog zur objektorientierten Programmierung) eines Ereignistyps unterliegt Einschränkungen, so genannten Ereignis-Constraints. Bei der Aufnahme von einfachen Ereignissen dient dies der Vermeidung von Lesefehlern und Ausreißern. Bei komplexen Ereignissen sind sie substantieller Teil der Ereignisverarbeitung. [25]

Die Gesamtheit der Ereignistypen wird in ihrem hierarchischen Zusammenhang in einem Ereignismodell beschrieben. Ein Ereignismodell definiert laut Bruns und Dunkel „alle verwendeten Ereignistypen mit deren Attributen, Eigenschaften, hierarchischen Abhängigkeiten und Beziehungen auf den verschiedenen Abstraktionsebenen. Darüber hinaus werden in dem Modell auch die weiteren Einschränkungen für Ereignisinstanzen in Form von Constraints spezifiziert“. [25] Zur formalen Beschreibung eines solchen Ereignismodell eignet sich, wie eingangs bereits erwähnt, insbesondere die UML (Unified Modeling Language), da eine große Ähnlichkeit zwischen den dort verwendeten Objektklassen und Ereignistypen besteht. Ein Ereignistyp wird dann als Objektklasse mit entsprechenden Attributen, Referenzen und Hierarchien, aber ohne Methoden aufgefasst. [25] An Stelle der Methoden werden die „Constraints“ definiert. Insbesondere die grafische Modellierung des Ereignismodells in UML-Diagrammen stellt eine praktikable Lösung zur Darstellung des Modells dar.

Zur späteren Umsetzung und Implementierung der unternehmensspezifischen konkreten Ereignisverarbeitungsregeln kann die Event Processing Model and Notation (EPMN) herangezogen werden. Sie basiert auf der Business Process Model and Notation und wurde von Vidackovic in seiner Dissertation entwickelt. [30]

6.4.2.3 EEM - Energy Event Model

In Anlehnung an das am FIR im Rahmen des Projekt „Polar“ entwickelten Informationslogistikkonzept, welches in der DIN SPEC 91327:2015-10 veröffentlicht wurde, ist das Energy Event Model in fünf Bereiche eingeteilt:

- **Netznutzungslogik:** „Das Funktionsmodul „Netznutzungslogik“ stellt die Schnittstelle zwischen Unternehmen und dem Energiemarkt dar [...]. Die aus dem Netz empfangenen Daten umfassen nicht nur Preissignale, um einen Anreiz zur Lastsenkung bzw. -verschiebung zu geben, sondern auch Tarif- und Vertragsinformationen sowie absolute Leistungsgrenzen.“ [27]
- **Energiemonitoring:** Das Funktionsmodul „Energiemonitoring“ bezieht die Energiemessdaten der Maschinen.
- **Lastmanagement:** Ziel des „Lastmanagementmodul“ ist die zeitliche Verschiebung von Lasten der Produktionsebene, ausgehend von einer regelbasierten Bewertung der einzelnen Verbraucher. Dabei wird der vom Energiemonitoring gemessene Lastzustand mit den Informationen aus der Netznutzungslogik verglichen.

- **Steuerung:** Mit Hilfe der Steuerung können die Produktionsprozesse beeinflusst werden, indem Maschinen und Anlagenteile manuell oder automatisch gestartet und beendet werden, sowie neue Organisationsschleifen der PPS angeregt und Maschinenwartungsempfehlungen ausgegeben werden
- **Produktionsprozesse:** Die Betrachtung des Produktionssystems anhand des konventionellen Zielsystems (s.o.) erfolgt über eine Black-Box, da der Fokus auf der energetischen Betrachtung liegt.

In folgendem werden die einzelnen Bereiche detaillierter dargestellt und erläutert. Dies erfolgt aus Übersichtsgründen in Einzelteilen und nicht in der Gesamtheit.

Der Bereich der **Netznutzungslogik** beschränkt sich in diesem Model auf einen Ereignistyp. Dieser erzeugt Ereignisinstanzen, die dem Produktionsprozess und dem Lastmanagement in erster Linie das Preissignal zur Verfügung stellen. Zu Kontrollzwecken finden sich hier auch elektrische Informationen wie die Frequenz oder die Spannung wieder. Das in der Abbildung 101 außerdem aufgeführte „Abstrakte Ereignis“ ist ein Basisereignis, welches seine Eigenschaften an alle Ereignisse im Modell weiter „vererbt“, so ist sichergestellt, dass jede Ereignisinstanz die notwendigen Informationen „Ereignis-ID“ und „Zeitstempel“ beinhaltet.

Abbildung 101: Netznutzungslogik im Ereignismodell

Der **Produktionsprozess** wird wie eingangs bereits erwähnt nicht im Detail dargestellt. Die Bezeichnung „Black-Box“ wurde gewählt um dies anzudeuten. Allerdings werden einzelne Ereignisse, die für das Energy Event Model wichtig sind, trotzdem modelliert, insofern wäre auch die Bezeichnung „Grey-Box“ denkbar. Insbesondere die Überwachung des Maschinenzustands bzw. des Zustands der einzelnen Werkzeuge sind für das Energiemonitoring relevant. Außerdem ist die Bestimmung von Ausschuss, der für die Auswertung des EEE Bedeutung hat, über die Ortung (siehe Annahmen oben) der Bauteile hier implementiert. Jedes Teil, das zurück ins Lager geht, nachdem es bereits in der Produktion war, ist so als Ausschuss definiert.

Abbildung 102: Produktionsprozess im Ereignismodell

Für das **Energiemonitoring** sind die Energiesensoren ausschlaggebend. Hier wird die aktuelle Leistungsaufnahme in den Ereignisinstanzen auf den unterschiedlichen Ebenen (Anlage, Linie, Maschine, Maschinenkomponente) wieder gegeben. Der so berechenbare Energieverbrauch wird im Ereignistyp „Energieverbrauchsabweichung“ mit dem Soll-Verbrauch verglichen. Bei Abweichungen wird so eine Überprüfung angestoßen, warum es zu einer solchen Abweichung kommt. Dazu werden die verschiedenen Verbraucher einem Soll-Ist Vergleich unterzogen. Beispielsweise im Ereignistyp TGA mit den unterschiedlichen TGA-Typen (Beleuchtung, Klima, Raumwärme, Luftfilter, etc.). Weitere Verbraucher sind in der Intralogistik zu finden. Neben dem elektrischen Strom werden auch andere Energieverbraucher durch den Ereignistyp „Prozessmittel“ modelliert. Hierzu zählen beispielsweise die Druckluft, oder Prozesswärme. Neben den Verbrauchern ist auch ein Energiespeicher modelliert, der innerhalb der Produktion sowohl als autonomer Speicher (bspw. Schwungmasse oder eigene Speicherbatterie) vorhanden sein kann, als auch integriert durch beispielsweise die Batteriespeicher der Stapler oder die Speicherung der Prozessmittel (Druckluft, Wärme) denkbar ist.

Das oben beschriebene Kennzahlensystem EEE ist ebenfalls im Energiemonitoring verortet. Die drei Ereignistypen „Energienutzungsgrad“, „Energieleistungsgrad“ und „Energiequalitätsrate“ berechnen den prozentualen Kennzahlwert, wenn dieser einen gewissen Grenzwert unterschreitet gilt er als kritisch und löst weitere Ereignisse im Steuerungsbereich aus.

Die Ereignistypen des **Lastmanagement** überprüfen ob die im Energiemonitoring ermittelten Messwerte mit dem Soll-Zustand des jeweiligen Prozessmittel bzw. Energieverbrauchers konform sind. Wird beispielsweise ein Energieverbrauch durch Beleuchtung gemessen, obwohl die Produktion unter Betriebsruhe steht, wird ein „TGA_critical“ Ereignis ausgelöst. Diese kann als Handlungsempfehlung gesehen werden, die Umsetzung erfolgt durch den Modellbereich der Steuerung.

Außerdem wird der Energieverbrauch global als Lastgang untersucht. Im Ereignis „Lastmanagementpotential“ wird dieser mit der jeweiligen vorgegebenen Lastgrenze und dem aktuellen Preissignal, sowie den Speicherzuständen verglichen.

Die Ereignisse in der **Steuerung** lösen Anpassungen des Systems aus. Die Handlungsempfehlungen werden verarbeitet. Im oben genannten Beispiel der angeschalteten Beleuchtung trotz Betriebsruhe, wird ein Ereignis ausgelöst, dass die Beleuchtung entsprechend anpasst. Außerdem wird die Speicher Ent-/ bzw. Beladung über die Steuerung ausgelöst. Durch das im Energiemonitoring verortete

Kennzahlensystem, sowie dem „Lastmanagementpotential“ werden je nach Situation und Fall die Ereignisse „Reorganistaion der PPS“, „CNC-Programmanpassung“ oder „Maschinenwartung“ angestoßen.

Abbildung 103: Energiemonitoring im Ereignismodell Teil 1

Abbildung 104: Energiemonitoring durch EEE im Ereignismodell Teil 2

Abbildung 105: Lastmanagement im Ereignismodell

Abbildung 106: Steuerung im Ereignismodell

6.5 Literaturverzeichnis

[1] Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Neues Denken - Neue Energie: Roadmap Energiepolitik 2020, zuletzt geprüft am 22.10.2012.

[2] Gottstein, Meg; Skillings, Simon (2013): Kapazitätsmechanismen im Kontext der Energiewende. Über Kapazitätsmärkte hinaus denken: Flexibilität als Kernelement. In: Agora Energiewende (Hg.): Kapazitätsmarkt oder strategische Reserve: Was ist der nächste Schritt? Eine Übersicht über die in der Diskussion befindlichen Modelle zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Deutschland, S. 15-27.

[3] Roland Berger Strategy Consultants (2009): Der Beitrag des Maschinen und Anlagenbaus zur Energieeffizienz. Hg. v. VDMA, zuletzt geprüft am 01.12.2012.

[4] Reinhart, Gunther; Geiger, Florian; Karl, Florian; Wiedmann, Markus (2011): Handlungsfelder zur Realisierung energieeffizienter Produktionsplanung und -steuerung. In: *ZWF* 106 (9), S. 596-600, zuletzt geprüft am 02.12.2012.

[5] Reinhart, G.; Reinhardt, S.; Graßl, M. (2012): Energieflexible Produktionssysteme. Einführungen zur Bewertung der Energieeffizienz von Produktionssystemen. In: *wt Werkstattstechnik online* 102 (9), S. 622-628.

[7] Brosze, Tobias (2011): Kybernetisches Management wandlungsfähiger Produktionssysteme. 1. Aufl. Aachen: Apprimus-Verl.

[14] Schuh, Günther; Meier, Christoph; Brosze, T.; Kompa, S. (2011): Echtzeitfähige Produktionsplanung und -regelung. In: *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb (ZWF)* 106 (12), S. 907-911.

[15] Beer, Stafford (1962): Kybernetik und Management. Frankfurt am Main: S. Fischer (Fischer-Paperbacks : Welt im Werden).

[16] Schuh, Günther; Brosze, Tobias; Brandenburg, Ulrich (2012): Aachener PPS-Modell. In: Günther Schuh und Volker Stich (Hg.): Grundlagen der PPS. 4. Aufl. Berlin: Springer Vieweg (VDI-Buch, 1), S. 11-28.

[17] Müller, Egon; Engelmann, Jörg; Löffler, Thomas; Strauch, Jörg (2009): Energieeffiziente Fabriken planen und betreiben. Berlin: Springer. Online verfügbar unter <http://www.gbv.ebib.com/patron/FullRecord.aspx?p=450846>.

[18] Wiendahl, Hans-Peter (2010): Betriebsorganisation für Ingenieure. 2 Tabellen. 7., aktual. München: Hanser. Online verfügbar unter <http://www.worldcat.org/oclc/552315081>

- [19] Meier, Christoph (2013): Echtzeitfähige Produktionsplanung und regelung in der Auftragsabwicklung des Maschinen- und Anlagenbaus. Dissertationsschrift. RWTH Aachen, Aachen. Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) an der RWTH Aachen.
- [20] Döring, Stefan: Energieerzeugung nach Novellierung des EEG, Berlin 2015, S. 50-67
- [21] Spath, D.; Ganschar, O.; Gerlach, St.; Hämmerle, M.; Krause, T.; Schlund, S.: Produktionsarbeit der Zukunft - Industrie 4.0. Fraunhofer IAO, Stuttgart 2013
- [22] Brosze, T.: Kybernetisches Management wandlungsfähiger Produktionssysteme. 1. Auflage, Apprimus-Verlag, Aachen 2011
- [23] Anicic, D.: Event Processing and Stream Reasoning with ETALIS. Dissertation, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT), Karlsruhe 2011
- [24] Hering, Niklas; Brandenburg, Ulrich; Kropp, Sebastian. Energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung. In: Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb (ZWF). Jg. 108; Nr. 10, 2013. S. 783-786
- [25] Bruns, Ralf; Dunkel, Jürgen: Event-Driven Architecture. Softwarearchitektur für ereignisgesteuerte Geschäftsprozesse. Berlin 2010, Heidelberg: Springer-Verlag
- [26] (2006/32/EG, EDL-Richtlinie)
- [27] Din Spec 91327: 2015-10
- [28] Kampker, A., Gartzel, T., & Kamp, S. : Intelligente Instandhaltung. 08/2011 Energy 2.0, s.30-32
- [29] Kleinjans, M., Kröhnert, K., & Kotschenreuther, J. (05. September 2012). *Kennwerte geben Aufschluss über Energieeffizienz von Maschinen*. Abgerufen am 24. Juni 2014 von MM MaschinenMarkt online:
<http://www.maschinenmarkt.vogel.de/themenkanale/produktion/zerspanungstechnik/articles/376905/>
- [30] Kresimir Vidackovic: Eine Methode zur Entwicklung dynamischer Geschäftsprozesse auf Basis von Ereignisverarbeitung. Stuttgart, Univ., Diss., 2014.

Energiemanagement

Autor

Ing. Günther Daubner

Daubner Consulting GmbH

7 Energiemanagementsystem

Der stetig steigende Energiebedarf, schwankende Energiepreise und Versorgungsengpässe stellen Europa vor Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit stehen daher an oberster Stelle der EU - Energiepolitik. (Europäische Union, 2015)

Die Energieunion steht für

- Versorgungssicherheit,
- einen vollständig integrierten Energiebinnenmarkt,
- Energieeffizienz,
- Emissionsminderung sowie
- Forschung und Innovation. (Europäische Kommission, 2015)

Mit dem Energieeffizienzgesetz wurde die Richtlinie 2012/27/EU vom 25. Oktober 2012, in der die 20-20-20 Ziele der EU verankert sind, in Österreich umgesetzt. Großunternehmen gemäß EU-Definition sind gefordert Audits durchzuführen und diese an eine Monitoring-Stelle zu melden. Dabei können die einzelnen Unternehmen selbst entscheiden ob sie ein Managementsystem nach ISO 50001, ISO 14001 oder EMAS einführen und das geforderte Energieaudit selbst durchführen oder es durch qualifizierte externe Auditoren durchführen lassen. Für KMU entstehen aus dem Gesetz heraus keine Verpflichtungen.

Gefordert sind auch all jene Energieversorgungsunternehmen die mehr als 25 GWh Energie in Österreich verkaufen. Sie müssen 0,6%, gemessen an der gelieferten Energiemenge des Vorjahres, in Form von Energieeffizienzsteigerungen bei den Verbrauchern Nachweisen, sowohl in den Haushalten (40%) als auch in Unternehmen (60%). Können die EVU diese Forderung nicht erfüllen, werden Ausgleichszahlungen in der Höhe von 20 €ct je kWh fällig.

Die EVU können die gesetzlichen Ausgleichszahlungen an die Konsumenten weiterverrechnen, folgt daraus, dass die Verbraucher vom EVU verpflichtet wird Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen und Einsparungen an diesen zu übertragen wenn das UN die Ausgleichszahlungen vermeiden will. (Österreichischer Nationalrat - Energieeffizienzgesetz) (Österreichisches Normungsinstitut - EN ISO 50001, 2011)

Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, dass daraus kein Nachteil für die Unternehmen entstehen, kann ist es nach Meinung des Verfassers sinnvoll, das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 für KMU so zu gestalten, dass einzelne Module daraus separat implementiert werden können. Die Erkenntnisse aus den

anderen Arbeitspaketen bezüglich Monitoring System, Maschinencharakteristik sowie Energieplanung und -simulation sollen dabei berücksichtigt werden.

7.1 Ziele der Norm ISO 50001

„Zweck dieser internationalen Norm ist es, Organisationen in die Lage zu versetzen, Systeme und Prozesse aufzubauen, welche zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung, einschließlich Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch erforderlich sind.“ (Österreichisches Normungsinstitut - EN ISO 50001, 2011)

Ein Organisation soll anhand der in der Norm gestellten Anforderungen eine Energiepolitik entwickeln und implementieren, strategische und operative Ziele sowie Aktionspläne festlegen können.

Die Anforderungen der Norm ISO 50001 umfassen im Wesentlichen 6 Bereiche.

1. Verantwortung des Managements

Das Top-Management verpflichtet sich das Energiemanagementsystem zu unterstützen, indem es die Energiepolitik festlegt, die Verantwortlichen definiert und entsprechende Ressourcen für die Einführung, Verwirklichung, Aufrechterhaltung und Verbesserung des EnMS und der energiebezogenen Leistung zur Verfügung stellt. Im Weiteren stellt das Top-Management sicher, dass strategische und operative Ziele festgelegt werden, umgesetzt werden können und überprüft werden.

2. Energiepolitik

Das Top-Management legt die Energiepolitik mit dem Ziel fest, dass Verbesserungen der energiebezogenen Leistung erreicht werden. Dabei müssen Aspekte, wie die kontinuierliche Verbesserung, Verfügbarkeit der Informationen und die gesetzlichen Anforderungen entsprechend berücksichtigt werden. Die Energiepolitik legt den Rahmen für die strategischen und operativen Ziele fest, sowie deren Überprüfung und Aktualisierung.

3. Energieplanung

Im Rahmen der ISO 50001 muss das Unternehmen einen Energieplanungsprozess einführen und entsprechend dokumentieren. Dieser muss sich an der Energiepolitik orientieren und zu einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung führen, einschließlich einer Überprüfung der Aktivitäten der Organisation. Berücksichtigt werden müssen auch alle geltenden gesetzlichen Anforderungen und Vorschriften in Zusammenhang mit Energieverbrauch und Energieeffizienz.

Im Rahmen der Energieplanung muss eine energetische Bewertung entwickelt, aufgezeichnet und aufrechterhalten werden. Im ersten Schritt werden alle relevanten Energiequellen sowie die Bereiche mit einem wesentlichen Energieeinsatz identifiziert und mit Hilfe von Messungen quantifiziert. Anschließend sollen die Potentiale zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung identifiziert, priorisiert und aufgezeichnet werden.

Basieren auf der Erstbewertung werden geeignete Energieleistungskennzahlen entwickelt, die die energetische Ausgangsbasis angemessen abbilden, auf die wiederum die gemessenen Veränderungen bezogen werden.

Die Energieplanung umfasst die Definition der strategischen und operativen Ziele sowie die Entwicklung von Aktionsplänen, die auch mit der Energiepolitik in Einklang stehen müssen.

4. Einführung und Umsetzung

Für die Einführung und Umsetzung des Managementsystems werden die aus der Planungsphase resultierenden Ergebnisse verwendet. Das Unternehmen muss dabei sicherstellen, dass die verantwortlichen Mitarbeiter entsprechend Qualifiziert sind und alle Mitarbeiter sich aktiv einbringen können. Der gesamte Prozess muss entsprechend dokumentiert werden.

5. Überprüfung

In festgelegten Abständen werden die Hauptmerkmale wie Energieverbrauch, Kennzahlen oder Wirksamkeit der gesetzten Maßnahmen gemessen, bewertet und analysiert.

6. Managementbewertung

Das Top-Management stellt in regelmäßig abgehaltenen Management-Reviews die Eignung, Wirksamkeit und die Angemessenheit des Managementsystems fest und nimmt Anpassungen und Verbesserungen vor.

7.2 Gesetzliche Anforderungen

Es obliegt jedem einzelnen EU-Staat selbst wie die Richtlinie 2012/27/EU vom 25. Oktober 2012 umgesetzt werden soll. In Österreich und Deutschland wurden gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen, mit Hilfe derer ein Beitrag zur Erreichung der EU-Ziele geleistet werden soll.

7.2.1 Anforderungen und Ziele des Energieeffizienzgesetzes in Österreich

Ziel des Energieeffizienzgesetzes ist es

- die Effizienz der Energienutzung durch Unternehmen und Haushalten bis Ende 2020 kosteneffizient zu steigern,
- die Nachfrage nach Energiedienstleistungen und Energieeffizienzmaßnahmen zu stärken,
- die Energielieferanten zur Verbesserung der Endenergieeffizienz zu verhalten und
- über Steigerung der Energieeffizienz den Energieverbrauch, die -einfuhr und die Nachfrage nach Atomenergie zu senken.

Damit soll ein Beitrag geleistet werden eine kostenoptimierte und nachhaltige Energieversorgung zu sichern.

Erreicht werden sollen diese Ziele durch Energieeffizienzsteigerungen beim Energieendverbraucher, die der Energieversorger gegenüber einer Monitoring Stelle, in der Höhe von 0,6% des Energieeinsatzes des Vorjahres, nachweisen muss. Mindestens 40% der Maßnahmen müssen in Haushalten umgesetzt werden.

An große Unternehmen (> 250 MA in Österreich, oder > 43Mio € Umsatz) wird die Anforderung gestellt ein Energieaudit nach EN 16247-1 durchzuführen. Dies kann durch qualifizierte externe Personen oder intern in Kombination mit einem Managementsystem nach ISO 50001, ISO 140001 oder EMAS bewerkstelligt werden. Eine Umsetzung der Maßnahmen wird durch das Gesetz nicht gefordert. (Österreichischer Nationalrat - Energieeffizienzgesetz)

7.2.2 Anforderungen und Ziele des Energieeffizienzgesetzes in Deutschland

Ziel der Maßnahmen nach diesem Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G) ist es, die Effizienz der Energienutzung durch Endkunden in Deutschland mit Energiedienstleistungen und anderen Energieeffizienzmaßnahmen kostenwirksam zu steigern.

Die Änderung des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G), trat am 22. April 2015 in Kraft mit der die EU Richtlinie umgesetzt wurde. Großunternehmen (nicht-KMU gemäß EU Definition)

müssen spätestens mit 5. Dezember 2015 ein Energieaudit gemäß EN 16247-1 nachweisen und alle 4 Jahre wiederholen.

Unternehmen die ein Managementsystem gemäß der ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem gemäß EMAS implementiert haben bzw. bis 01.01.2017 implementieren wollen, müssen die Audits nicht nachweisen.

Die Audits müssen von einem internen Experten oder einem Energieauditor durchgeführt werden und werden nur dann gewertet wenn mindestens 90% des Gesamtenergieverbrauchs betrachtet wurden. Das Ergebnis des Audits ist eine Liste mit Maßnahmen die zu Energieeinsparungen bzw. zu Effizienzsteigerungen führen. Zusätzlich wird Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit nachweislich implementiertem Energiezielen der Spitzenausgleich gemäß §55 Energiesteuergesetz und §10 Stromsteuergesetz gewährt. (Deutscher Bundestag - EDL-G, 2015)

7.3 Projektziel

Ziel des Arbeitspakets Nummer sechs ist es, das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 so in Module zu zerlegen, dass diese Schritt für Schritt in ein KMU implementiert werden können. Bei der Erstellung der Module sollen sowohl die wissenschaftlichen Ergebnisse aus den anderen Arbeitspaketen, die Vorgaben der ISO 50001 und die gesetzlichen Anforderungen berücksichtigt werden.

7.4 Module

Die Gestaltung der Module orientierte sich an der Struktur der ISO 50001, der Struktur des Energieeffizienzgesetzes und auf den Bedarfen die während der Zusammenarbeit im Projekt identifiziert und analysiert wurden. Es kristallisierten sich die vier folgenden Bereiche heraus:

Abbildung 107: Energiemanagementsystem - Module

Den Grundstein für die Einführung eines Energiemanagementsystems legt das Top-Management, indem es sich verpflichtet sich dem Thema anzunehmen, die grundsätzliche Richtung vorgibt und erste Maßnahmen anordnet.

7.5 Management

Entschließt sich das Top-Management dazu ein Energiemanagement systematisch einzuführen und zu betreiben, sind Rahmenbedingungen zu schaffen unter denen das Managementsystem entstehen kann. Im ersten Schritt ist dabei die Energiepolitik festzulegen, die Grenzen zu definieren innerhalb derer sie gelten soll und Verantwortliche zu definieren. Aufbauend darauf werden Ziele und Programme abgeleitet und Ressourcen und Informationen entsprechend bereitgestellt, um die Erreichung der Ziele zu gewährleisten.

Das Management verpflichtet sich zu einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung einschließlich Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch. Diese Verpflichtung wird in Form eines Management-Handbuchs festgehalten bzw. in bestehende Handbücher integriert. Im Wesentlichen gliedern sich die Themenbereiche in Organisation, Ziele und Information.

Abbildung 108: Struktur des Moduls Management

Maßgeblichen Einfluss auf die Einführung und Umsetzung eines Energiemanagementsystems nehmen bestehende Managementsysteme (z.B.: ISO 9001, ISO 14001,...), sowie Kennzahlen, Ziele und Maßnahmen mit Bezug auf Energie (Investitionen, organisatorische Maßnahmen, Instandhaltung, KVP, Schulungen,...).

7.5.1 Organisation

Das Management hat die Aufgabe die Einführung eines Energiemanagementsystems in die Organisation zu bewerkstelligen. Synergien zu bereits vorhandenen Managementsystemen sollen dabei genutzt werden.

Energiemanagement-Handbuch

Das Management-Handbuch bildet, ähnlich wie im Qualitätsmanagement das zentrale Element des Energiemanagementsystems. Es beschreibt die grundsätzliche Einstellung des Managements sowie deren Absichten und Maßnahmen zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung, einschließlich Energieeffizienz, Energieeinsatz und Energieverbrauch. Im Dokument beschrieben werden die Grenzen des Managementsystems, die Eingliederung in die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Kommunikation innerhalb der Organisation. Im Weiteren finden sich verweise auf Vorschriften, Normen und gesetzliche Vorgaben und enthält Verfahrens- und Arbeitsanweisungen. (Stiller, 2015)

Dieses Dokument ist den Mitarbeitern jederzeit zugänglich zu machen und auf Klarheit, Richtigkeit und Aktualität regelmäßig überprüft werden (siehe Angang

ENMA 01 - Energiemanagement Handbuch).

Beauftragter des Managements

Das Top-Management ernennt einen Energiebeauftragten des Managements sowie einen Energiemanager und unterstützt die Bildung eines Energie-Teams.

Zu den Aufgaben des Managementbeauftragten zählen:

- Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des Energiemanagementsystems
- Planung der Energiemanagement-Aktivitäten im Einklang mit der Energiepolitik
- Information der Geschäftsführung über die Wirksamkeit des Energiemanagementsystems und über die Zielerreichung
- Festlegen von Verantwortlichkeiten und Befugnissen zur Förderung eines wirksamen Energiemanagements
- Bildung eines Energieteams
- Festlegung von Methoden und Kriterien zur Überwachung der Wirksamkeit des Energiemanagementsystems
- Förderung des Bewusstseins zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Erreichung der Energieziele auf allen Unternehmensebenen
- Energetische Bewertung von Investitionen

Der Energiebeauftragte ist dem Top Management direkt unterstellt und berichtet an dieses.

Energiemanager

Der Energiemanager ist dem Managementbeauftragten direkt unterstellt. Sein Tätigkeitsbereich umfasst die operative Umsetzung des Energiemanagementsystems. Sein Aufgabenbereich umfasst:

- Erfassen und Auswerten von Energiedaten
- Erstellung eines Energieflussdiagramms
- Aktualisierung des Rechtsregisters
- Vorbereitung des Energie-Management-Reviews
- Erkennen / Ermitteln von Potentialen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellen von Vorschlägen mit Maßnahmen / Verantwortlichkeiten / Kosten / Terminen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz

- Berichterstattung an den Energiebeauftragten
- Meinungsbildung im Unternehmen zur Verbesserung des Bewusstseins bei den Mitarbeitern durch Gespräche / Informationen
- Kontrolle der Umsetzung definierter Maßnahmen

Energieteam

Der Managementbeauftragte hat in weiterer Folge die Aufgabe ein Energie-Team zu bilden, dessen Größe durch die Komplexität der Organisation bestimmt wird. Für größere Organisationen empfiehlt die Norm ein bereichsübergreifendes Team, um die verschiedenen Organisationseinheiten in die Aktivitäten besser einbinden zu können.

Das Energieteam soll eine Verbesserung der Energieeffizienz im zugeordneten Unternehmensbereich bewerkstelligen. Zu den Hauptaufgaben zählen:

- Erkennen/Ermitteln von Potentialen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellen von Vorschlägen mit Maßnahmen/Verantwortlichkeiten/Kosten/Terminen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Berichterstattung an den Energiebeauftragten
- Meinungsbildung im Unternehmen zur Verbesserung des Bewusstseins bei den Mitarbeitern durch Gespräche/Informationen
- Kontrolle der Umsetzung definierter Maßnahmen

In regelmäßigen Meetings trifft sich das Energieteam (kann auch im Rahmen der KVP-Treffen stattfinden) diskutiert und bewertet eingebrachte Vorschläge, die dem Management zur Genehmigung vorgelegt werden. Genehmigte Maßnahmen werden vom Verantwortlichen im Energieteam umgesetzt.

Organigramm

Der Managementbeauftragte ist der Geschäftsführung als Stabstelle direkt unterstellt und hat bei der Umsetzung des Systems dessen Unterstützung. Der Energiemanager und das Energieteam sind dem Beauftragten des Managements unterstellt.

Abbildung 109: Organigramm - Eingliederung in die Organisation

Festlegen der Vorgehensweise

Die Verfahrensanweisung beschreibt die organisatorischen Vorgaben zur Umsetzung des Energiemanagements. Sie soll dazu dienen durch eine geplante und systematische Vorgangsweise die Energieeffizienz zu steigern bzw. den Energieverbrauch zu reduzieren.

Die Verfahrensanweisung beschreibt die organisatorische Einbindung des Energiemanagementsystems und die Tätigkeiten die für eine Aufrechterhaltung des Systems notwendig sind. Dazu zählen

- Energetische Bewertung: In diesem Punkt wird festgelegt, welche Energieträger vorhanden sind, wie sie bewertet werden und in welchem Intervall Daten erfasst und ausgewertet werden sollen.
- Rechtsregister
- Management Review (siehe Anhang ENMA 02 - Verfahrensanweisung)

Anwendungsbereich und Grenzen

Während die ISO 50001 die Definition der Grenzen der Organisation überlässt, schreibt das österreichische Energieeffizienzgesetz eine Gesamtbetrachtung des Unternehmens vor. Um beide Anforderungen zu erfüllen, sind die Grenzen mit den Unternehmensgrenzen gleichzusetzen, da es bei der Durchführung des Energieaudits im Rahmen der ISO 50001 den gesetzlichen Anforderungen nicht genügen würde.

7.5.2 Ziele und Programme

Das Management ist angehalten eine Energiepolitik festzulegen und daraus strategische und operative Energieziele für die relevanten Funktionen, Ebenen, Prozesse und Anlagen/Standorte innerhalb der Organisation einzuführen, zu verwirklichen und aufrecht zu halten. Die strategischen und operativen Ziele müssen im Einklang mit der Energiepolitik stehen und aufeinander abgestimmt sein.

Abbildung 110: Energiemanagement Ziele

Energiepolitik

Die Energiepolitik ist die treibende Kraft für die Verwirklichung und Verbesserung des Energiemanagementsystems und der energiebezogenen Leistung der Organisation. Mit der Energiepolitik verpflichtet sich das Top-Management zur Erreichung einer Verbesserung der energiebezogenen Leistung. Es ist dabei sicherzustellen, dass diese

- Bezüglich Art und Umfang der Organisation angemessen ist
- Eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung der energiebezogenen Leistung enthält
- Eine Verpflichtung zur Sicherstellung der Verfügbarkeit von Informationen und Ressourcen enthält
- Eine Verpflichtung zur Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und anderen Anforderungen enthält

- Den Rahmen für die Festlegung und Überprüfung strategischer und operativer Energieziele bildet
- Den Erwerb energieeffizienter Produkte und Dienstleistungen unterstützt, welche zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung bestimmt sind
- Innerhalb der Organisation über alle Ebenen hinweg dokumentiert und kommuniziert wird
- Regemäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert wird

Kennzahlen und Ziele

Das Top-Management hat dafür zu sorgen, dass strategische und operative Ziele definiert und deren Status in regelmäßigen Abständen überprüft werden und in Einklang mit der Energiepolitik stehen. Zu berücksichtigen sind dabei unternehmensinterne und gesetzliche Vorgaben.

Bezüglich der energetischen Ziele ist eine energetische Ausgangsbasis zu schaffen von der aus Verbesserungen erzielt werden sollen.

Zur Schaffung einer energetischen Ausgangsbasis ist es notwendig die energetische Situation des Unternehmens zu beschreiben. Mittels eingehender Analyse der Ist-Situation soll Klarheit über die bereits vorhandene Datenbasis geschaffen werden.

Die Definition geeigneter Kennzahlen und Ziele, entwickelt sich bis zur Umsetzung des Energiemanagementsystems stetig weiter.

Ist die energetische Ausgangsbasis geschaffen, wird ein Monitoring System konzipiert (siehe Kapitel 3) mit dem der Verlauf des Energieverbrauchs und somit auch Diskontinuitäten sichtbar gemacht werden können. Kennzahlen und Ziele sollen stets im Einklang mit der festgelegten Energiepolitik stehen und für die Organisationseinheit angemessen sein. In den regelmäßig abgehaltenen Management Reviews werden Kennzahlen und Zielerreichung kontrolliert und falls notwendig steuernde Maßnahmen ergriffen. Ebenfalls können bei dieser Gelegenheit die gewählten Kennzahlen und Ziele selbst auf Aktualität und Sinnhaftigkeit geprüft und geändert werden.

Aktionsplan

Abgeleitet von den Zielen erarbeiten Energiemanager und Energieteam einen umfassenden Aktionsplan mit Maßnahmen die zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung und Energieeffizienz führen. Die Maßnahmenliste sollte folgendes umfassen:

- Wer ist verantwortlich
- Welche Mittel und welcher Zeitrahmen ist notwendig
- Maßnahme die zu einer Verbesserung führen soll
- Methode zur Überprüfung der Maßnahme

Die Maßnahmenlisten müssen dokumentiert und in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden.

Management Review

Mit dem Management Review Bericht wird vom Top-Management in regelmäßigen Zeitabständen die Werte und Ziele des Energiemanagementsystems überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

Zu den Hauptpunkten gehören:

- Leitbild
- Energiepolitik
- Strategische Zielsetzung
- Geplante Entwicklung
- Ziele und Programme
- Einhaltung rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen
- Beurteilung der Ergebnisse der durchgeführten Audits
- Status von korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Verbesserungen des Energiemanagementsystems
- Schulungsplanung
- Veröffentlichung von Energiedaten
- Meldepflichten (siehe Anhang ENMA 04 - Management Review Bericht)

Der Management Review Bericht dient dazu einen Überblick zu geben wie sich die Einführung eines Energiemanagementsystems auf das Unternehmen auswirkt und ob die gesetzten Ziele erreicht wurden. Bei der Einführung wurde eine energetische Ausgangsbasis definiert und in Form von Performance Indikatoren festgehalten. Die Veränderung der Kennzahlen soll widerspiegeln ob die gesetzten Aktionen und Maßnahmen die gewünschte Wirkung erzielt haben.

7.5.3 Information

Das Management ist verpflichtet Ressourcen zur Datengewinnung und Interpretation bereitzustellen. In festgelegten Zeitabständen ist vom Energiemanager ein Bericht an

den Managementbeauftragten zu erstellen in dem die Wirkung der gesetzten Maßnahmen hinsichtlich der Zielerreichung überprüft werden.

Wie in Arbeitspaket 2 beschrieben, beginnt die erste Analyse bei den Rechnungen und bei der Auswertung des Lastgangs. Die ausgewerteten und visualisierten Daten, die vom Netzbetreiber, ab einem Jahresverbrauch von 100.000 kWh, zur Verfügung gestellt werden (15-min-Mittelwerte), geben einen ersten Überblick über die energetische Situation des Unternehmens.

Da diese Daten für weitere Aktionen und Maßnahmen meist zu ungenau sind, sind detailliertere Messungen notwendig um den Energiefluss darzustellen und die Hauptverbraucher zu identifizieren. Mit Hilfe von mobilen Messgeräten lassen sich, über einen kurzen Zeitraum (2-6 Wochen) Daten gewinnen, die einen Aufbau eines Monitoring Systems unterstützen.

Das Management hat hier die Aufgabe Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Daten und Informationen für die gewählten Indikatoren bereitzustellen.

Monats- / Quartalsbericht

In regelmäßigen Abständen (monatlich/quartalsweise) werden Berichte verfasst die die Auswirkungen der gesetzten Aktionen und Maßnahmen dokumentieren sollen. Inhalt der Berichte umfasst einen kurzen Überblick der ausgewerteten Daten und Informationen in Bezug auf die festgelegten Performance Indikatoren und die zugehörigen Zielwerte.

Externe Kommunikation

Das Management entscheidet darüber ob sie über Ihre Energiepolitik und die extern bezogene Leistung nach außen kommunizieren will. In diesem Fall muss eine Methode der Kommunikation gewählt und umgesetzt werden.

7.6 Energetische Analyse

Für den Aufbau eines Energiemanagementsystems spielt die Datenerfassung eine wesentliche Rolle. Wie damit die Anforderungen der ISO 50001 erfüllt werden können, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

Abbildung 111: Struktur des Moduls Energetische Analyse

7.6.1 Energieplanung

Die ISO 50001 schreibt einen Energieplanungsprozess vor, der wiederum in Einklang mit der Energiepolitik steht und zu Aktivitäten führen soll, die die energiebezogene Leistung kontinuierlich verbessern. Um eine Energieplanung zu bewerkstelligen ist im ersten Schritt eine umfassende Analyse der Ist-Situation obligat. Mit Hilfe der vorhandenen Daten wie Energierechnungen, regelmäßig abgelesenen Zählerständen und der 15min Werte, die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden, können erste Analysen und Auswertungen gemacht werden.

Mit Hilfe dieser Auswertungen wird die energetische Ausgangsbasis festgelegt. Sie bildet die Basis für die strategischen und operativen Ziele und ist essenziell für jedes Energiemanagementsystem. Im nächsten Schritt werden die energetisch relevanten Anlagen erfasst. Oft sind einige wenige Anlagen für einen Großteil des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich.

Um den Energiefluss im Unternehmen festzustellen, ist es sinnvoll mobile Messinstrumente über einen längeren Zeitraum (2-4 Wochen) an unterschiedlichen Stellen im Unternehmen zu installieren. Die Anzahl und die Anordnung der Messpunkte werden anhand des Verteilerplans erörtert.

Analyse

Im ersten Schritt der energetischen Analyse werden die vorhandenen Daten im Unternehmen zusammen getragen.

Auskunft darüber welche Energieformen im Unternehmen verwendet werden, geben in erster Linie die Rechnungen der Energieversorger.

Zu den Energieformen zählen:

- Strom
- Erdgas

- Treibstoffe (Diesel, Benzin)
- Heizöl
- Dampf
- Fernwärme

Abbildung 112: Energiemengen und Energiekosten

Abbildung 112 zeigt die Energiemengen und die zugehörigen Energiekosten basierend auf den Daten der Rechnungen in einem Partnerunternehmen. Während Treibstoff sowohl den Hauptverbrauch (52%) als auch den Kostenschwerpunkt (65%) darstellt, ist Erdgas (21%) mengenmäßig fast gleich zusetzen mit dem Verbrauch an elektrischer Energie (23%), jedoch ist Erdgas die weit günstigere Energiequelle (12% Kosten für Erdgas zu 26% Kosten für elektrische Energie). Gemäß dieser Verteilung sind Einsparungen des Energieträgers Treibstoff am kostenwirksamsten.

Im zweiten Schritt wird der Lastgang analysiert. In Österreich können die Daten vom Netzbetreiber zumindest einmal pro Jahr kostenfrei abgerufen werden, beziehungsweise bieten einige Netzbetreiber einen Onlinezugang, über den die Werte laufend abgerufen werden können. Ab einem Jahresverbrauch von 100.000 kWh/Jahr werden die Leistungsdaten in 15 Minuten Intervallen aufgezeichnet.

Abbildung 113: Lastganganalyse - Alternative Darstellung zu AP2

Grundsätzlich wird das Vorgehen der Lastganganalyse in Kapitel 3.1 detailliert beschrieben. Um die Inhalte besser darstellen zu können werden diese anhand von Fallbeispielen erläutert. Alternativ zu der Darstellung in Arbeitspaket 2 (siehe Kapitel 3) zeigt Abbildung 113 die Leistung in kW auf der Z-Achse, die X-Achse stellt die Woche von Montag 0:00 Bis Sonntag 24:00 Uhr dar und die Y-Achse zeigt die einzelnen Kalenderwochen. Was in dieser Darstellung besonders auffällt sind die Spitzen (Werte in Rot) die offensichtlich immer am Montagmorgen auftreten. Zu Beginn des Jahres wurde auch samstags und sonntags produziert.

Abbildung 114: Geordneter Lastgang

Die Erstellung des geordneten Lastgangs wird bereits in Arbeitspaket 2 (siehe Kapitel 3) genauer beschrieben. Aus dieser Ansicht ist leicht herauszulesen, dass Lastspitzen

am Montagmorgen nur sehr kurz auftreten, jedoch verrechnet der Energieversorger Gebühren für die Bereitstellung dieser hohen Leistung. Hier findet sich bereits ein erstes Einsparpotential durch Vermeidung der Lastspitzen. Einen zweiten Ansatz für Verbesserungen findet man am Ende der Kurve, wo der Verbrauch während der produktionsfreien Zeit deutlich sichtbar wird. Dieser sollte möglichst gering sein.

Abbildung 115: Lastgang - Kontinuierliche Produktion

Abbildung 116: Geordneter Lastgang

In Abbildung 115 und Abbildung 116 sieht man einen Lastgang einer kontinuierlichen Produktion 356 Tage/Jahr 24h pro Tag. Es gibt über den gesamten dargestellten Zeitraum kaum gravierende Abweichungen im Lastprofil, kaum Spitzen und kaum Produktionsfreie Zeiten. Im Gegensatz zum vorherigen Beispiel, muss man hier die Energieverbräuche während der Produktionszeit fokussieren. Die Analyse der Grundlast bedarf noch weiterer Anstrengungen um Verbesserungspotentiale zu identifizieren.

Eine detailliertere Darstellung fordert das österreichische Energieeffizienzgesetz, in dem das Energieaudit nach EN 16247-1 verankert ist. Die Norm gliedert sich in die Bereiche Gebäude EN 16247-2, Prozesse EN 16247-3 und Transport EN 16247-4. Da an dieser Stelle die Rechnungen nicht den geforderten Ansprüchen genügen, werden im dritten Schritt die Verbraucher hinsichtlich dieser Norm erfasst und analysiert.

Abbildung 117: 3 Bereiche gemäß EN 16247-1

Für die Aufteilung die schematisch in der Abbildung 117 dargestellt ist, müssen die Bereiche im Unternehmen klar definiert werden. Die Checkliste für Energieaudit (siehe

ENMA 05 - Checkliste für Energieaudit) gibt einen umfassenden Überblick über die Daten die für eine Zuteilung gemäß EN 16247-1 erhoben werden müssen. Während der Analyse werden die Verbraucher und deren Energiebedarf möglichst vollständig erfasst und den einzelnen Kategorien anteilig zugeordnet.

Abbildung 118: Aufteilung der Verbräuche gemäß EN 16247-1

Mit Hilfe von Berechnungen und Messungen kann eine grobe Aufteilung der Verbraucher und des Energiebedarfs bewerkstelligt werden (Abbildung 118).

Abbildung 119: Sankey-Diagramm - Energiefluss gemäß EN 16247-1

Das Sankey-Diagramm (Abbildung 119) bietet eine weitere Möglichkeit die Energieflüsse in Abhängigkeit der Energieträger übersichtlich zu visualisieren.

Energetische Ausgangsbasis

Die erstmalig gewonnenen Daten und Informationen bezüglich Energieverbrauch und Energieeinsatz über einen bestimmten Zeitraum, nennt man energetische Ausgangsbasis. Veränderungen der energiebezogenen Leistung sind zu messen und dieser Basis gegenüber zu stellen. Eine Veränderung der Basis sollte nur dann vorgenommen werden, wenn die Energieleistungskennzahlen nicht länger den Energieeinsatz bzw. den Energieverbrauch widerspiegeln, wesentliche Veränderungen

vorgenommen wurden oder bei methodischen Veränderungen. Grundsätzlich muss sie aufrechterhalten und aufgezeichnet werden. (Österreichisches Normungsinstitut - EN ISO 50001, 2011)

Energetisch relevante Anlagen

Energetisch relevante Anlagen, sind jene Anlagen die für einen Großteil des Energieverbrauchs verantwortlich sind (80-20-Regel). Für diese Verbraucher ist es sinnvoll Grenzen zu definieren und die Energieträger um beispielsweise Druckluft, Zuluft oder Abluft zu erweitern. Die Wahl der angeführten Energieformen ist individuell an die Eigenschaften und dem Bedarf der Anlage anzupassen. Um die einzelnen Energieträger differenzieren zu können, wurden im Rahmen des Projektes mobile Messgeräte (Abbildung 126: Mobiles Messgerät) eingesetzt, die mit Hilfe derer die einzelnen Verbräuche gemessen werden konnten. Die Verbräuche werden nun den Betriebszuständen zugeordnet, die sich gliedern in:

- Spitzenverbrauch
- Normalverbrauch
- Betriebsbereit
- Stand-By-Betrieb

Im Anhang findet sich eine Checkliste (ENMA 06 - Energetische Bewertung wesentlicher Verbraucher), mit Hilfe derer relevante Anlagen strukturiert erfasst werden und mögliche Energieeffizienzmaßnahmen einer Ersteinschätzung unterzogen werden können. Diese Ersteinschätzung dient in weiterer Folge für die energetische Bewertung über die Einsatzdauer, in der die Anlage über die gesamte Einsatzdauer betrachtet wird (siehe ENMA 07 - Energetische Bewertung über die geplante Einsatzdauer). Geplante Energieeffizienzmaßnahmen können mit den aktuellen Daten, Verbräuchen und Kosten verglichen und Veränderungen sichtbar gemacht werden.

Nach der Datenerhebung können oft schon erste Maßnahmen für energetische Verbesserungen identifiziert werden, die mit Hilfe der Beurteilungskriterien bereits einen ersten Anhaltspunkt für die Relevanz der vorgeschlagenen Maßnahmen geben.

Näheres zur Analyse von Maschinen und Anlagen findet sich im Arbeitspaket 3 (siehe Kapitel 4).

Messergebnisse

Im Rahmen des Projektes wurden zahlreiche Messungen durchgeführt, bei denen unterschiedliche Messdaten, wie z.B. Stromverbrauch, Wärmebedarf, Druckluft oder Temperatur, erfasst und aufgezeichnet wurden. Welche Daten in welcher Güte generiert werden, ist stets abhängig von den individuellen Fragestellungen. Für Maschinenmessungen zur Identifikation von Einsparpotentialen im Prozess werden bis zu 100 Werte pro Sekunde erfasst (Siehe Kapitel 3), will man Maschinenzustände differenzieren sind Sekundenwerte über einen längeren Zeitraum ausrechend und will man eine generelle Aufteilung, wie beispielsweise in Abbildung 118, können gröbere Auflösungen (z.B. 5-15 min Werte) gewählt werden.

In folgendem Beispiel wurde bei einem Projektpartner das Druckluftnetz näher untersucht. Druckluft wird grundsätzlich durch die Umwandlung von elektrischer in Druckenergie gewonnen. Wobei die Umwandlung, der Transport durch das oft umfangreiche und historisch gewachsene Druckluftnetz und Leckagen, mit großen Verlusten verbunden sind. Dies macht sie zu einem der teuersten Energiespeicher in Unternehmen.

Abbildung 120 und Abbildung 121 zeigen einen Messaufbau mit mobilen Messgeräten und Druckluftsensorik. Aufgezeichnet wurden die Energieaufnahme (kWh/h) des Druckluftkompressors und das abgegebene Luftvolumen (Nm³/h).

Abbildung 120: Installation eines mobilen Energiemonitoringsystems

Abbildung 121: Sensorik an der Druckluftleitung

Abbildung 122: Messung Druckluft

In der Abbildung 122 fällt auf, dass die Linie Energieaufnahme synchron zur abgegebenen Luftmenge verläuft. Die zweite Auffälligkeit ist die abgegebene Druckluftmenge, die während in der Betriebszeit kaum unter 100 Nm³/h fällt.

Ein weiterer Messpunkt bei der Sandstrahlbox, einem der Hauptverbraucher für Druckluft, zeigen deutlich den Einfluss dieser auf den Gesamtluftverbrauch.

Abbildung 123: Druckluftverbrauch auf der Zeitachse

In der Abbildung 123 hervorgehoben werden die Druckluftverbräuche nachtsüber, während der produktionsfreien Zeit. Diese über 100 Nm³/h Druckluftverbrauch sind Großteils auf Leckagen zurückzuführen.

Die über eine Woche gemessenen Werte wurden für eine wirtschaftliche Bewertung herangezogen und auf Jahreswerte hochgerechnet. Unter der Annahme von 0,1€/kWh Energiekosten ergibt die Berechnung der Gesamtkosten einen Wert von ca. EUR 24.600.- (siehe Abbildung 124).

Energiekosten Druckluft-Erzeugung
Summe: € 24.643,19 p.a.

Abbildung 124: Wirtschaftliche Bewertung des Druckluftverbrauchs

Die wirtschaftliche Bewertung der produktionsfreien Zeit zeigt, dass ein Großteil der Druckluft nicht wertschöpfend genutzt wird. Der nicht wertschöpfende Teil beträgt in

diesem Beispiel ca. EUR 13.300.- (ca. 54%). Allein durch Abschaltungen während der Nacht und am Wochenende könnte dieser Betrag eingespart werden.

7.6.2 Messung

Die gewonnenen Daten aus der Analyse bieten nun eine Basis für den Aufbau eines Energiemonitoringsystems. Die Analyse, die energetische Ausgangsbasis und die energetisch relevanten Anlagen gemeinsam mit dem Stromlaufplan und Gebäudeplan werden im nächsten Schritt für die Identifikation relevanter Messpunkte verwendet (vgl. Kapitel 3.2 Konzeption eines Energiemonitoringsystems).

Messstellenplan

Der Stromlaufplan stellt die Energieverteilung in den einzelnen Gebäuden schematisch dar. Erste Messpunkte bieten die Zuleitungen des Energieversorgers und die Abgänge zu den relevanten Verbrauchern.

Im folgenden Beispiel wurde bei einem Projektpartner im Rahmen eines anderen Projektes ein Energiemanagementsystem eingeführt. Im Rahmen des Projektes eco2production wurde darauf basieren der Aufbau eines Energiemonitoringsystems begleitet.

Abbildung 125: Messstellenplan

Abbildung 125 zeigt 10 identifizierte Messpunkte. Vorhandene Wandler und Messgeräte wurden in das Energiemonitoringsystem eingebunden und mit mobilen Messgeräten der Firma Daubner Consulting (Abbildung 126) ergänzt. Mittels

Rogowskispulen, die direkt in den Schaltkasten montiert werden, werden die Daten ausgelesen und mittels GSM-Box von der Firma Linemetrics in eine Cloud übertragen und dort aufgezeichnet.

Abbildung 126: Mobiles Messgerät - Daubner Consulting GmbH

Abbildung 127 zeigt den schematischen Aufbau des installierten Energiemonitoringsystems. Dieses System liefert derzeit maximal Minutenwerte da die übertragene Menge an Daten zu groß werden würde.

Abbildung 127: Schematischer Aufbau des Energiemonitoringsystems

Abbildung 128: Visualisierung via Web-Plattform

Über eine Webplattform werden die Daten gesammelt und visualisiert (Abbildung 128). Über diese Darstellung lassen sich die einzelnen Messpunkte darstellen und analysieren (vgl. Kapitel 3).

Messmittelüberwachung

Die neu installierten Messgeräte sind im Managementsystem insofern zu berücksichtigen, dass eine problemlose kontinuierliche Datenerfassung möglich ist. Zu den geplanten Maßnahmen gehören die Wartungen und die Kalibrierung der Geräte. Eine durchgängige Erfassung der Daten sollte für eine ganzheitliche Analyse gewährleistet werden.

7.7 Umsetzung im Betrieb

Nachdem die Vorbereitungen im Management abgeschlossen sind und mit den Analysen eine energetische Ausgangsbasis geschaffen wurde, folgt im nächsten Schritt die Umsetzung im Betrieb. Die Handlungsfelder die in der Vorbereitungsphase ausgearbeitet wurde betreffen die Bereiche

Abbildung 129: Struktur des Moduls Umsetzung

7.7.1 Betrieb von Anlagen

Ein effizienter Betrieb der vorhandenen Anlagen ist das Ziel. Dieses Ziel trifft nicht nur auf die Produktionsanlagen zu sondern auf die gesamte Infrastruktur zu der auch Anlagen wie Heizung und Kühlung zählen.

Ein effizienter Betrieb dieser Anlagen hängt maßgeblich vom Benutzer des Verbrauchers ab. Bevor umfangreiche Neuinvestitionen geplant werden sollten diese Potentiale genutzt werden. Die Sensibilisierung der Mitarbeiter bezüglich Ihres Nutzerverhaltens steht hier im Vordergrund. Merkblätter, Knock Out Pläne, Betriebsanweisungen oder Schulungsmaßnahmen sind oft mit geringen Investitionskosten verbunden erzielen aber oft eine große Wirkung.

Praxisbeispiel: Klimaanlage bei TGB

Beim Projektpartner TGB wurde in einem Zeitraum von einem Monat (25.07.2014 - 27.08.2014) eine Messung einer Klimaanlage für ein Bürogebäude durchgeführt. Die Klimaanlage wurde so eingestellt, dass sie 24h Stunden pro Tag die Gebäudetemperatur konstant hält.

Abbildung 130: Messung einer Klimaanlage bei TGB

Abbildung 130 zeigt die Messdaten der Klimaanlage am 30.07.2014. Aus der Grafik geht deutlich hervor, dass tagsüber während der Bürozeiten von die Klimaanlage durchgehend läuft. Die Kühlung in diesem Zeitraum ist natürlich im Sinne des Betreibers, dessen Ziel ein angenehmes Raumklima im Büro ist. Jedoch sieht man in dieser Darstellung auch, dass die Klimaanlage während der Nachtzeit, in der das Büro nicht genutzt wird, ebenfalls immer wieder kühlt.

Abbildung 131: Kostenaufteilung der Klimaanlage für den Messzeitraum

Separiert man die durchgehende Kühlung Tagsüber vom Nachtbetrieb sieht man, dass im Messzeitraum, unter der Annahme eines Energiepreises von 10€ct/kWh, die Kosten Einsparungen können auf zwei Arten erreicht werden:

Anweisungen an die Mitarbeiter

Diese Maßnahme zielt darauf ab den Verbrauch während der Arbeitszeit zu verringern. Merkblätter oder Anweisungen (siehe Anhang

ENMA 08 - Merkblätter und Anweisungen) bezüglich heizen und kühlen können enthalten wie zum Beispiel:

- Fenster schließen, während die Klimaanlage in Betrieb ist
- In Heizperioden nur Stoßlüftungen vornehmen

Technische Maßnahmen

Technische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Zeitschaltuhr, die die Klimaanlage außerhalb der üblichen Bürozeiten abstellt, reduziert den Verbrauch während der nicht-Wertschöpfenden Zeit.

Beachtet werden muss dabei, dass der Komfort für die Mitarbeiter nicht beeinträchtigt wird.

Praxisbeispiel: Knock Out Pläne für Produktionsanlagen

Die Messungen zeigen oft, dass der Verbrauch in der produktionsfreien Zeit nicht viel niedriger ist als während der Produktionszeit. Dies ist oft auf nicht ausgeschaltete Verbraucher zurückzuführen, die 24h pro Tag durchlaufen. Oft haben Maschinen und Anlagen eine hohe Leistung in den Betriebszuständen Stand-by und Betriebsbereit. Um den Verbrauch in der nicht-Wertschöpfenden Zeit zu minimieren, ist es notwendig Know-how über die verschiedenen Betriebszustände aufzubauen. Mit Hilfe von mobilen Messgeräten lassen sich die Hauptverbraucher einer Maschine identifizieren und charakterisieren (wieviel Energie benötigt welches Aggregat in welchem Zustand?)

Die zweite Frage die sich stellt ist: Welche Geräte und Aggregate lassen sich abschalten?

Oft gibt es bei den Maschinen und Anlagen nur die drei Zustände Aus, Betriebsbereit und Produziert. Ein Stand-by-Modus ist bei den meisten Maschinen und Anlagen nicht weit verbreitet.

Gemeinsam mit den Experten aus der Produktion, Instandhaltung, Elektrik bzw. auch mit dem Maschinenhersteller selbst können Stand-by-Modi entwickelt werden und entsprechende Knock-Out-Pläne erstellt werden.

Maschine:		
Kostenstelle:		

Gesamtabschaltung:	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Während der Mittagspause Bei Arbeitsende Bei Arbeitsunterbrechung länger als 15 Minuten
Maschine in Stand-By	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> Bei Arbeitsunterbrechung länger als 5 Minuten
Beleuchtung ausschalten	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">
Absaugung abschalten	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">
Hydraulik abschalten	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">
Pneumatik abschalten	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">
Heizung abschalten	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none">

Abfallentsorgung:	
Sicherheitsvorschriften:	

Abbildung 132: Maschinenabschaltplan

Mit Hilfe der Messungen und den geschaffenen Zuständen lässt sich errechnen wie oft ein gewünschter Zustand erreicht werden kann und wie sich dieser wirtschaftlich auswirkt. Ein derartiger Abschaltplan muss für jeden Maschinentyp individuell erstellt werden.

7.7.2 Instandhaltung

Der Instandhaltung kommt bei der Einführung eines Energiemanagementsystems eine zentrale Rolle zu, da die Mitarbeiter der Instandhaltung die Maschinen und Anlagen aufgrund der Wartungen und Reparaturen oft am besten kennen. Zusätzlich zu diesen Aufgaben kommt das Thema effizienter Einsatz der Maschinen und Anlagen. Vor allem bei zentral gesteuerten Systemen wie z.B. Heizung, Klimaanlage oder Druckluft ist es oft so, dass diese einmal eingestellt werden und nur bei Bedarf bzw. im Anlassfall Veränderungen an der Einstellung vorgenommen werden. Ändern sich die Rahmenbedingungen, werden diese Anlagen erst umgestellt wenn negative Auswirkungen sichtbar werden.

Zu den Aufgaben der Instandhaltung im Rahmen der ISO 50001 gehören somit Tätigkeiten wie Tausch und Reinigung von Filtern, beseitigen von Leckagen, kontrollieren und tauschen von Dichtungen, überprüfen der Anforderungen und zugehörigen Einstellungen.

Diese regelmäßigen Überprüfungen leisten einen wesentlichen Beitrag dazu keine Verschwendung zuzulassen.

7.7.3 Einkauf

Energieeffizienz beginnt bereits beim Einkauf der Verbraucher. Im Rahmen der ISO 50001 ist eine Berücksichtigung der Energieeffizienz von Verbrauchern bereits in der Beschaffungsphase vorgesehen. Neben den üblichen Beschaffungskriterien wie beispielsweise Funktion, Preis oder Service, geht die Tendenz immer weiter in Richtung Lebenszykluskosten. Dabei spielen die laufenden Kosten sehr oft eine bedeutende Rolle, da sie einen Großteil der Kosten ausmachen.

In der Checkliste (siehe Anhang ENMA 09 - Checkliste für Maschinen und Anlagenbeschaffung) wurden bereits die Punkte Energieverbrauch / Anschlüsse ergänzt. Im ersten Schritt werden die relevanten Eingangsgrößen erhoben die für den Betrieb der Maschine notwendig sind. Im zweiten Schritt werden die prognostizierten Verbräuche verschiedenen Betriebszuständen zugeordnet.

Wie im Kapitel 4.1.3 bereits beschrieben können für die Maschinen verschiedene Betriebszustände definiert werden. Für eine erste Einschätzung des Verbrauchs sowie für den Vergleich mit anderen Maschinen haben sich die Betriebszustände

- Normalbetrieb
- Spitzenverbrauch
- Betriebsbereit
- Stand-by-Betrieb

als nützlich erwiesen. Je nach geplanter Einsatzdauer wird besonderes Augenmerk auf den jeweiligen Verbrauch gelegt. Für einen Einsatz im Mehrschichtbetrieb werden die Verbräuche in Normalbetrieb und der Spitzenverbrauch von größerer Bedeutung sein. Wird die Maschine nicht zur Gänze ausgelastet bekommen die Betriebszustände Betriebsbereit und Stand-by-Betrieb zunehmende Bedeutung.

Die Maschinenhersteller befassen sich immer intensiver mit dem Thema Lebenszykluskosten und Verbrauch während des Betriebs, jedoch sind aufgrund fehlender Normierung Maschinen schwer zu vergleichen.

Mit Hilfe geeigneter Messmethoden und Messgeräten, können gemeinsam mit dem Hersteller Maschinenzustände definiert und die prognostizierten mit den tatsächlich erreichten Werten verglichen werden.

7.7.4 Auslegung

Bereits bei der Planung werden die energetischen Eigenschaften Großteils festgelegt. Je genauer die zukünftige Verwendung geplant wird desto genauer kann die Maschine oder Anlage für den Betrieb ausgelegt werden.

Oft finden sich in der Praxis überdimensionierte Maschinen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Verwendung in der Planungsphase nicht ausreichend Bekannt war, oder bewusst Überdimensioniert wurde um eine bestimmte Flexibilität (Zunahme der produzierten Menge, Ausbau der Gebäude,...) überhaupt zu ermöglichen.

Treffen derartige Annahmen nicht ein, wird eine überdimensionierte Anlage betrieben und verbraucht somit mehr Energie als notwendig. Bei der Planung können derartige Szenarien bereits berücksichtigt und mitgeplant werden.

7.7.5 Personal

Die fachgerechte Verwendung der Maschinen und Anlagen ist essenziell für deren effizienten Einsatz. Entsprechend sensibilisiertes und geschultes Personal verwenden nachweislich ihre Energieverbraucher effizienter als nicht geschultes Personal.

Für Maßnahmen bei den Mitarbeitern können vorhandenen Strukturen aus anderen Managementsystemen gut genutzt werden. Vor allem beim Einschulen neuer Mitarbeiter, oder bei Schulung auf neue Maschinen und Anlagen soll auf das Thema „effizienter Umgang mit den vorhandenen Ressourcen“ geachtet werden. Im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystems muss der Schulungsbedarf identifiziert und entsprechende Maßnahmen organisiert werden. Die Schulungen der Mitarbeiter müssen adäquat nachgewiesen werden. Diese Schulungsmaßnahmen werden in Österreich auch als Energieeffizienzmaßnahmen im Rahmen des österreichischen Energieeffizienzgesetzes anerkannt.

Anweisungen, Sicherheitsunterweisungen oder betreffen können leicht um das Thema Energie ergänzt werden (z.B. Ausschalten des Druckers bei Verlassen des Büros).

Die Schulungsmaßnahmen reichen von Verwendung der Maschinen und Anlagen, Spritspartrainings, Verwendung des Druckers bis hin zur richtigen Bedienung des Geschirrspülers.

Für die Mitarbeiter kann im Rahmen der Einführung eines Energiemanagementsystems ein Schulungskatalog erstellt werden. Zu den wichtigsten Maßnahmen zählen

jedoch immer, das abdrehen bzw. der Stand-by-Betrieb wenn der Verbraucher nicht benötigt wird (siehe Anhang ENMA 08 - Merkblätter und Anweisungen).

7.8 Verbesserung

Ein Energiemanagementsystem soll die Organisation in die Lage versetzen seine Effizienz nachhaltig zu verbessern und auf sich verändernde Anforderungen zu reagieren.

7.8.1 Rechtsregister

Zu den Anforderungen der ISO 50001 zählt auch die Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, die sich in der Energiepolitik, den Zielen und den Kennzahlen widerspiegeln sollen.

Ein gepflegtes Rechtsregister gibt Auskunft über alle Anforderungen, die aus den relevanten Vorschriften, Gesetzen und Normen an die Organisationen entstehen. Bei der Einführung eines Energiemanagementsystems sind die entsprechenden Ergänzungen vorzunehmen und laufend aktuell zu halten. Es empfiehlt sich eine Systematik einzuführen die eine regelmäßige Aktualisierung vorsieht.

7.8.2 KVP - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Für die kontinuierliche Verbesserung des Energiemanagementsystems können hier wiederum die Synergien zwischen den ISO Systemen genutzt werden, in denen meist schon ein KVP vorgeschrieben ist. Die Dokumente sind um das Thema Energieeffizienz entsprechend zu erweitern.

Der KVP im Sinne des Energiemanagementsystems ist ein wiederkehrender Prozess, der eine Verbesserung der energiebezogenen Leistung sowie des Energiemanagementsystems zum Ergebnis hat. (Österreichisches Normungsinstitut - EN ISO 50001, 2011) Bereits vorhandene Strukturen des Verbesserungswesens und

regelmäßige Meetings des KVP-Teams bieten eine gute Grundlage für eine Implementierung des Themas Energieeffizienz.

Im Rahmen des KVP werden die gesetzten Maßnahmen und deren Wirkungen regelmäßig mit den Zielvorgaben verglichen, wobei Abweichungen korrigiert werden müssen.

Eine weitere Möglichkeit eine Verbesserung zu erreichen sind Initiativen die von der Geschäftsführung gestartet werden. Im Rahmen solcher Initiativen können beispielsweise Aktionstage oder spezielle Schulungen zu bestimmten Themen organisiert werden.

7.8.3 Internes Audit

Beim internen Audit eines Energiemanagementsystems wird die Umsetzung des Systems betrachtet. Beginnend bei der Dokumentation bis hin zur gelebten Praxis wird das Funktionieren der implementierten Prozesse überprüft und Verbesserungen abgeleitet. Dieses Audit sollten von internen oder externen Personen durchgeführt werden die eine neutrale, objektive Sichtweise einnehmen können.

7.9 Zusammenfassung

Die Pläne der EU reichen derzeit zumindest grob bis 2050 und der weitere Weg ist klar vorgegeben, alternative Energiequellen, Reduktion des CO₂-Ausstoßes und die Erhöhung der Energieeffizienz werden weiter forciert. Derzeit sind maßgeblich Großunternehmen verpflichtet aktiv zu werden, für KMU werden Aktivitäten empfohlen allerdings nicht vorgeschrieben. Die hochgesteckten Ziele der EU, lassen die Vermutung zu, dass in absehbarer Zeit auch KMU zu Energieeffizienzmaßnahmen verpflichtet werden.

Diese Pflicht kann jedoch auch als Chance gesehen werden. Ein Energiemanagementsystem kann, wie hier gezeigt, auf die Bedürfnisse der Unternehmen angepasst und modulweise, eingeführt werden.

Dieses System basiert jedoch auf Daten die in Unternehmen oft in der gewünschten Granularität nicht vorhanden sind. Mit einfachen Mitteln können Daten erfasst und daraus mehr Informationen gewonnen werden als erwartet. Diese Messgeräte erfassen jede Veränderung im System und liefern Hinweise wo Verbesserungen möglich sind.

Die Aktivitäten für die Einführung eines Energiemanagementsystems starten auf der Managementebene und werden von diesen in die Unternehmensphilosophie integriert.

Mit Hilfe verschiedener Managementinstrumente wird das Energiemanagementsystem in die Unternehmensabläufe implementiert und in bereits vorhandenen Strukturen ergänzt.

Um geeignete Ziele zu setzen, muss zuvor der Ist-Zustand ermittelt und mit Hilfe von Kennzahlen definiert werden. Dieser definierte Zustand bezeichnet man als Basislinie von wo aus die Ziele gesetzt und die identifizierten Maßnahmen gemessen und bewertet werden.

Die umgesetzten Maßnahmen haben zum Ziel die Energieeffizienz zu verbessern und gleichzeitig die Produktivität zu erhöhen. Um Verbesserungen zu finden sollte es das Ziel sein die gesamte Umwelt miteinzubeziehen, vom Mitarbeiter bis zum Management vom Kunden bis zum Lieferanten und Besucher.

Die Methoden aus den vorangegangenen Kapiteln konnten in ein Energiemanagementsystem integriert werden und stellen eine gute Bereicherung in allen Unternehmensbereichen dar. Beispielsweise kann die Charakterisierung von Maschinen in den Bereich Einkauf einfließen oder die Einführung eines Monitoring Systems bei der Schaffung einer Basislinie helfen bzw. Maßnahmen überprüfen.

Die Einführung eines Energiemanagementsystems sollte nicht als Pflicht erfolgen sondern als Chance gesehen werden um Verbesserungen zu identifizieren, umzusetzen und die Verbesserungen sichtbar zu machen.

7.10 Literaturverzeichnis

- Deutscher Bundestag - EDL-G. (15. 04 2015). EDL-G. *Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen (EDL-G)*. Berlin, Deutschland.
- Europäische Kommission. (2015). *ENERGIE*. Abgerufen am 30. Dezember 2014 von 2030 Energy Strategy: http://ec.europa.eu/energy/2030_de.htm
- Europäische Kommission. (07. 08 2015). *Europäische Kommission*. Abgerufen am 10. 11 2015 von Energieunion: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_de.htm
- Europäische Union. (14. 08 2015). *Europäische Union*. Abgerufen am 10. 11 2015 von Energie: http://europa.eu/pol/ener/index_de.htm
- Hering, E., Bressler, K., & Gutekunst, J. (2005). *Grundlagen der Elektrotechnik, 5. Auflage*. Springer Verlag.
- Österreichischer Nationalrat - Energieeffizienzgesetz. (kein Datum). *Bundeskanzleramt Rechtsinformationssystem*. Abgerufen am 11. 10 2015 von <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008914>
- Österreichisches Normungsinstitut - EN ISO 50001. (01. 12 2011). *EN ISO 50001. Energiemanagementsystems - Anforderung mit Anleitung zur Anwendung*. (Ö. Normungsinstitut, Hrsg.) Wien.
- Stiller, G. (2015). *Wirtschaftslexikon24.com*. (G. Stiller, Herausgeber) Abgerufen am 10. 11 2015 von <http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/qualitaetsmanagementhandbuch/qualitaetsmanagementhandbuch.htm>

8 Zusammenfassung und Ausblick

Die Ziele der EU im Themenfeld Energie sind klar gesteckt:

- Verringerung des CO₂-Ausstoßes
- Erhöhung des Anteils an Erneuerbarer Energie
- Steigerung der Energieeffizienz

Maßgeblich betroffen von dieser Politik sind Haushalte, Verkehr und Industrie. Der Ausbau der alternativen Energiequellen, vor allem Sonnen- und Windenergie, bringt große Volatilität in den Energiemarkt, die derzeit kaum an die Konsumenten weitergegeben wird. Dennoch sollen die Ziele der EU mit Hilfe politischer Werkzeuge, zu diesen zählen konkret Steuern und Gesetze, erreicht werden.

In Österreich und Deutschland sind derzeit Großunternehmen und Energieversorgungsunternehmen gesetzlich gefordert, Ihren Beitrag zum Erreichen dieser EU-Ziele zu leisten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Energieziele bis zum Jahr 2030 bzw. 2050 immer höher gesteckt werden, liegt die Vermutung nahe, dass die Zielgruppen erweitert werden und somit auch KMU in Zukunft gesetzlich gefordert werden, deren Energieeffizienz zu steigern.

Das Projekt eco2production zeigt einen Weg, wie Unternehmen diese Vorgaben als Chance nutzen können, um energieeffizienter und gleichzeitig produktiver zu werden.

Die bearbeiteten Bereiche im Projekt umfassen

- Energiemonitoring,
- Maschinen- und Prozessvermessung und -benchmark,
- Simulation,
- Energieplanung und
- Energiemanagement.

Energiemonitoring

Mit Hilfe von Messgeräten können Energieverbräuche erfasst, transparent gemacht und analysiert werden. Angefangen bei der Analyse auf Unternehmensebene werden Energieflüsse bis zur Anlagen-, Maschinen- und Prozessebene hin verfolgt. Unterschieden werden dabei Grundlast- und Spitzenverbraucher, bei denen unterschiedliche Optimierungsstrategien verfolgt werden. Ein Energiemonitoringsystem ist, sofern richtig konfiguriert und eingesetzt, ein wertvolles Tool, um Optimierungspotentiale zu identifizieren und gesetzte Maßnahmen zu validieren.

Maschinen- und Prozessbenchmark

Der Maschinen- und Prozessbenchmark verfolgt das Ziel, das optimale Produktionssystem auszuwählen, um ein bestimmtes Produkt möglichst produktiv und damit energieeffizient zu fertigen. Um dies bewerkstelligen zu können, ist es unerlässlich, die relevanten Verbrauchsgrößen eines Produktionssystems messtechnisch zu erfassen. Erste Verbesserungspotentiale findet man oft bei nicht bedarfsgerecht eingesetzten Subverbrauchern wie z.B. Lüftungs-, Kühlungs- oder Hydrauliksystemen. Durch hochaufgelöste Messdaten in Kombination mit einer Interpretation der Bewegungsabläufe in der Maschine ist es möglich, Optimierungspotentiale bei dynamischen Prozessen zu identifizieren.

Aus den generierten Daten lässt sich das energetische Profil der Maschine ableiten, aus dem unter andern auf deren aktuellen Betriebszustand geschlossen werden kann. Dies kann einerseits als Grundlage für eine Betriebsdatenerfassung dienen und andererseits für Prozessoptimierung und -überwachung verwendet werden.

Simulation und Energieplanung

Erweitert man die Materialflusssimulation einer Fertigungsstätte um den Faktor Energie, bildet dies ein geeignetes Werkzeug zur Visualisierung von Energieflüssen, zur Energieplanung und zur Überprüfung und Quantifizierung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und Produktivität.

Die Maschinen einer Demonstrations-Fertigungsstätte wurden entsprechend modelliert und über Monitoringdaten wurde das Simulationsmodell validiert, getestet und die Auswirkungen verschiedener Einflussfaktoren untersucht. Dabei wurde die Losgröße als entscheidender Einflussfaktor identifiziert. Eine sinkende Losgröße wirkt sich ungünstig auf die Energieeffizienz aus und kann nur bei optimierter Rüst- und Taktzeit sowie bei geringer Grundlast des Produktionssystems für eine wirtschaftliche Fertigung in Betracht gezogen werden. Das Modell bildet die Basis für künftige Energieprognosen und kann beliebig auf andere Fertigungsstätten angewendet werden.

Energiemanagement

Ein Energiemanagementsystem hat das Ziel, die Energieeffizienz in einer Organisation zu verbessern. Entscheidet sich das Management dazu, ein Energiemanagementsystem einzuführen, muss es Rahmenbedingungen schaffen und Maßnahmen setzen, um die Implementierung zu gewährleisten. Die Erfassung des Ist-Zustandes mit Hilfe

von Messungen und die Festlegung der Basislinie stellen die ersten Aufgaben bei der Einführung eines Energiemanagementsystems dar.

Diese Basislinie dient als Grundlage für die Abstimmung von Zielen und zur Bewertung von Maßnahmen. Die Anforderungen der ISO 50001 ergänzt um das erarbeitete Know-How soll hier in ein Managementsystem umgesetzt werden, um die Effektivität zu erhöhen. Die erprobten Methoden lassen sich gut modulweise in Unternehmen umsetzen und an die Unternehmensbedürfnisse anpassen und sind damit nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für KMU geeignet.

Ausblick

Mit Hilfe der erarbeiteten Methoden und Tools lassen sich die Energieflüsse und Energieverbräuche beeinflussen, jedoch wird der Energiemarkt volatiler. Das österreichische Energieversorgungsunternehmen aWATTar bietet für seine Kunden einen stündlich wechselnden Stromtarif an, der direkt von den Börsenpreisen abhängig ist. Aufgrund der starken Schwankungen in der Erzeugung, maßgeblich verursacht durch Sonnen- und Windenergie, kann es vorkommen, dass Verbrauchspreise negativ sind und dem Verbraucher die bezogene Leistung vergütet wird.

Um diesen Umstand für Unternehmen nutzbar zu machen, muss man in der Lage sein, seine Energieverbräuche zu prognostizieren und Lasten zeitlich verschieben zu können. Dazu liefert das Projekt grundlegende Methoden und Tools, die aber für konkrete Anwendungsfälle angepasst und weiterentwickelt sowie im entsprechenden Unternehmen implementiert werden müssen.

9.3 ENMA 01 – Energiemanagement Handbuch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Anwendungsbereich und Grenzen	2
2. Organisation und Verantwortlichkeiten	2
2.1 Organigramm.....	2
2.2 Stellenbeschreibung	3
2.2.1 Energiebeauftragter (des Managements).....	3
2.2.2 Energiemanager	4
2.2.3 Energieteam	5
3. Energiepolitik.....	6

1. Anwendungsbereich und Grenzen

Das Managementsystem berücksichtigt die Anforderungen der

EN ISO 50001:2012
(Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung)

Das Managementsysteme gilt für das gesamte Unternehmen. Die Grenzen des Energiemanagementsystems bilden die Laderampen, d.h. der Wareneingang- und –ausgang. Der Energieaufwand für den Transport der Waren ins Unternehmen und zum Kunden sind nicht Teil der Energiebilanz.

2. Organisation und Verantwortlichkeiten

2.1 Organigramm

2.2 Stellenbeschreibung

2.2.1 Energiebeauftragter (des Managements)

Zweck der Stelle

- Verbesserung der Energieeffizienz im Unternehmen

Stellvertreter

- Geschäftsführung

Hauptaufgaben

- Aufrechterhaltung und kontinuierliche Verbesserung des Energiemanagementsystems
- Planung der Energiemanagement-Aktivitäten im Einklang mit der Energiepolitik
- Information der Geschäftsführung über die Wirksamkeit des Energiemanagementsystems und über die Zielerreichung
- Festlegen von Verantwortlichkeiten und Befugnissen zur Förderung eines wirksamen Energiemanagements
- Bildung eines Energieteams
- Festlegung von Methoden und Kriterien zur Überwachung der Wirksamkeit des Energiemanagementsystems
- Förderung des Bewusstseins zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Erreichung der Energieziele auf allen Unternehmensebenen
- Energetische Bewertung von Investitionen

Befugnisse

- Teilnahme an Lieferantenverhandlungen für den Einkauf von Energie und Großanlagen
- Verwarnung von Mitarbeitern bei schwerwiegenden Verstößen in energetischen Belangen

Qualifikation

- Höhere technische Schulbildung / Technisches Studium
- Grundausbildung zum Thema Energiemanagement
- Mind. 3 Jahre Erfahrung als Führungskraft
- Selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Konfliktlösungskompetenz

2.2.2 Energiemanager

Zweck der Stelle

- Verbesserung der Energieeffizienz im Unternehmen

Stellvertreter

- Energiebeauftragter

Hauptaufgaben

- Erfassen und Auswerten von Energiedaten
- Erstellung eines Energieflussdiagramms
- Aktualisierung des Rechtsregisters
- Vorbereitung des Energie-Management-Reviews
- Erkennen / Ermitteln von Potentialen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellen von Vorschlägen mit Maßnahmen / Verantwortlichkeiten / Kosten / Terminen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Berichterstattung an den Energiebeauftragten
- Meinungsbildung im Unternehmen zur Verbesserung des Bewusstseins bei den Mitarbeitern durch Gespräche / Informationen
- Kontrolle der Umsetzung definierter Maßnahmen

Befugnisse

- Teilnahme an Lieferantenverhandlungen für den Einkauf von Energie und Großanlagen
- Meldung von Potentialen und Missständen aus allen Abteilungen an den Energiebeauftragten
- Zugang zu allen Betriebsbereichen
- Verwarnung von Mitarbeitern bei schwerwiegenden Verstößen in energetischen Belangen

Qualifikation

- Höhere technische Schulbildung / Technisches Studium
- Grundausbildung zum Thema Energiemanagement
- Mind. 1 Jahre Erfahrung als Führungskraft
- Selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Konfliktlösungskompetenz

2.2.3 Energieteam

Zweck der Stelle

- Verbesserung der Energieeffizienz im zugeordneten Unternehmensbereich

Stellvertreter

- --

Hauptaufgaben

- Erkennen / Ermitteln von Potentialen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Erstellen von Vorschlägen mit Maßnahmen / Verantwortlichkeiten / Kosten / Terminen zur Energieeinsparung und Verbesserung der Energieeffizienz
- Berichterstattung an den Energiebeauftragten
- Meinungsbildung im Unternehmen zur Verbesserung des Bewusstseins bei den Mitarbeitern durch Gespräche / Informationen
- Kontrolle der Umsetzung definierter Maßnahmen

Befugnisse

- Meldung von Potentialen und Missständen aus allen Abteilungen an den Energiebeauftragten
- Zugang zu allen Betriebsbereichen

Qualifikation

- Technische Grundausbildung / technisches Grundverständnis
- Teamfähigkeit
- Kommunikationsfähigkeit
- Konfliktfähigkeit

3. Energiepolitik

Workshop:

I. Welche Entwicklungen glauben Sie wird es in den nächsten Jahren geben?

- 1) Verbrauch, eventuell aufgeteilt in Strom, Treibstoffe, Dampf, ...
- 2) Kosten
- 3) Technologische Entwicklungen
- 4) Rechtliche Entwicklungen

II. SWOT

III. Welche strategischen Energieziele fördern langfristig und Unternehmenserfolg?

9.4 ENMA 02 – Verfahrensanweisung

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Einleitung (Allgemeines, Ziel, Zweck)	2
1.1 Ziel und Zweck	2
2. Beschreibung.....	2
2.1 Organisatorische Einbindung.....	2
2.2 Energetische Bewertung.....	2
2.2.1 Energieflussdiagramm	2
2.2.2 Bewertungsverfahren.....	3
2.2.3 Maßnahmenpläne / Aktionspläne.....	3
2.3 Rechtsregister	3
2.4 Mangement-Review.....	4
3. Sonstiges (Erläuterungen, Ablaufdiagramme, Beilagen, etc.).....	4

1. Einleitung (Allgemeines, Ziel, Zweck)

1.1 Ziel und Zweck

Die Verfahrensanweisung beschreibt die organisatorischen Vorgaben zur Umsetzung des Energiemanagements.

Ziel ist es durch eine geplante und systematische Vorgangsweise die Energieeffizienz zu steigern bzw. den Energieverbrauch zu reduzieren.

2. Beschreibung

2.1 Organisatorische Einbindung

Die Umsetzung von Anforderungen aus der ISO 50001 „Energiemanagementsysteme“ sind sofern nicht nachfolgend behandelt in der mitgeltenden Matrix „Einbindung der ISO 50001 Anforderungen in das Managementsystem“ beschrieben.

2.2 Energetische Bewertung

2.2.1 Energieflussdiagramm

Für die energetische Bewertung des Unternehmens wird vom EM der Energieverbrauch bzw. Energiefluss (möglichst mit den Kosten) den Energieträgern

- Strom
- Heizöl
- Erdgas
- Wärme
- Diesel/Heizöl (Produktion)
- Treibstoffe
- Dampf

zugeordnet (Darstellung möglichst als Sankey-Diagramm). Dabei sind die Bereiche mit den wesentlichen Energieverbrauchern zu berücksichtigen.

Das Energieflussdiagramm ist jährlich zu aktualisieren.

2.2.2 Bewertungsverfahren

Zur Definition von Maßnahmen zur

- Steigerung der Energieeffizienz und/oder
- Reduktion des Energieverbrauchs

wird aus der Beurteilung

- des Energieverbrauchs (z.B. durch Messdaten, Anschlusswerte/Normverbrauch, Betriebszeiten)
- der potentiellen Einsparungsmöglichkeiten
- der Umsetzbarkeit potentieller Maßnahmen

für Bereiche mit wesentlichem Energieeinsatz entweder

- eine Verbesserungsmaßnahme oder
- ein Verbesserungsprojekt

abgeleitet.

Diese Beurteilung bzw. Analyse erfolgt im Zuge einer Bewertung durch das Energieteam oder von EM mittels Formular „Energetische Bewertung wesentlicher Verbraucher“.
Die Beurteilung ist jährlich auf Aktualität zu prüfen und bei wesentlichen Änderungen zu aktualisieren.

2.2.3 Maßnahmenpläne / Aktionspläne

Die tatsächlich freigegebenen Maßnahmen werden in die Datei „Prozess-Review_ xxxx_JJJJ.xls“ eingetragen und gemäß VA „Management-Review“ weiterverfolgt.

2.3 Rechtsregister

Gesetzliche Änderungen werden von EM mittels Newsletter RIS verfolgt. Zutreffende gesetzliche Vorgaben sind im „Rechtsregister“ dokumentiert.

Behördliche Auflagen aus den Bescheiden werden von der SFK kontrolliert und überwacht.

Die Vorschriften werden betreffend der Relevanz für das Unternehmen beurteilt, danach in das Rechtsregister aufgenommen und die erforderlichen Maßnahmen festgelegt (z.B. Erstel-

lung/Anpassung von Managementsystem-Dokumenten / Instandhaltungsvorschriften, Schulung der Mitarbeiter, etc.).

Das Rechtsregister wird mindestens jährlich vom EM aktualisiert

2.4 Management-Review

Jährlich wird von EM der Management-Review vorbereitet und zur Freigabe an die Geschäftsführung weitergeleitet.

Der Management-Review-Bericht hat als Mindestinhalte:

- Überprüfung der Unternehmensleitsätze
- Baseline
- Geplante Entwicklungen
 - Langfristige Zielsetzungen
 - Erreichung der langfristigen Zielsetzung
 - Abschätzung des Energiebedarfs für das nächste Jahr
- Ziele und Programme
 - Stromverbrauch
 - Gasverbrauch
 - Treibstoffverbrauch
- Einhaltung rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen
- Beurteilung der Ergebnisse der durchgeführten Audits
- Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen
- Geplante Verbesserungen des Energiemanagementsystems

3. Sonstiges (Erläuterungen, Ablaufdiagramme, Beilagen, etc.)

Entfällt!

Energieplanung:	Im Zuge der Budgeterstellung aufgrund: <ul style="list-style-type: none"> • der erwarteten Verbräuche basierend auf Verkaufsprognosen • der Verbräuche der letzten Jahre 	
Energieeinkauf:	Strom:	Rahmenvertrag / Preis / Zusammensetzung
	Gas:	Rahmenvertrag / Preis
	Treibstoffe:	Preis
Einkauf Maschinen / Anlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Fact Sheet • Bewertung über Lebensdauer 	
Auslegung Bauwerke:	<ul style="list-style-type: none"> • Heizbedarf • Kühlbedarf • Beleuchtung • Energieausweis 	

Kontrolle und Überwachung der Energieverbräuche:	<ul style="list-style-type: none"> • Messstellen-/Monitoringkonzept • Eingreifen bei signifikanten Abweichungen • Abstimmung von Maßnahmen durch Produktion / Instandhaltung • Abstimmung Energiefahrplan • Monatliche Kostenabrechnung
Verbesserungsvorschläge:	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene MA • Besucher
Unterweisung der MA:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit • Energieverbrauch, -ziele
Instandhaltung:	<ul style="list-style-type: none"> • Wartungspläne • Prüfpflichten
Messmittel:	<ul style="list-style-type: none"> • Kalibrierung
Schulung	<ul style="list-style-type: none"> • Wie ISO 9001 / 14001
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> • Intern (Ziele) • Extern
Audit:	<ul style="list-style-type: none"> • Im Zuge ISO 9001 / 14001
	<ul style="list-style-type: none"> •

9.5 ENMA 03 – Management Review Bericht

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
1. Einleitung	3
2. Überprüfung des Leitbildes / Energiepolitik / strategischen Zielsetzung	3
3. Ausgangssituation	3
3.1 Energiekosten und -lieferanten	3
3.2 Versorgungssicherheit / besonderer Energiebedarf	3
3.3 Grenzen des Energiemanagementsystems	4
3.4 Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch.....	4
3.5 Baseline.....	4
3.6 Energieeffizienz	7
3.7 Stand der Technik.....	7
4. Geplante Entwicklungen	8
5 Ziele und Programme	9
5.1 Zentrale Versorgung	9
5.1.1 Gebäude.....	9
5.1.2 Heizungsanlage	11
5.1.3 Beleuchtung.....	13
5.1.4 Stromverbrauch –Allgemein.....	14
5.2 Maschinen / Produktion	15
5.2.1 Stromverbrauch	15
5.2.2 Druckluftversorgung.....	17
5.3 Transporte	19
5.3.1 Güterverkehr.....	19
5.3.2 Personentransport	21
6 Einhaltung rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen.....	22
7. Beurteilung der Ergebnisse der durchgeführten Audits.....	22
8. Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen	22

9.	Geplante Verbesserungen des Energiemanagementsystems.....	22
11.	Schulungsplanung	22
12.	Veröffentlich von energierelevanten Daten	22
13.	Meldepflichten	22

1. Einleitung

Dieser Management-Review-Bericht gilt für das Energiemanagement gemäß ISO 50001.

Da dies der erste derartige Bericht ist, waren bisher keine konkreten Ziele vorgegeben.

2. Überprüfung des Leitbildes / Energiepolitik / strategischen Zielsetzung

Das Leitbild wurde um die Anforderung des ISO 50001 ergänzt.

3. Ausgangssituation

3.1 Energiekosten und -lieferanten

	Lieferant	2011	2012	2013
Stromverbrauch				
Gasverbrauch				
Dampf				
Treibstoffe (Benzin und Diesel)				

3.2 Versorgungssicherheit / besonderer Energiebedarf

	Ausfallsszenario	Besonderer Energiebedarf
Strom		
Gas		
Dampf		
Treibstoffe (Benzin und Diesel)		

3.3 Grenzen des Energiemanagementsystems

Das Energiemanagementsystem bewegt sich innerhalb folgender Grenzen:

Waren-/Rohstoffeingang:	Laderampe
Warenausgang:	Laderampe – der Energieaufwand für den Transport der Waren zum Kunden ist nicht Teil der Energiebilanz

3.4 Einflussfaktoren auf den Energieverbrauch

Geografische Lage / Heizgradtage:	
Produktionparameter:	

3.5 Baseline

Als Baseline wird der durchschnittliche Verbrauch aus den Jahren 2011 bis 2013 / Verbrauch aus dem Jahr 2013 herangezogen:

	Einheit	2011	2012	2013	Durchschnitt = Baseline
Stromverbrauch	kWh				
Gasverbrauch	m ³				
	kWh (m ³ x 10,14) ¹⁾				
Heizöl	kWh				
	kWh (l x 9,99) ¹⁾				
Dampf	kg				
	kWh				
Diesel	Liter				
	kWh (l * 9,76) ¹⁾				
Superbenzin	Liter				
	kWh (l * 8,47) ¹⁾				

¹⁾ Umrechnung laut CO2-Rechner des Umweltbundesamtes

Eine Anpassung der Baseline ist

- nicht erforderlich
- erforderlich, weil

3.6 Energieeffizienz

3.7 Stand der Technik

Die verwendeten Maschinen/Anlagen sind in der „Maschinenliste“ aufgelistet.

4. Geplante Entwicklungen

	Langfristige Zielsetzung	Beurteilung der aktuellen Erreichung der langfristigen Zielsetzungen	Voraussichtlicher Bedarf für das nächste Jahr
Stromverbrauch			
Gasverbrauch			
Treibstoffe (Benzin und Diesel)			

5 Ziele und Programme

5.1 Zentrale Versorgung

5.1.1 Gebäude

Analyseergebnis		
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Kommentar:		
Neues Ziel:		
Verantwortlich für Zielerreichung:		
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:		
Periodische Überwachung:		

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungsvermerk
Thermografie				
Außenwand-Dämmung				
Dach-Dämmung				
Kelleraußenwände-Dämmung				
Kellerdecke-Dämmung				

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Fenstertausch				
Renovierung Kältebrücken				
Raumlüftung				
Schnellauftore				
Türen				
Klimatisierung				
Beschattung				
Überprüfung der Vollständigkeit der Wartungspläne				
Steuerung/Regelung (Fenster, Kli- maanlagen, etc.)				
Definition Verhaltensregeln (Lüften, Klimaanlagen, etc.)				
Schulung der MA				

5.1.2 Heizungsanlage

Analyseergebnis	
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden <input type="checkbox"/> zufrieden <input type="checkbox"/> bedingt zufrieden <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Kommentar:	Heizgradtage 20xx:
Neues Ziel:	
Verantwortlich für Zielerreichung:	
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:	
Periodische Überwachung:	

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Fernwärme				
Wärmepumpen				
Solarthermische Anlagen				
Kesseltausch				
Kraft-Wärme-Kopplung				
Energieeffiziente Umwälzpumpen				
Warmwasseraufbereitung				
Regelung				
Luftzirkulation				

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Anordnung Heizelemente				
Wartungsplan prüfen/aktualisieren				
Definition Verhaltensregeln (Lüften, Freihalten der Heizelemente, etc.)				
Schulung der MA				

5.1.3 Beleuchtung

Analyseergebnis		
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Kommentar:		
Neues Ziel:		
Verantwortlich für Zielerreichung:		
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:		
Periodische Überwachung:		

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Verriegelungen mit Helligkeitssensoren installieren				
Beleuchtungskonzept				
Investition				
Reinigungsplan				
Überprüfung der Montageorte				
Wartungsplan prüfen/aktualisieren				
Definition Verhaltensregeln (Abschalten, etc.)				
Schulung der MA				

5.1.4 Stromverbrauch –Allgemein

Analyseergebnis	
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden <input type="checkbox"/> zufrieden <input type="checkbox"/> bedingt zufrieden <input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Kommentar:	
Neues Ziel:	
Verantwortlich für Zielerreichung:	
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:	
Periodische Überwachung:	

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungsvermerk
Austausch privater Radiogeräte				
Kaffeemaschinen				
Flachbildschirme				
Abschaltordnung				
Router Nachtschaltung				
Einkaufsrichtlinien EDV				

5.2 Maschinen / Produktion

5.2.1 Stromverbrauch

Analyseergebnis			
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden	
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden	
Kommentar:			
Neues Ziel:			
Verantwortlich für Zielerreichung:			
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:			
Periodische Überwachung:			

Maßnahmen	Wer	Bis wann	Erledigungsvermerk
Monitoringsystem			
Temporäre Messung			
Abschaltplan			
Investition			
Produktionsplanung			
Update			
Regelung			
Energieeffiziente Motoren			

Maßnahmen	Wer	Bis wann	Erledigungsvermerk

5.2.2 Druckluftversorgung

Analyseergebnis		
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden
Kommentar:		
Neues Ziel:		
Verantwortlich für Zielerreichung:		
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:		
Periodische Überwachung:		

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Absenken des DL-Netzdruckes auf das erforderliche Mindestmaß (Ermittlung des Mindestmaßes)				
Messung der elektrischen Leistung der Kompressoren über einen Zeitraum von 1 Monat				
Abschalten der Kompressoren an arbeitsfreien Tagen				
Periodische Kontrolle des DL-Netzes auf Leckagen				

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Änderung des Regelverhaltens der Kompressoren (besseres Zusammenwirken)				
Zweckmäßigkeit der Wärmerückgewinnung prüfen				
Anschaffung drehzahl geregelter Kompressoren				

5.3 Transporte

5.3.1 Güterverkehr

Analyseergebnis			
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden	
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden	
Kommentar:			
Neues Ziel:			
Verantwortlich für Zielerreichung:			
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:			
Periodische Überwachung:			

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungs- vermerk
Transportvereinbarung mit Frächter				
Investition				
Elektrofahrzeug				
Zentralisierung				
Lieferantensuche				
Zustellvorschriften				

5.3.2 Personentransport

Analyseergebnis			
Bewertung:	<input type="checkbox"/> sehr zufrieden	<input type="checkbox"/> zufrieden	
	<input type="checkbox"/> bedingt zufrieden	<input type="checkbox"/> nicht zufrieden	
Kommentar:			
Neues Ziel:			
Verantwortlich für Zielerreichung:			
Methode zur Überprüfung Wirksamkeit der Maßnahme:			
Periodische Überwachung:			

Maßnahmen	Aufwand	Wer	Bis wann	Erledigungsvermerk

- 6 Einhaltung rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen**

 - 7. Beurteilung der Ergebnisse der durchgeführten Audits**

 - 8. Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen**

 - 9. Geplante Verbesserungen des Energiemanagementsystems**

 - 11. Schulungsplanung**

 - 12. Veröffentlichung von energierelevanten Daten**
- Es werden keine energierelevanten Daten veröffentlicht.
- 13. Meldepflichten**

CO₂-Meldung nach EZG (Emissionszertifikatgesetz)

9.6 ENMA 04 – Checkliste für Energieaudit

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Inhaltsverzeichnis

Allgemein	2
Gebäude	4
Produktion.....	8
Transport.....	10

Grenzen für der Energieanalyse:

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Allgemein			Daten	Umrechnungsfaktor:	in [kWh]:	belegbare Betriebsdaten zum Energieverbrauch
	Energieträger:			Nach CO ₂ -Rechner des Umweltbundesamtes		
	Strom	kWh	1			
	Erdgas	Nm ³	10,14			
	Heizöl	l	11,94			
	Fernwärme	kWh	1			
	Treibstoff (Diesel)	l	11,67			
	Treibstoff (Benzin)	l	11,38			
	Energienmenge gesamt					
	Lastgang	Strom Gas Fernwärme				
Energieverteilungsplan						
Messstellenplan						
Energierrechnungen						

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Zuordnung:	Energieträger:	Daten in [kWh]:	in [%] der gesamten Energie:	Zuordnung zu den Bereichen:		
				Gebäude [kWh]	Prozess [kWh]	Transport [kWh]
	Strom					
	Erdgas					
	Heizöl					
	Fernwärme					
	Treibstoff (Diesel)					
	Treibstoff (Benzin)					
			gesamt in [kWh]			
			in [%]			
			wesentlicher Energieverbrauchsbereich (> 10%)			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Gebäude		Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3
	Eigentumsverhältnisse Mietverträge Nutzervereinbarungen			
	Äußere Form d. Gebäudes (L, T, H) Bauplan Lageplan			
	Gebäudenutzung [m ²], ev. Raumbuch: Büro Produktion Lager beheizt Lager unbeheizt			
	Gebäudemaße [m ²] Nutzfläche - gesamt			
	Gebäudehülle (U-Werte) ev. Energieausweis: Wand Fenster Türen / Tore Decke / Dach			
	Baujahr			
	Zustand			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

	Instandhaltungsmaßnahmen			
TGA	Heizung (Verteilplan, Messstellen) Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Lüftung Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Kühlung Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Warmwasseraufbereitung Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Wassersysteme für Sanitärbereiche Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

	Daten zu Geräten			
	Gebäudeleittechnik Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Aufzüge Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Sonnenschutz / Beschattung Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Solarthermie / PV / KWK Schematische Darstellung Regelschema Einstellungen Daten zu Geräten			
	Zielniveau der Bedingungen im Inneren des Gebäudes: Temperatur Luftfeuchte Belichtung Beschattung			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

	Umgesetzte Mitarbeiterschulung zur Energieeffizienz			
	Bereits umgesetzte energierelevante Optimierungen im Bereich Gebäude			
	Energieexport an Dritte			
	Gesetzte energierelevante Maßnahmen im Bereich Gebäudeinstandhaltung			
	Zielniveau Innenraumtemperatur Raumluftfeuchte Belichtung Beschattung			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Produktion		Gebäude 1	Gebäude 2	Gebäude 3
Nutzmittel	wichtigste Herstellungsverfahren			
	Druckluft [bar]			
	Elektrische Antriebe			
	Pumpen			
	Ventilatoren [m ³ /Std.]			
	Lüftungssystem			
	Heizung [°C]			
	Warmwasser [°C]			
	Beleuchtung [Lux]			
	IT Infrastruktur			
	Dampf			
	Wärmerückgewinnung			
	Spezielle Bedingungen / Beschränkungen für Prozess / Umwelt / Arbeitssicherheit			
	Vorhandene, produktbezogene Energie-Leistungs-Kennzahlen			
	Vorhandener Plan zur Datenmessung			

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Weitere Prozesse		Druckluft	El. Antriebe	Pumpen	Ventilator	Lüftung	Heizung	Beleuchtung
Zuordnung der Prozesse	Lagerung							
	Verpackung							
	Logistik							
	Forschung, Labor							
	Freigelände							
		Strom	Erdgas	Heizöl	Fernwärme	Treibstoff (Diesel)	Treibstoff (Benzin)	
	Lagerung							
	Verpackung							
	Logistik							
	Forschung, Labor							

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

Transport		Daten
	<p>Kennzahl Personenverkehr Dienstreise: PKW Bahn Bus Fahrrad / zu Fuß (Anteil der jeweiligen Verkehrsträger an der Verkehrsleistung in % (Einheit Personenkilometer))</p>	
	<p>Kennzahl Personenverkehr Mitarbeiter-Anreise PKW Bahn Bus Fahrrad / zu Fuß (Anteil der jeweiligen Verkehrsträger an der Verkehrsleistung in % (Einheit Personenkilometer))</p>	
	<p>Kennzahl Güterverkehr: LKW Bahn Schiff Flugzeug (Anteil der jeweiligen Verkehrsträger an der Verkehrsleistung in % (Einheit: Tonnenkilometer))</p>	

Checkliste für Energieanalyse

Unternehmen:

	Zusammensetzung der Flotte / Fahrzeuge: Liste sämtlicher Fahrzeuge mit Angabe der technischen Hauptmerkmale: Jahres-Kilometer gesamt Gesamtverbrauch Baujahr höchstzulässiges Gesamtgewicht Normverbrauch Kraftstoffart bei LKWs zusätzlich: Euroklasse und Motorgröße	
	Gibt es energierelevante Beschaffungsvorgaben an Fahrzeuge	
	Instandhaltungsaufzeichnungen Prüflisten	
	Gibt es Tourenoptimierung	
	gibt es energierelevante Kriterien zur Vergabe der Transportleistung	
	Gibt es nachweisliche regelmäßige Lenkerschulungen oder Schulungen weiterer relevanter Personen zur Verminderung des Energieverbrauchs (z.B.: Spritspartrainings für Lenker, Reifendruckmessung beim Auftanken)	

9.7 ENMA 05 – Energetische Bewertung wesentlicher Verbraucher

Maschine/Anlage/ Bereich:		Kostenstelle:	
------------------------------	--	---------------	--

Energieverbrauch / Anschlüsse:		Spitzen- verbrauch	Normal- verbrauch	Betriebsbereit	Stand-by- Betrieb
Strom:	Wirk-Leistung [kW]				
	Blind-Leistung (kVA)				
Druckluft	Druck [bar]				
	Volumen [m³/h]				
Zuluft:	Volumen [m³/h]				
	Temperatur [°C]				
Abluft:	Volumen [m³/h]				
	Temperatur [°C]				
Erdgas:	Druck [bar]				
	Volumen [m³/h]				
Wasser:	Volumen [m³/h]				
	Temperatur [°C]				

Mögliche Energieeffizienzmaßnahmen:

Beurteilung der Energieeffizienzmaßnahmen:	Gering	Mittel	Hoch
Einsparungspotential:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steigerung der Produktivität:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Investitionskosten:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Interner Aufwand (in Manntagen):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amortisationszeit:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ergebnis der Bewertung – empfohlene Vorgangsweise:			

Datum:		Ersteller:	
--------	--	------------	--

9.8 ENMA 06 – Energetische Bewertung über die geplante Einsatzdauer

Gerät / Maschine / Anlage:

Kenndaten	
Art der Anlage:	Energiesparlampe
Hersteller:	Philips
Bezeichnung:	11W
Baujahr:	2014

Dateneingabe

Energiebedarf		Betrieb			
Elektrische Energie	kW		0,011		
Betriebszeiten				Anschaffung	
Prozent/Schicht	%	50	Anschaffungskosten	€	€ 10
Dauer einer Schicht	h	8	Anzahl Maschinen/Anlager		1
Anzahl der Schichten/Woche		10	Kosten total	€	€ 10
Anzahl der Produktionswochen/Jahr		52	Durchrechnungszeitraum	Jahre	5
Energiekosten					
elektrische Energie	€/kWh	0,1			
Kostensteigerung/Jahr	%	5,0%			

Auswertung

		pro Jahr
Anzahl der Schichten		520
Gesamtzeit Schichten	h	4160
Gesamtzeit Betrieb	h	2080

Energiekosten	
Elektrische Energie	€/Jahr € 2

Kosten/Jahr	Abschreibung	Energie	Sonstige
1	€ 2	€ 2	€ -
2	€ 2	€ 2	€ -
3	€ 2	€ 3	€ -
4	€ 2	€ 3	€ -
5	€ 2	€ 3	€ -
6	€ -	€ -	€ -
7	€ -	€ -	€ -
8	€ -	€ -	€ -
9	€ -	€ -	€ -
10	€ -	€ -	€ -
11	€ -	€ -	€ -
12	€ -	€ -	€ -
Summe	€ 10	€ 13	€ -
Anteil	44,2%	55,8%	0,0%
Gesamt	€	23	

Erstellt von:
Erstellt am:

erforderliche Eingabe
Optionale Eingabe
Ergebnis

9.9 ENMA 07 – Merkblätter und Anweisungen

Umwelt

Mülltrennung

Büro:

- Es befindet sich an jedem Arbeitsplatz ein Behälter für Altpapier und Restmüll

Lager:

- Es befindet sich an jedem Arbeitsplatz ein Behälter für Altpapier und Restmüll

Küche:

- Es wird Kunststoff, Altglas, Metall, Altpapier und Restmüll in eigens dafür vorgesehen Behältern getrennt gesammelt
- Altbatterien werden bei Hr. Hofstädter zentral gesammelt und entsorgt
- Toner werden bei Fr. Rosa zentral gesammelt und entsorgt

Umwelt

Drucken & Kopieren

- Standard-Druckoptionen: 2-seitig und schwarz-weiß
- Druckvorschau verwenden
- 1-seitig bedrucktes Papier erneut verwenden
- Digitale Ablage verwenden, möglichst Ausdrücke und Kopien vermeiden

Energie

Abdrehen von PC, Bildschirm und Drucker:

- Der Bildschirm ist bei längerer Abwesenheit tagsüber abzuschalten
- PC, Bildschirm und Drucker müssen beim Verlassen des Büros ausgeschaltet werden

Licht abdrehen:

- Der letzte Mitarbeiter des Büros dreht bei Verlassen des Büros das Licht ab

Lüften in der Heizperiode:

- Fenster sind geschlossen zu halten - kurzes Stoßlüften!
- Nicht benutzte Zimmer schließen und Heizung ausschalten
- Thermostat im Zimmer über das Wochenende runterschalten

Energie

Klimaanlage

- Die Klimaanlage darf nur tagsüber bzw. bei tatsächlicher Anwesenheit im Büro in Betrieb genommen werden.
- Fenster und Türen sollten geschlossen sein, damit die Geräteleistung nicht beeinträchtigt wird.
- Die Temperatur sollte nicht auf extreme Temperaturwerte eingestellt werden → die bestmögliche und energiesparendste Bedienungstemperatur wird bei **24°C bis 26°C** erreicht.
- Bei Arbeitsschluss muss die Klimaanlage unbedingt ausgeschaltet werden.
- Alle MitarbeiterInnen sind angehalten, Klimaanlagen, die in leeren Büros in Betrieb sind (nach Arbeitsschluss), auszuschalten.

Sehr geehrter Besucher/innen, wir freuen uns Sie in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen!

Aus Sicherheitsgründen erlauben wir uns, Sie auf die wichtigsten Sicherheits- und Ordnungsvorschriften in unserem Unternehmen hinzuweisen. Diese sind von Ihnen unbedingt einzuhalten sind.

- In den Produktionsräumen befinden sich selbstfahrende Arbeitsmittel wie Stapler, Palettenwickler. Verlassen Sie daher nicht die Gehwege und achten Sie auf den Verkehr.
- Bleiben Sie immer bei der Gruppe und betreten Sie keine Räume eigenmächtig.
- Markierungen, Warn,- Verbots- und Gebotszeichen sind zu beachten.

- Im gesamten Produktionsbereich besteht Rauchverbot. Ebenso ist das Einbringen von sonstigen Zündquellen verboten.

- Besuchern ist es verboten die Arbeitsstoffe anzugreifen.

- Aus Sicherheitsgründen ist das Angreifen von Maschinen und Arbeitsmitteln nicht zulässig. Das Betätigen von Bedienungselementen ist verboten.

- Eine Hochfrequenz-Schweißmaschine erzeugt ein starkes elektrisches Feld. Schwangere und Personen mit Implantaten dürfen sich dieser Maschine nur bis auf max. zwei Meter annähern.

Gerne möchten wir noch unser Leitbild hinweisen, welches unsere Werte und Ziele beschreibt, hinweisen.

Wir ersuchen Sie offensichtliche Mängel/Verbesserungspotentiale oder gefährliche Situationen, sowie Energiesparpotentiale ihrem Ansprechpartner bekannt zu geben.

.....

Datum

Name

Unterschrift

Kurze Betriebsanleitung für unsere Hausklimaanlage

- Die Klimaanlage darf nur tagsüber bzw. bei tatsächlicher Anwesenheit im Büro in Betrieb genommen werden.
- Fenster und Türen sollten geschlossen sein, damit die Geräteleistung nicht beeinträchtigt wird.
- Der Luftstrom sollte so eingestellt werden, dass dieser nicht direkt auf Personen gerichtet ist (dies könnte die Gesundheit gefährden).
- Die Temperatur sollte nicht auf extreme Temperaturwerte eingestellt werden → die bestmögliche und energiesparendste Bedienungstemperatur wird bei **24°C bis 26°C** erreicht.
- Bei Arbeitsschluss muss die Klimaanlage unbedingt ausgeschaltet werden.
- Alle MitarbeiterInnen sind angehalten, Klimaanlagen, die in leeren Büros in Betrieb sind (nach Arbeitsschluss), auszuschalten.

1. Anwendungsbereich

Gilt für den Betrieb der Kreissäge in der Fertigung

2. Gefahren für Mensch und Umwelt

- Lärm
- Heben und Tragen

- Staub, insbesondere Hartholzstaub, ist gesundheitsgefährdend

- Rutschgefahr durch den Staub

- Staub ist leicht entzündlich und kann auch explosiv sein

- Gefahr von Handverletzungen

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Inbetriebnahme/Bedienung der Säge nur nach Unterweisung
- Bedienung durch Jugendliche erst nach 18 Monaten Ausbildung, oder nach 12 Monaten mit Gefahrenunterweisung durch die Berufsschule – und unter Aufsicht
- Kontrolle der Schutzvorrichtungen vor Arbeitsbeginn – Schutzvorrichtungen nicht überbrücken
- Spaltkeil und Schutzhaube verwenden – ausreichend geringe Abstände wählen (max. 8 mm für Spaltkeil)
- Generell die dicken Sägeblätter montieren (mit Spaltkeil), die dünnen Sägeblätter nur für Präzisionsschnitte verwenden.
- Absaugung muss funktionieren (ansonsten erhöhte Brandgefahr und Gesundheitsbelastung durch Staub)
- Absaugung muss extra eingeschaltet werden und dicht sein
- Nur Kreissägeblätter verwenden, die mit dem Namen des Herstellers gekennzeichnet sind.
- Die erforderlichen Hilfseinrichtungen müssen bei Bedarf benutzt werden (Parallelanschlag, Winkelanschlag, Keilschneideeinrichtung, Schiebestock).
- Auf einen sicheren Stand beim Arbeiten achten.
- Splitter und Späne dürfen nicht mit der Hand aus dem Bereich des laufenden Sägeblattes entfernt werden.
- Vor dem Verlassen der Kreissäge die Maschine ausschalten.
- Arbeiten an der Maschine nur bei Maschinenstillstand durchführen
- Für Sauberkeit und Ordnung am Arbeitsplatz sorgen
- Richtige Körperhaltung beim Heben und Tragen
- Bedienungsanleitung beachten
- Enganliegende Kleidung tragen, keine Schmuckstücke wie Ringe oder Ketten tragen, bei langen Haare Haarnetz oder Kappe tragen
- Gehörschutz verwenden
- Sicherheitsschuhe tragen

4. Energieeffizienzmaßnahmen

- Maschine und Absaugung unmittelbar nach Arbeitsende ausschalten

5. Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

Notruf Feuerwehr: Festnetz: **122** Handy: **112**

- Keine weitere Verwendung
- Information des Vorgesetzten

6. Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe

Notruf Rettung: Festnetz: **144** Handy: **112**

- Unfallstelle sichern
- Schockbekämpfung / Blutungen stillen / Verband anlegen
- Verletzte Gliedmaßen ruhig stellen
- Rettung bzw. Arzt verständigen / Vorgesetzten verständigen

7. Entsorgung / Instandhaltung

- Jährliche Prüfung durch Abteilung Instandhaltung
- Instandhaltungs-/Reparaturarbeiten dürfen nur von hierfür beauftragten Personen durchgeführt werden

Datum:

Erstellt:

Geprüft:

Freigabe:

**9.10 ENMA 08 – Checkliste für Maschinen und
Anlagenbeschaffung**

Maschine/Anlage:			
Lieferant:			
Leistung (Maximum / Minimum):			
Betriebsart:	<input type="checkbox"/> Dauerbetrieb (24 Std.)	<input type="checkbox"/>
Konformitätserklärung:	Lieferung bei:	<input type="checkbox"/> Installation	<input type="checkbox"/>
	Ausfertigung:	<input type="checkbox"/> 3-fach	<input type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung:	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Übersetzung durch:	
	<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> 2-fach	<input type="checkbox"/>
Bestimmungsgemäße Verwendung:	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Übersetzung durch:	
	<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> 2-fach	<input type="checkbox"/>
Zusammenfassung der technischen Daten:	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Übersetzung durch:	
	<input type="checkbox"/> Papier	<input type="checkbox"/> 2-fach	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsdatenblätter:	<input type="checkbox"/> Bei Lieferung/Montage	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/> Übersetzung durch:	
Wartungsplan:	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/>
Verschleißteile:	<input type="checkbox"/> Liste wird geliefert		
	Erstausrüstung auf Kosten:	<input type="checkbox"/> Lieferant	<input type="checkbox"/> Arian
Ersatzlisten	<input type="checkbox"/> Deutsch	<input type="checkbox"/>
Prüfpflichten:	<input type="checkbox"/> Gesetzlich:		
	<input type="checkbox"/> Intern:		
Montage durch:			
Einschulung:			
Hotline / Support:			
Reaktionszeit:			
Erreichbarkeit:			
Energieverbrauch / Anschlüsse:			
Art	Normalbetrieb	Spitzenverbrauch	Stand-by-Betrieb
Strom:			
Druckluft (Druck):			
Zuluft (Menge / Temperatur):			
Abluft:			
Wasser			
Umgebungsbedingungen			
Spezifikation		Auswirkung bei Nichteinhalten	
Bauliche Anforderungen (z.B. Fundament):			
Platzbedarf (inklusive Handling)			
Temperatur:			

Umgebungsbedingungen		
Spezifikation	Auswirkung bei Nichteinhalten	
Luftfeuchte:		
Staub:		
Licht:		
Gefährdung/Emission	Schutzvorschriften	
<input type="checkbox"/> Chemikalien		
<input type="checkbox"/> Wasser		
<input type="checkbox"/> Abluft		
<input type="checkbox"/> Abwärme		
<input type="checkbox"/> Lärm		
<input type="checkbox"/> Vibration		
<input type="checkbox"/> Strahlung		
<input type="checkbox"/> UV-Licht		
<input type="checkbox"/> Einzugsgefahr		
Qualifikation/Voraussetzungen der MitarbeiterInnen		
Gesetzliche Vorschriften:		
Ausbildungen / Kurse:		
Einschulungsdauer:		
Sonstige Anforderungen an MitarbeiterInnen (z.B. Heben):		
Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. für Schwangere, Implantatträger):		
Besondere Betriebszustände / Betriebskosten		
Anfahren / Rüsten:		
Materialverbrauch Vorlauf:		
Abfahren / Ausschalten / Reinigung:		
Prüfung / Wartung / Instandhaltung		
Datum:		Ersteller: